

Unterstützung von Eltern beim sozial-interaktiven Spiel mit ihrem hörsehbehinderten Kind

Eine quantitative Studie
zu Bedürfnissen und Ressourcen von Eltern sowie
Angeboten der Heilpädagogischen Früherziehung

eingereicht von: Henriette Hunsperger

Begleitung: Kolja Ernst

Datum der Abgabe: 26.11.2018

Abstract

Ist die Qualität des sozial-interaktiven Spiels zwischen Eltern und Kind durch Hörsehbehinderung beeinträchtigt, kann sich dies entwicklungsgefährdend auswirken. Die Unterstützung frühen Spiels ist darum zentraler Inhalt der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) in Familien hörsehbehinderter Kinder. In der Literatur gibt es jedoch kaum Hinweise zur Umsetzung. Zudem ist das Fachpersonal nur selten spezifisch zu Hörsehbehinderung ausgebildet. Darum wird hier den Fragen nachgegangen, welche Bedürfnisse und Ressourcen Eltern diesbezüglich haben und was die HFE dazu anbietet. Die quantitative Fragebogenerhebung bei 12 Elternteilen und 27 Fachpersonen der HFE ergibt, dass ein individuell angepasstes, familienorientiertes Vorgehen sowie die Verbreitung spezifischen Fachwissens benötigt werden. Ausserdem wird der Bedarf an wissenschaftlicher Vertiefung im Bereich Hörsehbehindertenpädagogik deutlich.

Vorwort

Seit etwa 15 Jahren arbeite ich nun im pädagogischen Bereich mit Menschen mit Hörsehbehinderung und deren Bezugspersonen. Im Kontakt zu diesen, überwiegend erwachsenen Menschen stand immer die Frage im Vordergrund, was es alles braucht, damit wir miteinander in Kommunikation treten können. Dabei ging es oft um Mitteilungen von Bedürfnissen oder Wünschen oder um das Verstehen von Aufforderungen und Ankündigungen. Viel interessanter und herausfordernder stellte sich aber das Ziel dar, nicht nur Informationen mitzuteilen und zu empfangen, sondern sich gegenseitig auf verschiedenen Ebenen wahrzunehmen und in Dialoge zu treten. Das bedeutet auch, Freude oder Wut miteinander zu teilen, sich über Erlebtes auszutauschen oder Small Talk zu halten. Der Umgang mit diesen Facetten der Kommunikation fiel den Menschen mit Hörsehbehinderung in meinem Umfeld jeweils äusserst schwer. Die Ursache dafür liegt vermutlich in den frühen Beziehungen und der Qualität des kommunikativen Umfelds in ihren ersten Lebensjahren.

Teil meiner Motivation, das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung (im Folgenden HFE genannt) zu beginnen, war es, Familien hörsehbehinderter Kinder dabei zu unterstützen, einen fruchtbaren Boden für die Entwicklung dialogischer Interaktions- und Kommunikationsstrukturen anzusetzen, zu pflegen oder anzureichern. Das sozial-interaktive Spiel zwischen Eltern und Kind ist nach meiner Hypothese eines der wichtigsten Gefässe dafür. Doch auf was kommt es in der Unterstützung kleiner Kinder und deren Eltern genau an? In welchen Situationen befinden sich Familien hörsehbehinderter Kinder? Was genau brauchen sie von mir oder was brauchen sie auf keinen Fall?

Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten und Unterstützungsangebote sinnvoll und nachhaltig zu gestalten, möchte ich Eltern von hörsehbehinderten Kindern und Fachpersonen der HFE im Rahmen einer quantitativen Fragebogenerhebung befragen.

DANKESCHÖN!

Für die Durchführung dieser Forschungsarbeit wurde sehr viel gedacht, diskutiert, recherchiert, erzählt, gelesen und geschrieben. Ganz allein wäre dies gar nicht möglich gewesen. Ich danke deshalb allen, die an der Erstellung der Masterarbeit in irgendeiner Weise beteiligt waren. Dies sind: Andreas, Emil und Jakob Hunsperger, Kolja Ernst, Dr. Andrea Wanka, Claudia Junghans, Mirko Baur, Regula Stillhart, Marga Martens, Ulrike Broy-Schwenk, Traute Becker, Tabea Sadowski, Inger Rødbroe, Anne Nafstad, Marleen Janssen, Iza und Oliver, Ayleen und ihre Eltern, Gaby Ryffel, Prof. Dr. Markus Lang, Theo Klingele, Marianne Bossard, Matthias Lütolf und Prim. Priz.-Doz. Dr. Johannes Fellingner.

Ganz besonders danke ich auch allen Familien und Fachpersonen, die sich an der Verteilung oder Beantwortung der Fragebögen beteiligten.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Ausgangslage	5
1.2 Problemstellung und Relevanz des Themas	6
1.3 Fragestellungen und Zielsetzungen	7
1.4 Aufbau der Arbeit	7
2. Theoretischer Bezugsrahmen	9
2.1 Familien hörsehbehinderter Kinder	9
2.1.1 Hörsehbehinderung	9
2.1.2 Auswirkungen auf den Familienalltag	12
2.2 Sozial-interaktives Spiel	15
2.2.1 Begriff und Merkmale	15
2.2.2 Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung	17
2.2.3 Das sozial-interaktive Spiel als Teil der Eltern-Kind-Interaktion	18
2.2.4 Voraussetzungen für eine gelingende Eltern-Kind-Interaktion	19
2.2.5 Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Interaktion und deren Auswirkungen	20
2.2.6 Einflussfaktoren von Behinderungen auf die Eltern-Kind-Interaktion	21
2.2.7 Sozial-interaktives Spiel mit hörsehbehinderten Kindern und der Stellenwert der Unterstützung	27
2.3 Heilpädagogische Früherziehung in Familien hörsehbehinderter Kinder	31
2.3.1 Zum Begriff und den Angeboten der Heilpädagogischen Früherziehung	31
2.3.2 Prinzipien und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung	32
2.3.3 Umsetzung	34
2.3.4 Auf Hörsehbehindertenpädagogik spezialisierte Heilpädagogische Früherziehung	34
2.4 Methoden und Ansätze zur Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion	38
3. Forschungsmethodisches Vorgehen	45
3.1 Forschungsdesign	45
3.2 Forschungsmethode	45
3.2.1 Erstellung der Fragebögen	45
3.2.2 Inhalte der Fragebögen	46
3.2.3 Pre-Test	47
3.2.4 Ermittlung der Zielgruppen	47
3.2.5 Massnahmen zur Erhöhung der Rücklaufquote	48
3.3 Auswertung	48

4. Ergebnisse	50
4.1 Angaben zu Eltern und Kindern	50
4.2 Angaben zu Fachpersonen der HFE	51
4.3 Stellenwert des sozial-interaktiven Spiels	53
4.4 Inhalte der Unterstützung	54
4.5 Formen der Unterstützung	57
4.6 Ressourcen bezüglich aktiver Beteiligung an Unterstützungsangeboten	58
4.7 Grenzen der Unterstützung	58
5. Diskussion und Evaluation	60
5.1 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfragen	60
5.1.1 Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern	60
5.1.2 Unterstützungsangebote der HFE	63
5.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	69
6. Fazit und Ausblick	72
6.1 Fazit	72
6.2 Ausblick	75
Literaturverzeichnis	77
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	84
Anhang	85

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Eltern von Kindern mit einer Hörsehbehinderung sind vor besondere Herausforderungen gestellt. Dies betrifft nicht nur die Verarbeitung der Diagnosemitteilung, die gesundheitliche Versorgung ihres Kindes, die Beschaffung von geeigneten Hilfsmitteln und die Organisation von medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Terminen. Ganz entscheidend zeigen sie sich bereits bei der Gestaltung einer Eltern-Kind-Beziehung durch soziale Interaktion - beispielsweise bei spielerischer Kontaktaufnahme und ersten Anläufen zur Kommunikation. Aufgrund der Einschränkungen der beiden Fernsinne Hören und Sehen verhalten sich Kinder mit einer Hörsehbehinderung oftmals passiv, auf sich selbst oder auf Gegenstände konzentriert. Ihre nonverbalen Signale, der Fokus ihrer Aufmerksamkeit sowie Bedürfnisse und Interessen sind schwer zu erkennen. Dieses Verhalten kann Eltern in ihren intuitiven, elterlichen Kompetenzen derart irritieren, dass die Eltern-Kind-Interaktion erheblich gestört werden kann (Nafstad & Rødbroe, 2018; Rødbroe & Janssen, 2014; Sarimski, 1993; Sarimski, 2009). Oft haben Kinder mit Hörsehbehinderung zusätzliche geistige, körperliche oder wahrnehmungsbezogene Beeinträchtigungen, die die soziale Interaktion zusätzlich erschweren können (Lang, Keesen & Sarimski, 2015a und 2015b).

Zum Tragen kommt dies beispielsweise im dyadischen Spiel zwischen Eltern und Kind. Das sogenannte *sozial-interaktive Spiel* ist zentrales Element jeder Familie von Kleinkindern und kommt ganz ohne Spielzeug aus. Traditionell und kulturell geprägte Körper-, Bewegungs- oder Singspiele, Kniereiter, Kitzelspiele oder Fingerverse wie beispielsweise „Guggus Dada“, „Hoppe, hoppe, Reiter“, „Schiffli fahre“ oder „Zehn kleine Zappelfinger“ strukturieren diese Spielform. Aber auch über improvisierte, körperbasierte und ritualisierte Spiele findet eine dialogische Interaktion zwischen Mutter oder Vater und Kind statt, die in ihren Grundstrukturen der Vorbereitung auf spätere kommunikative Dialoge entspricht (Nafstad & Rødbroe, 2018; Papoušek, 2001). Hier werden allerdings nicht nur wichtige Grundsteine für die kommunikative Entwicklung, sondern auch für die sozial-emotionale und die kognitive Entwicklung gelegt. Das sozial-interaktive Spiel ist also massgeblich an der kindlichen Entwicklung beteiligt (Sarimski, 1993; Sarimski, 2009; Sarimski, Hintermair & Lang, 2013).

Deshalb drängt sich die Vermutung auf, dass die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels zwischen Eltern und ihrem hörsehbehinderten Kind einen zentralen Stellenwert unter den Aufgabenbereichen der Heilpädagogischen Früherziehung einnimmt. Die Notwendigkeit dieser Unterstützung wird auch von Lang et al. (2015a) bestätigt. Auch in der hörsehbehinderungsspezifischen Literatur wird der Verbesserung der Interaktionsqualität eine entscheidende Bedeutung zugeschrieben. Das zentrale Element der Hörsehbehindertenpädagogik besteht aus der Entwicklung und Förderung interaktionsförderlicher Kompetenzen von Interaktionspartnerinnen und -partnern hörsehbehinderter Personen. Videogestützte Interakti-

onsberatung ist hierbei das Mittel der Wahl (Janssen, 2003; Nafstad & Rødbrøe, 2018; Rødbrøe & Janssen, 2014).

1.2 Problemstellung und Relevanz des Themas

Obwohl Eltern jeweils zu der Gruppe der Interaktionspartner und –partnerinnen gezählt werden, werden durch die bestehende Fachliteratur doch in erster Linie pädagogische Fachpersonen angesprochen. Empfohlene Interventionen zielen dabei vor allem auf die Verbesserung der Interaktionsqualität zwischen hörsehbehinderten Kindern und ihren Bezugspersonen in pädagogischen Settings ab. Die subjektive Sichtweise von Eltern auf Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel, besondere, elterliche Fähigkeiten oder bevorzugte und besonders geeignete Formen der Unterstützung von Eltern im Rahmen der HFE sind zu wenig explizit beschrieben. Hier tut sich eine deutliche Lücke in der Fachliteratur auf. Es ist also notwendig, die Sichtweise von Eltern auf die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels näher zu beleuchten, um die HFE den Bedürfnissen und Ressourcen dieser Eltern anpassen und somit zielführend gestalten zu können.

Zudem kann die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels Stolpersteine mit sich bringen. Dabei fallen zunächst vor allem zwei auf: Zum einen bedingt die Förderung der Eltern-Kind-Interaktion eine aktive Beteiligung der Eltern. Aufgrund ihrer teils komplexen Belastungssituation fehlt es Eltern aber oft an ausreichend Ressourcen, sich aktiv am Förderprozess zu beteiligen (Sarimski, 2009). Zum anderen werden Familien von Kindern mit Hörsehbehinderung nicht immer von Fachpersonen mit hörsehbehinderungsspezifischer Zusatzqualifikation unterstützt. Da sich die Hörsehbehinderung ausgesprochen herausfordernd auf die Eltern-Kind-Interaktion auswirken kann, ist anzunehmen, dass für deren Unterstützung benötigte, fachliche Expertise in der Praxis der HFE nicht überall ausreichend vorhanden ist (Baur, 2015; Lang et al., 2015b). Um Unterstützungsangebote der HFE in Familien von Kindern mit einer Hörsehbehinderung spezifisch, kompetent und familienorientiert zu gestalten ist es also notwendig, dort auftretende Schwierigkeiten und benötigte Hilfestellungen oder Anpassungen zu identifizieren. Dabei ist vor allem zu überprüfen, inwiefern hörsehbehinderungsspezifischen Fachwissen für eine solche Gestaltung von Unterstützungsangeboten der HFE notwendig ist.

Auch in der allgemeinen HFE hat sich seit mehreren Jahren eine familienorientierte Herangehensweise etabliert, die die Unterstützung von Bezugspersonen aus dem Umfeld des Kindes unbedingt mit einbezieht. Dennoch gibt es offenbar nur unzureichende Forschung zur Umsetzung von Unterstützungsangeboten bei der Eltern-Kind-Interaktion. Zudem deuten die wenigen, existierenden Forschungsergebnisse darauf hin, dass Unterstützung von Eltern in der Interaktion mit ihrem Kind sowie Hilfen zur Bewältigung von Belastungssituationen durch die HFE noch nicht den familiären Bedürfnissen entsprechend umgesetzt wird (Hintermair,

Sarimski & Lang, 2011; Lütolf, Koch & Venetz, 2015; Sarimski et al., 2013). Es ist also aus praxisbezogener sowie wissenschaftlicher Sicht relevant, Daten zur Umsetzung von familienorientierter Frühförderung zu erheben und Hinweise darauf zu finden, was der Umsetzung im Wege stehen könnte.

1.3 Fragestellungen und Zielsetzungen

Die Ausführungen zur Problemlage bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels von Eltern und ihrem hörsehbehinderten Kind führen zu folgenden zwei zentralen Fragestellungen:

- 1) Welche Bedürfnisse und Ressourcen haben Eltern bezüglich der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels mit ihrem hörsehbehinderten Kind?
- 2) Welche Unterstützungsmöglichkeiten kann die HFE hierzu anbieten?

Bei Frage 2) stellen sich aufgrund der Ausführungen in Kapitel 1.2 zudem diese beiden Unterfragen:

- 2a) Welche Schwierigkeiten treten bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels auf?
- 2b) Wie wirkt sich hörsehbehinderungsspezifisches Wissen von Fachpersonen auf die Unterstützungsangebote aus?

Ziel dieser Arbeit ist es, fachlich fundierte Aussagen dazu zu gewinnen, was benötigt wird, um Unterstützungsangebote der HFE beim sozial-interaktiven Spiel zwischen Eltern und Kind mit Hörsehbehinderung so zu gestalten, dass sie

- den Bedürfnissen der Eltern entsprechen,
- die zur Verfügung stehenden Ressourcen der Eltern nicht übersteigen,
- besondere, zur Verfügung stehende Ressourcen von Eltern nutzen können und
- für Fachpersonen der HFE anwendbar sind.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in sechs Kapitel unterteilt.

Nach der Einleitung in Problemstellung und Relevanz des Themas und der Darstellung der Fragestellungen und Zielsetzungen der Forschungsarbeit erfolgt im zweiten Kapitel die Erläuterung des theoretischen Bezugsrahmens.

Aufgrund der Fragestellungen und Zielsetzungen drängt sich in Kapitel 2 folgender Aufbau auf: Nach ersten Begriffsklärungen wird hier zunächst auf die Zielgruppe des Forschungsgegenstandes eingegangen. Das Behinderungsbild der Hörsehbehinderung wird geklärt, sowie Erkenntnisse zu Ursachen und Population zusammengetragen. Mögliche Auswirkungen einer Hörsehbehinderung auf den Alltag einer Familie werden anschliessend aufgezeigt.

Im zweiten Teil des theoretischen Bezugsrahmens wird das Verständnis des Begriffes *sozial-interaktives Spiel* definiert und im Kontext der Eltern-Kind-Interaktion verortet. Die Bedeutung dialogischer Eltern-Kind-Interaktion für die kindliche Entwicklung wird hier besonders hervorgehoben. Anschliessend werden Einflussfaktoren verschiedener Behinderungen auf die Eltern-Kind-Interaktion zusammengetragen. Daraus resultieren schliesslich einige Annahmen für die Bedürfnisse und Ressourcen der Eltern höresehbehinderter Kinder bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels, sowie für Stellenwert und Inhalte der Unterstützung.

Im dritten Teil des theoretischen Bezugsrahmens wird das Aufgabengebiet der HFE aufgezeigt, sowie das Angebot von auf Höresehbehinderung spezialisierter HFE dargestellt. Dabei werden sowohl die organisatorische Grundlage, als auch Qualifizierungsmöglichkeiten der Fachpersonen und grundlegende pädagogische Prinzipien der spezialisierten HFE beleuchtet.

Schliesslich werden im vierten Teil des theoretischen Bezugsrahmens einige mögliche Methoden und Ansätze zur Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion beschrieben.

Im dritten Kapitel der Arbeit erfolgt die Beschreibung und Begründung des forschungsmethodischen Vorgehens. Das zugrundeliegende Design der quantitativen Erhebung, sowie das konkrete Vorgehen bei der schriftlichen Befragung von Eltern und Fachpersonen werden sichtbar gemacht. Die Ergebnisse der Befragung werden in Kapitel 4 dargestellt.

Im fünften Kapitel erfolgt die Evaluation und Diskussion der Ergebnisse. Nach ihrer Interpretation werden die Forschungsfragen beantwortet. Auch das forschungsmethodische Vorgehen wird kritisch reflektiert sowie das Ziel ausgewertet.

Die Arbeit schliesst ab mit dem gewonnenen Fazit für die Praxis und dem Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf in Kapitel 6¹.

¹ Wird im Laufe der Ausführungen von Institutionen oder Personen gesprochen, so werden diese anonymisiert.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Familien hörsehbehinderter Kinder

Im Fokus dieser Arbeit stehen Familien hörsehbehinderter Kinder. Was es bedeuten kann, wenn in einer Familie ein Kind von einer Hörsehbehinderung betroffen ist und was in der Literatur darüber bekannt ist, soll im Folgenden beschrieben werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Aussagen niemals verallgemeinernd verstanden werden dürfen, da jede betroffene Familie über ihre eigene subjektive Wahrnehmung der Situation und ihren eigenen Umgang mit der Situation verfügt. Eine vollständige und allgemeingültige Beschreibung solcher Situationen ist wohl kaum möglich. Zudem sind die Ausprägungen der Hörsehbehinderung und somit die Auswirkungen auf den Familienalltag jeweils äusserst unterschiedlich. In den nachfolgenden Ausführungen wird dies deutlich.

2.1.1 Hörsehbehinderung

Immer wenn es darum geht, Situationen von Menschen mit einer Behinderung zu beschreiben, stellt sich die Frage nach der richtigen Begriffswahl. Während der Begriff *Behinderung* in pädagogischen Fachkreisen noch eher verwendet wird, erscheint er so manchen Eltern von betroffenen Kindern nicht passend, wenn nicht sogar verletzend. Das Gleiche gilt aber auch für alternative Begriffe wie *Schädigung*, *Beeinträchtigung* oder *Anderssein*. Sowohl unter Eltern, als auch unter Fachpersonen gibt es keinen klaren Konsens darüber, welche Bezeichnung verwendet werden sollte. Relativ deutlich dabei ist jedoch, dass es bevorzugt wird, die Person vor der Behinderung zu nennen, also beispielsweise vom *Kind mit Hörsehbehinderung* anstatt vom *hörsehbehinderten Kind* zu sprechen. Dieser Arbeit liegt die Bewusstheit über die Notwendigkeit einer angebrachten Wortwahl und eine grosse Wertschätzung von Personen mit einer Behinderung und deren Familien zugrunde. Dennoch wird auf die strikte Nennung der Person vor der Behinderung verzichtet, um die Lesbarkeit des Textes zu erleichtern.

Der Begriff *Hörsehbehinderung* wird im deutschsprachigen Raum als ein möglicher Überbegriff für alle Ausprägungen der kombinierten Sinnesbehinderung verwendet. Kinder mit einer Hörsehbehinderung können also

- gehörlos und blind
- gehörlos und sehgeschädigt
- hörgeschädigt und blind oder
- hörgeschädigt und sehgeschädigt sein.

Gleichzeitig findet man auch die Begriffe *Hörsehschädigung* und *Taubblindheit* oder die Kombination der Bezeichnungen *Hörsehbehinderung/Taubblindheit* in der Fachliteratur. Vermehrt wird auch der Begriff *Mehrfache (Sinnes-)behinderung* verwendet, da Hörsehbehinderung meist in Kombination mit weiteren Beeinträchtigungen auftritt und auch weitere

Sinnesfunktionen in der Folge mitbetroffen sind (vgl. Tanne, 2018). Hier ist die Differenzierung von einer *schweren* oder *Schwerstbehinderung* unter Umständen nicht mehr eindeutig möglich. Im englischsprachigen Raum wird der Begriff *Deafblindness* (*Taubblindheit*) als Überbegriff gebraucht. Zudem wird auch zwischen *angeborener Hörsehbehinderung* oder *Geburtstaubblindheit* und *erworbener Hörsehbehinderung* beziehungsweise *Spätaubblindheit* unterschieden. Dabei kommt der für die Kommunikationsentwicklung hörsehbehinderter Kinder entscheidende Unterschied zum Tragen, ob die Hörsehbehinderung vor oder nach dem Spracherwerb eintrat. Zu den Kindern mit angeborener Hörsehbehinderung zählen also auch diejenigen, die innerhalb der ersten drei Lebensjahre eine Hörsehbehinderung entwickelten (Tanne, 2011).

Es besteht kein Konsens darüber, welcher der Begriffe verwendet werden sollte. So findet man des Öfteren verschiedene Begriffe innerhalb einer Veröffentlichung (vgl. Wanka, 2012; Lang et al., 2015b). Laut Tanne (2011) hat sich der Begriff *Hörsehbehinderung* in der Schweiz etabliert, weshalb er auch in dieser Arbeit verwendet wird.

Eine eigenständige Form der Behinderung

Unter Hörsehbehinderung kann nicht die bloße Addition einer Hör- und einer Sehschädigung verstanden werden. Vielmehr entsteht daraus eine komplexe, eigenständige Form der Behinderung, bei der kein Sinnesorgan die Einschränkung des anderen ausreichend kompensieren kann und durch die die Betroffenen auch eine einzigartige Wahrnehmungsperspektive erhalten, die von Mitgliedern der hörenden und/oder sehenden Welt kaum nachzuvollziehen ist. Diese einzigartige Wahrnehmungswelt spielt eine entscheidende Rolle beim Verstehen und Beeinflussen von Entwicklungsprozessen hörsehbehinderter Kinder (Baur, 2015; Keesen, 2018; Rødbroe & Janssen, 2014). Seit dem Jahr 2004 ist die Hörsehbehinderung vom *Europäischen Parlament* als Behinderung eigener Art anerkannt. In deren schriftlichen Erklärung wird beschrieben, „dass Taubblindheit eine ausgeprägte Behinderung in Form einer Kombination von Seh- und Hörbehinderungen ist, was zu Schwierigkeiten beim Zugang zur Information, Kommunikation und Mobilität führt“ (Europäisches Parlament; zitiert nach Wanka, 2012, S. 63). Als besonders bezeichnend stellen Nafstad und Rødbroe (2018) die körperlich-taktile Modalität der Exploration und Kontaktaufnahme dar. Dies bewirke einen höheren Zeitaufwand und hohe mentale Herausforderungen bei der Auseinandersetzung mit der Umwelt. Vor allem im Bereich der Interaktion und Kommunikation seien Menschen mit einer Hörsehbehinderung besonders gefordert, da die Dynamik von Aufmerksamkeit, die kommunikativen Austausch organisiert, erheblich beeinträchtigt sei.

Hilfsmittel

Hilfsmittel wie Brillen, Lupen, Lesegeräte, der weisse Langstock, Beleuchtung, Kontrastverstärkung, Cochlear Implantate oder Hörgeräte können die Partizipationsmöglichkeiten unter Umständen deutlich verbessern, die Beeinträchtigung der Fernsinne jedoch nicht vollständig aufheben. Verschiedene alternative Kommunikationsformen stehen zur Verständigung zur Verfügung. Das Niveau der Ausdrucks- und Austauschfähigkeit kann dabei sehr variieren. So fängt es bei basalen, unterstützenden Kommunikationsmitteln wie Bezugsobjekten, Körpergebärden (Body Signs) oder einzelnen, vereinfachten Gebärden (*PORTA*, vgl. Tanne, 2018) an und kann sich weiterentwickeln über den Gebrauch von Piktogrammarten oder Tastern mit Sprachausgabe bis hin zu taktiler Gebärdensprache, das Fingeralphabet, Lormen² oder Braille³ (Tanne, 2011; Rødbroe & Janssen, 2014).

Population

Zur Population von Menschen mit einer Hörsehbehinderung gibt es nur wenige Angaben. Lang et al. (2015b) haben in ihrer Untersuchung 318 Kinder unter 18 Jahren mit einer Hörsehbehinderung in Deutschland identifizieren können. Auf der Grundlage einer US-amerikanischen Studie, die auf eine Prävalenz von 0,01% kam, ergibt dies eine Schätzung auf etwa 1300 Kinder. Wird dies auf die Schweiz übertragen, so kann man hier von etwa 165 Kindern und Jugendlichen ausgehen (Baur, 2015). Baur geht allerdings davon aus, dass die Dunkelziffer vermutlich sehr hoch ist, da Sinnesbehinderungen bei Kindern mit Mehrfachbehinderung nicht immer erkannt werden. Auch Rødbroe und Janssen (2014) vermuten auf Grundlage einer dänischen Studie zur Erfassung von taubblinden Personen im Jahr 2003, dass viele mehrfachbehinderte Menschen von einer unerkannten Hörsehbehinderung betroffen sind. 72% der von Lang et al. (2015b) erfassten Kinder und Jugendlichen hatten eine zusätzliche geistige Behinderung, 58% eine zusätzliche körperliche Behinderung.

Ursachen

Die häufige Kombination der Hörsehbehinderung mit anderen Beeinträchtigungen ist auch auf die Ursachen der Hörsehbehinderung zurückzuführen. Während früher oftmals die *Rötelnembryopathie*, eine Infektion der Mutter mit dem Röteln-Virus während der Schwangerschaft, Ursache von Hörsehbehinderung in Kombination mit einer kognitiven Beeinträchtigung war, sind heute oftmals genetische Syndrome oder Komplikationen rund um die Geburt dafür verantwortlich. Dabei handelt es sich unter anderem um Infektionen in der Schwangerschaft, extreme Frühgeburten, Sauerstoffmangel, Hirn- oder Hirnhautentzündungen. Bei-

² „Das Lorm-Alphabet besteht aus Punkten in der Handinnenfläche, die Buchstaben darstellen. Sie werden berührt, um Wörter oder Sätze zu schreiben.“ (Tanne, 2011, S. 32)

³ taktil spürbare Punktschrift für blinde Menschen

spielhaft für genetische Syndrome seien das *Usher-Syndrom*⁴, sowie das *CHARGE-Syndrom*⁵ genannt (Tanne, 2011; Rødbroe & Janssen, 2014).

Hörsehbehindertenpädagogik

Obwohl an den pädagogischen Hochschulen bislang keine Studienrichtung der *Hörsehbehindertenpädagogik* existiert, gibt es doch einige Fachliteratur dazu, die vor allem aus internationalem Austausch entstanden ist. Wird im Folgenden auf dieses Fachgebiet verwiesen, so bezieht sich dies vor allem auf Veröffentlichungen aus dem *Deafblind International Communication Network* oder einzelner hörsehbehinderungsspezifischer Institutionen. In Kapitel 2.3.4 wird näher darauf eingegangen. Neben dem Begriff der *Hörsehbehindertenpädagogik* existieren analog zu den unterschiedlichen Bezeichnungen der Behinderungsform auch die Begriffe *Taubblindenpädagogik* oder *Taubblindenwesen*.

Die besonderen Auswirkungen der Kombination beider Sinnesbehinderungen machen die Notwendigkeit spezifisch darauf abgestimmter Unterstützungsangebote deutlich. Bei Betrachtung der zahlreichen, variablen Facetten von Hörsehbehinderung kann man bereits erahnen, welche grossen Variationen sowohl im Aufgabenbereich von Fachpersonen der HFE, als auch im Belastungserleben von Familien hörsehbehinderter Kinder zu beobachten sind. Die folgenden Ausführungen geben detaillierter Auskunft darüber.

2.1.2 Auswirkungen auf den Familienalltag

Die Diagnose einer Behinderung des eigenen Kindes ist ein kritisches Lebensereignis, das unerwartet und verletzend eintritt und noch lange nachwirkt. Sie trifft Eltern erst einmal vor allem emotional (Bertram, 2004). Es ist naheliegend, dass sich je nach vorhandenen Bewältigungsstrategien und sozialen Ressourcen auch die Auswirkungen auf den Familienalltag unterschiedlich gestalten.

Gleichzeitig spielt das individuelle Belastungsempfinden eine wesentliche Rolle (Sarimski et al., 2013). Als Einflussfaktoren des Belastungsempfinden von Eltern behinderter Kinder werden von Sarimski et al. (2013) die Eingebundenheit in ein soziales Netz, der Grad und die Art der Behinderung, der gesundheitliche Zustand und das Alter des Kindes genannt. Die Autoren sind durch ihre *Fam-Früh-Studie* zu der Aussage gelangt, dass Eltern geistig behinderter und sehbehinderter Kinder sich belasteter fühlen und mehr Probleme in der Eltern-Kind-Interaktion haben, als Eltern hörgeschädigter Kinder. Ausserdem nehme die Belastung der Eltern-Kind-Beziehung mit dem Alter und mit Verhaltensauffälligkeiten des Kindes zu.

⁴ erblich bedingtes Krankheitsbild, beim dem zunächst eine Hörbeeinträchtigung vorliegt und eine Sehbeeinträchtigung fort-schreitend folgt (vgl. Tanne, 2011, S. 9)

⁵ genetischer Defekt, der zu Beeinträchtigungen aller Sinnesfunktionen sowie bis zu 40 weiteren Symptomen führen kann (vgl. Tanne, 2011, S. 8)

Bei Familien, die von einer Hörsehbehinderung betroffen sind, kann man demzufolge von einer eher hohen Belastung ausgehen. Diese erhöht sich vor allem dann, wenn zusätzliche körperliche, geistige oder vor allem gesundheitliche, wenn nicht sogar lebensbedrohliche Beeinträchtigungen oder Verhaltensauffälligkeiten hinzukommen oder frühe, längere Spitalaufenthalte nötig sind (Becker & Skusa, 2014; Sarimski et al., 2013).

Im Folgenden wird auf Auswirkungen solcher und weiterer Belastungsfaktoren bei den Familien von hörsehbehinderten Kindern eingegangen.

Belastungsfaktoren

Wie bereits erläutert wurde, kann die Diagnose einer Behinderung des Kindes eine traumatische Wirkung hinterlassen, die sich deutlich auf die psychische Gesundheit von Eltern auswirken kann. Schuldgefühle, das Gefühl elterlicher Inkompetenz, unzählige Fragen, Erschütterung über plötzliche Veränderungen der Zukunftsperspektive, die Aufgabe eigener Träume, Hilflosigkeit und Ohnmacht können überhandnehmen (Bertram, 2004).

Eine hohe psychische und emotionale Belastung zieht wiederum weitere Folgen nach sich, die die Belastungssituation noch verstärken. So wird der Aufbau einer Beziehung zu dem Kind mit Behinderung erschwert, aber auch die Beziehungen zum Ehepartner/zur Ehepartnerin, zu weiteren Kindern und entfernteren Mitgliedern der Familie sowie zu Freunden können Belastungen erfahren und zu sozialer Isolation führen. Zudem raubt die psychische Belastung Kräfte, die eigentlich für die Organisation der Situation benötigt werden (Eckert, 2012; Sarimski, 2009; Sarimski, Hintermair & Lang, 2013).

Becker und Skusa (2014) betonen mit Blick auf Hörsehbehinderung, dass solche Eltern

- allein zur Diagnosefindung und zur Abklärung möglicher Therapien viel Zeit, Kraft und Einsatz benötigen, da Ärzte vor Ort nicht zwingend über Hörsehbehinderung Bescheid wissen. Eltern müssen selbst geeignete Fachstellen suchen und diese über oftmals weite Distanzen aufsuchen. Da Hörsehbehinderung eine eher seltene Form der Behinderung ist, für die nicht überall speziell geschulte Fachpersonen vorhanden sind, sind Eltern meist gezwungen, mit viel Aufwand und Ausdauer, selbst zu Experten und Expertinnen zu werden.
- zusätzlich zur psychisch-emotionalen Belastung mit einer höheren zeitlichen und kognitiven Belastung konfrontiert sind. Ein Kind mit Hörsehbehinderung benötigt ein höheres Mass an Aufmerksamkeit und Unterstützung in allen alltagspraktischen Bereichen als andere Kinder.
- verschiedene Therapie-, Arzt- und Fördertermine organisieren und wahrnehmen müssen. Verschiedene Hilfsmittel müssen recherchiert, finanziert, beschafft, genutzt und gewartet werden. Eltern beteiligen sich an interdisziplinärem Austausch der involvierten Fachpersonen und eignen sich behinderungsrelevantes Wissen an. Da sie

ohnehin Experten für ihr eigenes Kind sind, sind sie Ansprechpartner und -partnerinnen für alle an der Unterstützung beteiligten Personen. Sie lernen, neue Kommunikationsformen anzuwenden, pflegerische Handlungen korrekt auszuführen und die häusliche Umgebung hör- und sehunterstützend zu gestalten.

Weiter kann man ergänzen, dass solche Eltern:

- zeitliche Ressourcen mobilisieren müssen, was oft eine Einschränkung der Berufstätigkeit und damit auch finanzielle Einbußen bedeutet.
- ein hohes Mass an Selbstbewusstsein, Auffassungsgabe, Organisationstalent und Strategien entwickeln müssen, um zu wichtigen Informationen zu kommen oder andere Personen anzuleiten. Nicht selten bedeutet dies auch einen anstrengenden Prozess der Auseinandersetzung mit versicherungstechnischen und finanziellen Grundlagen, um notwendige Therapien, Hilfsmittel oder Betreuung organisieren zu können.
- ihren geschützten Raum als Familie für Fachpersonen öffnen, beispielsweise aus der HFE, die nun regelmässig in ihrem Haus sind und deren private Lebensgestaltung beeinflussen. Dies kann sowohl als hilfreich, wie auch als belastend empfunden werden (Eckert, 2012; Seifert, 2011; Sarimski, 2009; Sarimski et al., 2013).

Problematische Auswirkungen auf den Familienalltag

Unter Betrachtung der Menge an möglichen Belastungsfaktoren, ist anzunehmen, dass der Alltag von Familien hörsehbehinderter Kinder sehr beeinträchtigt sein kann. Die generelle Stimmung und Befindlichkeit aller Familienmitglieder, die Belastbarkeit bei kleineren allgemein bekannten Herausforderungen des Alltags, aber auch das entwicklungsfördernde Klima können mitunter erheblich beeinträchtigt sein. Obwohl die Belastungsfaktoren auf alle betroffenen Familien zukommen können, zeigen sich deren Auswirkungen ganz unterschiedlich, wie im Folgenden verdeutlicht wird.

Gelingender Familienalltag

So belastend die Diagnose einer Behinderung des Kindes sein kann, so gibt es doch auch genügend Familien, die von einem stark ausgeprägten *Kohärenzgefühl*⁶ und *Resilienz*⁷ profitieren können, die Besonderheiten ihres Kindes schnell akzeptieren und schätzen lernen (vgl. Retzlaff et al., 2006).

Sie stellen sich den neuen Aufgaben, die sich ihnen als ganz normale Familie nun präsentieren: die Erweiterung der vorhandenen intuitiven Erziehungskompetenzen, die Suche nach geeigneten Förder-, Betreuungs- und Behandlungsangeboten, die Reflexion eigener und

⁶ familiärer Zusammenhalt (Retzlaff et al., 2006)

⁷ psychische Widerstandsfähigkeit, die ermöglicht, Krisen zu bewältigen und für den eigenen Entwicklungsprozess zu nutzen (Retzlaff et al., 2006)

fremder Wertvorstellungen und die Auseinandersetzung mit der Gestaltung sozialer Beziehungen (Eckert, 2012).

Besonders wichtig für eine gelingende Belastungsbewältigung sind neben Merkmalen des betroffenen Kindes vor allem das Zutrauen in eigene, elterliche Kompetenzen und der gelungene Einsatz elterlicher Ressourcen. Aber auch soziale Ressourcen durch Partner und Partnerinnen, Familie und Verwandtschaft, Freunde und Bekannte sowie andere Betroffene sind von hoher Bedeutung. Sie können mit emotionaler Unterstützung (z.B. aktives Zuhören), praktisch-materieller Unterstützung (Zeitoasen, Aufgaben abnehmen), sozialer Integration und Ausgleichsaktivitäten dienen und Unterstützung beim Problemlösen geben. Die HFE kann auf all diesen Ebenen etwas beitragen (Sarimski et al., 2013).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass es von besonderer Relevanz zu sein scheint, die Bedürfnisse und zur Verfügung stehenden Ressourcen von Eltern hörsehbehinderter Kinder für den Einsatz von Unterstützungsangeboten gut zu kennen, um individuelle Kenntnisse über das Kind nutzen zu können, zusätzlich belastende Anforderungen zu vermeiden und durch Entlastung eine entwicklungsfördernde Grundlage zu schaffen.

Obwohl in Familien mit einem hörsehbehinderten Kind in der Regel auch weitere Personen betroffen sind, insbesondere die Geschwister, wird auf diese hier zugunsten einer Konzentration auf das Wesentliche nicht eingegangen.

Nach den Ausführungen zur Situation von Familien hörsehbehinderter Kinder liegt der Fokus im folgenden Kapitel auf dem sozial-interaktiven Spiel. Nach der Begriffsklärung gelten die Ausführungen insbesondere den Auswirkungen des sozial-interaktiven Spiels auf die kindliche Entwicklung, der Bedeutung gelingender und erschwerter Eltern-Kind-Interaktion und den Einflussfaktoren von Behinderungen auf das sozial-interaktive Spiel. Im Laufe des Kapitels wird deutlich, dass die fachliche Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels zwischen Eltern und ihrem hörsehbehinderten Kind von hoher Relevanz ist.

2.2 Sozial-interaktives Spiel

2.2.1 Begriff und Merkmale

Der Begriff *sozial-interaktives Spiel* wurde von Nafstad und Rødbrøe (2018) übernommen (im Englischen: *social-interactive play*). Vor allem in früheren Publikationen sprechen sie in dem Zusammenhang auch von sogenannten *Co-aktiven Bewegungen* (Nafstad & Rødbrøe, 1999). Es existieren jedoch viele verschiedene Bezeichnungen für diese Art des Spielens. Papoušek (2001) spricht von *interaktiven Spielchen*. Auch die Begriffe *Interaktionsspiel* (Sarimski, 1993) und *Spielverse* (Stöcklin-Meier, 2001) sind geläufig. Da das sozial-interaktive Spiel stark im Zusammenhang mit der Kommunikationsentwicklung steht, überschneiden

sich auch Begriffe aus der *Vorsprachlichen Kommunikation* mit dem des sozial-interaktiven Spiels (Papoušek, 2001). So werden Bezeichnungen für Vorformen eines Gespräches, wie *frühe Dialoge* (Horsch, 2004; Wanka, 2012), *Proto-Konversationen* oder *Pseudo-Dialoge* (Nafstad & Rødbroe, 2018, Sarimski, 1986) teils synonym zum sozial-interaktiven Spiel verwendet.

Schiffli fahre uuf`m See, han i schöni Sache gseh.

(Das Kind sitzt auf dem Schoß des Erwachsenen mit Blick zueinander. Es wird hin und her geschaukelt.)

Chunnt der Wind (pusten)

und chunnt der Sturm, (wild hin und her schaukeln oder rütteln)

fällt das Schiffli eifach um. (Das Kind zu einer Seite auf den Boden gleiten oder plumsen lassen.)

Abbildung 1: Körper-Singspiel „Schiffli fahre“

Inhaltlich werden mit *sozial-interaktivem Spiel* erste Spiele zwischen einem Erwachsenen und einem Kind, meist ohne Spielzeug, bezeichnet. Dies können sowohl spontan improvisierte oder selbst erfundene Körper- oder Kitzelspiele sein, als auch über Generationen hinweg übermittelte, traditionelle Kniereiter, Finger-, Sing- oder Körperspiele. Diese Spiele sind charakterisiert durch einfache Reime und Melodien, einen sich wiederholenden Ablauf, deutliche Rhythmen, kurze Dauer, einen Spannungsbogen mit Höhepunkt und einen hohen Anteil an Körperkontakt (Polinski, 2017). Ein Beispiel dafür ist das *Schiffli fahren* (siehe Abbildung 1). Weitere, sehr verbreitete Spiele sind *Hoppe, hoppe Reiter* oder die schweizerdeutsche Version *Joggeli, Joggeli, chasch au riite, Läuft ein Mann die Treppe rauf, Guggus – dada!* oder *Zehn kleine Zappelfinger*.

Aber auch Spiele ohne Vers oder Lied gehören zum sozial-interaktiven Spiel. Ein klassisches Beispiel dafür ist das Kitzeln verschiedener Körperteile oder das Prusten auf den nackten Bauch bei Kleinkindern auf dem Wickeltisch. Die lustige Aktivität wird mehrfach wiederholt, Beiträge werden imitiert, sprachlich angekündigt und von emotionalen Ausdrücken und Sprachmelodien begleitet.

Das sozial-interaktive Spiel ist eine *dyadische* Spielform. Es findet zwischen 2 Spielpartnern statt, die sich gegenseitig aufeinander konzentrieren. Es zeichnet sich „...durch relativ einfache und voraussagbare interaktive Verhaltenssequenzen aus, die – abgestimmt auf das Mass der kindlichen Aufmerksamkeit, Erregung und Freude – wiederholt, gesteigert und durch abwechslungsreiche Variationen ausgestaltet werden“ (Papoušek, 2001, S. 124). Während der/die Erwachsene anfangs der/die Spielleitende ist und das Kind vor allem konsumiert und genießt, entwickelt sich nach und nach immer mehr wechselseitige Beteiligung oder sogenanntes *Turn Taking*. Der/die Erwachsene baut, nachdem das Spiel bekannt ist,

kurze Pausen ein, in denen das Kind durch einen Laut, Blick oder eine Bewegung das Spiel noch einmal verlangen oder fortsetzen kann. Es ergreift zunehmend Initiative, das Spiel zu spielen, zu variieren, ein bestimmtes Spiel auszuwählen oder es zu beenden. Lernt das Kind, die Aufmerksamkeit auf sein Gegenüber und ein Spiel oder ein Spielobjekt gleichzeitig auszurichten (*joint attention*), kommt es zu *triadischen* Spielformen. Parallel dazu verläuft auch die Kommunikationsentwicklung von dyadischem (zum Beispiel wechselseitigem Imitieren von Lauten) zu triadischem Austausch (Gespräch mittels Wörtern) (Nafstad & Rødbroe, 2018).

2.2.2 Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung

Sozial-interaktives Spiel ermöglicht wechselseitigen Austausch zwischen zwei Personen auf basaler Ebene und bildet deshalb die Grundlage für alle kommunikativen Beziehungen. Die soziale Bezogenheit auf den Anderen wird aufgebaut, gefestigt und weiterentwickelt - wechselseitige Aufmerksamkeit als wichtiges Element der Kommunikation kann entstehen. Dies führt wiederum zu Motivation, sich auszudrücken und mitzuteilen, wechselseitigem Vertrauen, geteiltem Erleben und Ich-Stärke (*social agency*) (Nafstad & Rødbroe, 2018). Sozial-interaktives Spiel ist „...trotz beschränkter Informationsverarbeitungskapazität bald vertraut, vorhersehbar und verstehbar“ (Sarimski, 1993, S. 6). Das Interaktionsspiel ist also, wie Sarimski weiter ausführt, eine Form des sozialen Austauschs, die es auch kleinsten Kindern schon ermöglicht, beiderseitige Aufmerksamkeit über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten und die Dialogstruktur zu verstehen. Zudem ist es eine Möglichkeit für Eltern, bereits mit ihren Säuglingen oder Kleinkindern zu spielen und Beziehungen aufzubauen, liebevoll zu gestalten und zu festigen.

Gemeinsam erlebte Spielverse führen daneben zu unbewusstem Training aller Sinne, da vor allem Augen, Ohren und der Körper stark daran beteiligt sind. Darum bleibt auch die motorische Förderung dabei nicht aus (Stöcklin-Meier, 2001). Polinski (2017) betont, dass das Kind bei solchen Spielen selbst aktiv werden und sich selbst als wirksam erleben kann. Ausserdem ermöglicht es Eltern, die nonverbalen Signale ihres Kindes kennen- und lesen zu lernen und sich sodann in feinfühligem Kontakt zu ihrem Kind aufzuhalten.

Das sozial-interaktive Spiel gehört zu den Anfängen der Spielentwicklung und zieht sich über die folgenden Lebensjahre hindurch. Durch seine enormen Auswirkungen auf die kommunikative, sozial-emotionale und auch die Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung, ist es essentiell wichtig für die Entwicklung eines jeden Kindes (Derksen & Lohmann, 2013). Ausserdem ist der Zugang zum sozial-interaktiven Spiel meist intuitiv vorhanden sowie überall und ohne Material durchführbar.

Das sozial-interaktive Spiel wird als eine Form der sozialen Interaktion zwischen Eltern und Kind betrachtet. Daneben findet Eltern-Kind-Interaktion beim gemeinsamen Durchführen

alltäglich notwendiger Handlungen wie Wickeln, Anziehen oder Kochen, gemeinsamem Essen, Vorlesen, Kuschneln und bei Vielem mehr statt. Die Dimension der sozialen Interaktion wird im folgenden Kapitel näher beleuchtet.

2.2.3 Das sozial-interaktive Spiel als Teil der Eltern-Kind-Interaktion

Soziale Interaktion wird in dieser Arbeit als dialogischer Prozess verstanden, „in dem zwei Individuen sich gegenseitig in ihrem Verhalten beeinflussen“ (Bjerkman nach Janssen, 2003, S. 12). Die Verbindung zur Kommunikation ist dabei sehr eng: „Kommunikation ist eine Form von Interaktion, bei der Bedeutungen durch Signale übermittelt werden, welche vom Partner wahrgenommen und interpretiert werden“ (Bjerkman nach Janssen, 2003, S. 12). Die zur Verfügung stehenden Sinne sind bei der Gestaltung von Dialogen von grosser Bedeutung, da sie die notwendigen Aufmerksamkeits- und Austauschprozesse ermöglichen. So sind Interaktionspartner in der Regel vor allem über das Sehen und das Hören, aber auch über den taktilen Sinn, die Hände und den Körper und das Riechen miteinander im Kontakt. Fellingner (2016) macht zudem in seiner künstlerischen Darstellung eines Dialoges deutlich, dass auch kognitive und emotionale Leistungen, also Kopf und Herz, zu einer Verbindung zwischen zwei Interaktionspartnern beitragen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Der Dialog wird über verschiedene Kanäle gesteuert (Prim. Priv.-Doz. Dr. Johannes Fellingner, 2016)

Verläuft die Eltern-Kind-Interaktion harmonisch und dialogisch, so wirkt sie sich positiv auf die kindliche Entwicklung aus (Sarimski, 2009).

- Eine verlässliche Beziehung entwickelt sich, in der die Grundlage für alles weitere Lernen entsteht (Bowlby, 2006).
- Die Grundprinzipien menschlicher Kommunikation werden kennengelernt und verinnerlicht und bereiten auf sprachlichen Austausch vor (Papoušek, 2001). In Interakti-

onsspiele eingebettete Worte werden verstanden, imitiert und in das eigene Repertoire übernommen (Sarimski, 1993).

- Auch auf die kognitive Entwicklung hat die Eltern-Kind-Interaktion einen entscheidenden Einfluss. Trudewind et al. (1989) belegten beispielsweise, dass qualitativ hochwertige Interaktion zu früher intrinsischer Lern- und Leistungsmotivation führt. Sie stärkt die Motivation zur ausdauernden Beschäftigung mit Dingen und eigenständiger Auseinandersetzung mit der Lösung von Problemen (vgl. Sarimski, 1993). Auch Wygotski's *Theorie der Zone der nächsten Entwicklung* beruht auf Situationen harmonischer Eltern-Kind-Interaktion. In seinem Denkansatz wird Lernen durch soziale Interaktion konstruiert. Ein von den Eltern unterstützter Dialog ruft das reichhaltigste und komplexeste Verhalten hervor, über das das Kind auf seiner Entwicklungsstufe verfügt. Dies führt zum Erwerb planender und organisierender Fähigkeiten (Sarimski, 1993).

Ist Eltern-Kind-Interaktion zudem qualitativ hochwertig gestaltet, kommt es zu einem spielerischen Dialog,

- an dem beide Interaktionspartner wechselseitig aktiv beteiligt sind (*Turn-Taking*),
- in dem der Aufmerksamkeitsfokus der Interaktionspartner auf den jeweils anderen ausgerichtet ist (gemeinsame Aufmerksamkeit) oder sowohl auf den jeweils anderen und ein drittes Element gleichzeitig ausgerichtet ist (geteilte Aufmerksamkeit oder *joint attention*),
- in dem die Grundmelodie, der Grundrhythmus und die Lautstärke harmonisch auf die Situation und die Interaktionspartner abgestimmt sind,
- in dem sich beide Interaktionspartner auf derselben emotionalen Ebene befinden und Emotionen miteinander teilen und
- dessen kognitive Anforderungen beide Interaktionspartner bewältigen können (Hänggi, Schweinberger & Perrez, 2011; Janssen, 2003).

Bei dieser idealtypischen Darstellung der sozialen Interaktion zwischen Eltern und Kind stellt sich die Frage nach den dazu erforderlichen Voraussetzungen. Damit beschäftigt sich das folgende Kapitel.

2.2.4 Voraussetzungen für eine gelingende Eltern-Kind-Interaktion

Babies besitzen angeborene Fähigkeiten, um Interaktionspartner wahrzunehmen, Nähe zu einer Bezugsperson herzustellen und somit soziale Interaktion zu initiieren und mitzugestalten. Sie haben eine Vorliebe für das menschliche Gesicht und können bereits wenige Tage nach der Geburt das Gesicht der Mutter von anderen unterscheiden. Auch erkennen sie die Stimme der Mutter und reagieren auf Rhythmus und Sprachmelodie. Ihre bereits ausgeprägte Mimik und ihr mimisches Nachahmungsvermögen, sowie ihr Bedürfnis, die Eltern körper-

lich zu spüren, zu riechen und zu schmecken regen die Eltern-Kind-Interaktion an. Über Blicke, Laute, emotionale Ausdrücke, Bewegungen und Gesten machen sie nonverbale Mitteilungen über ihre Stimmung und Bedürfnisse. Zudem verfügen sie über Strategien zur Selbstberuhigung, die Einsatz finden, wenn Irritationen durch beispielsweise fremde Personen und Situationen oder Überforderung eintreten. Formen dieser Selbstregulation können unter anderem das Daumenlutschen, mit den Haaren Spielen, sich Einkuscheln, Summen oder Plappern sein (Derksen & Lohmann, 2013).

Da der Säugling oder das Kleinkind sich aber nicht auf dem kognitiven, emotionalen oder kommunikativen Niveau der Eltern bewegen kann, haben die Eltern die Aufgabe, sich auf die Ebene des Kindes einzustellen und anzupassen. Dazu steht ihnen in der Regel eine *intuitive, elterliche Didaktik* zur Verfügung, die sich auf Mimik, Gestik, Stimme und Sprache auswirkt. Unbewusst und durch den Anblick des Kindes automatisch ausgelöst, wird Blickkontakt aus kurzer Distanz gesucht, emotionale Ausdrücke übertrieben dargestellt, eine höhere Stimmlage getroffen, anregende Sprachmelodien gewählt (*Motherese*), kindliche Vokalisationen imitiert oder Äusserungen mehrfach wiederholt (Hänggi et al., 2011; Papoušek, 2001). Das Tempo wird verlangsamt und Pausen werden eingesetzt, in denen das Kind reagieren und auch etwas beitragen kann. Sequenzen der Interaktion werden ritualisiert (Sarimski, 1993).

Während der gemeinsamen Handlungen beobachten Eltern ihr Kind aufmerksam. Hier kommt die ebenfalls angeborene *mütterliche Feinfühligkeit* oder *Sensitivität* ins Spiel, die es den Eltern ermöglicht, Bewusstseinszustände des Säuglings wahrzunehmen, nonverbale Äusserungen und Bewusstseinszustände des Kindes richtig zu interpretieren, sowie angemessen und prompt zu reagieren (auch als *Responsivität* bezeichnet) (Ainsworth nach Bowlby, 2006; Derksen & Lohmann, 2013; Hänggi et al., 2011).

Es ist naheliegend, dass diese Voraussetzungen in aller Regel nicht vollumfänglich erfüllt sind. Welche Schwierigkeiten und Auswirkungen für die kindliche Entwicklung resultieren können, wenn die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion ungenügend ist, wird nachfolgend erläutert.

2.2.5 Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Interaktion und deren Auswirkungen

So entscheidend der Einfluss der Eltern-Kind-Interaktion auf die kindliche Entwicklung ist, kann sie sich auch negativ auswirken, wenn die Qualität der Interaktion ungenügend ist. Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Interaktion, geringe Sensitivität der Eltern für kindliche Bedürfnisse und ungünstige Erziehungsstrategien behindern Kinder in der Entwicklung und erhöhen das Risiko für Verhaltensprobleme oder emotionale Störungen (Hänggi et al., 2011). Solche Schwierigkeiten entstehen, wenn die Sensitivität und die intuitive, elterliche Didaktik durch verschiedene Belastungssituationen gestört werden (Sarimski, 2009).

Solche Belastungen können beispielsweise Partnerschaftskonflikte der Eltern, elterliche Psychopathologien, eigene traumatische Kindheitserfahrungen, Frühgeburt oder Behinderungen des Kindes sein. Eltern fällt es dann schwer, die Signale des Kindes zu interpretieren und sich auf dessen Bewusstseinszustand und Bedürfnisse einzustellen. Sie entwickeln, ausgelöst durch die Stress-Situation, entweder einen zu direktiven oder einen zu passiven Interaktionsstil, der harmonische Interaktion verunmöglicht. Unter einem direktiven Interaktionsstil steuert und kontrolliert die elterliche Interaktionspartnerin / der elterliche Interaktionspartner die Interaktion so stark, dass eine Beteiligung des Kindes und Abstimmung auf dessen Bedürfnisse nicht stattfinden kann. Bei einem passiven Interaktionsstil beteiligt sich der/die Erwachsene kaum an Interaktion, initiiert sie selten und reagiert nicht auf Initiativen des Kindes. Beide Fälle haben weniger Freude an und ein vermindertes Vorkommen von frühen Dialogen, unharmonische, frustrierende Interaktionserfahrungen, Rückzug oder Aggression zur Folge (Derksen & Lohmann, 2013; Hänggi et al., 2011, Sarimski, 1993 & 2009).

Neben diesen erschwerenden Faktoren hat auch die Art der Behinderung des Kindes einen wesentlichen Einfluss auf die Eltern-Kind-Interaktion. Davon soll im Folgenden die Rede sein.

2.2.6 Einflussfaktoren von Behinderungen auf die Eltern-Kind-Interaktion

Die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion hat eine grosse Bedeutung für den Entwicklungsverlauf aller Kinder – egal ob und welche Art der Behinderung sie haben. Jedoch sind Kinder mit Behinderungen gefährdeter als andere, schwierige Interaktionserfahrungen zu machen, da Beeinträchtigungen der kognitiven Fähigkeiten, der Bewegung, des Sehens oder des Hörens die Interaktionsprozesse beeinflussen. Dies erschwert die kommunikative, sozial-emotionale und kognitive Entwicklung zusätzlich zu ohnehin erlebten Einschränkungen in den Entwicklungsprozessen (Sarimski, 2009).

Bereits von Geburt an beeinflusst die in Kapitel 2.1.2 erwähnte, individuell ausgeprägte Belastungssituation der Eltern nach der Diagnosemitteilung über eine Behinderung ihres Kindes die Qualität der frühen Eltern-Kind-Interaktion. Das intuitive elterliche Verhalten, die Freude am Spiel und die Kraft für Entwicklungsförderung können durch den elterlichen Schock und die Überforderung mit der neuen Situation so gestört sein, dass auch die Entwicklung des Kindes dadurch beeinträchtigt sein kann. Je nach Grad der Behinderung steht die Sorge um den Gesundheitszustand, die medizinische, pflegerische oder therapeutische Behandlung des Kindes im Vordergrund und lässt kaum noch Energie und Zeit für sozial-interaktives Spiel (Bertram, 2004; Scheele, 2009; Sarimski, 2009; Sarimski et al., 2013).

Besondere Verhaltensweisen von Kindern mit Behinderungen können die angeborenen elterlichen Kompetenzen irritieren und Spiel und Dialog erschweren. Im Folgenden werden sol-

che beobachteten Besonderheiten, verursacht durch verschiedene Arten von Behinderungen, beschrieben. Um diese negativen Auswirkungen von Behinderungen zu verdeutlichen, erscheint es notwendig, in diesem Kapitel entgegen der hier zugrundeliegenden Haltung eine eher defizitorientierte Darstellung zu wählen.

Unsicherheit über den „richtigen“ Umgang mit dem Kind empfinden Eltern behinderter Kinder schon sehr früh. Bereits die ersten Kontakte mit dem Baby können sich sehr schwierig gestalten und die Entwicklung einer engen emotionalen Beziehung zum Kind belasten. Manche Kinder sind sehr schlaff, kaum ansprechbar, andere extrem leicht irritierbar, unruhig, schreien oft. Manche vermeiden Blickkontakt, machen sich steif, wenn sie aufgenommen werden, reagieren auf Angebote und Ansprache mit massiver Abwehr. Es fällt den Eltern schwer, herauszufinden, was die Kinder brauchen, sie können sie kaum beruhigen oder trösten, ziehen sich zurück auf reine Routine- oder Pflegehandlungen. (Sarimski, 1993, S. 2)

Entwicklungsverzögerungen und geistige Behinderung

Da höresehbehinderte Kinder sehr häufig auch eine kognitive Beeinträchtigung haben, wird in diesem Abschnitt auf Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und geistiger Behinderung eingegangen. Im Interaktionsverhalten geistig behinderter Kinder lassen sich in der Forschung bestimmte Auffälligkeiten immer wieder feststellen. So scheint die referentielle Blickausrichtung zur Koordination eines Spiels mit einem Gegenstand und der Kommunikation mit einem Erwachsenen ein generelles Problem zu sein. Bei Untersuchungen mit Kindern mit *Down-Syndrom* beispielsweise konnte beobachtet werden, dass die Kinder innerhalb des Spielens weniger Blickkontakt zur Mutter suchen, weniger aktiv explorieren und weniger zielgerichtetes Verhalten zeigen. Auch kommen eine geringere Ausdauer und Initiative im Spiel, Probleme mit Aufmerksamkeitsprozessen, mit der Gesten- und Lautimitation und der Informationsverarbeitung häufiger vor. Sprachliche Ankündigungen werden oft nicht verstanden. Geteilte Aufmerksamkeit und die Mitteilung von Bedürfnissen und Wünschen kommen insgesamt seltener vor. Sie verhalten sich eher passiv in der Interaktion. Dadurch ist das Interesse des Kindes nur äusserst schwer durch die Eltern zu deuten (Sarimski 1993; 2009). Fehlt der Blickkontakt, ist auch die Aufrechterhaltung der gemeinsamen Aufmerksamkeit erschwert. Kontakt wird dann häufiger über körperliche Stimulation aufrechterhalten. Es verwundert nicht, wenn Eltern dann oft Anforderungen stellen, die nicht genug auf das Kind angepasst sind und öfter versuchen, die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, was nicht der gegenwärtigen Blickrichtung des Kindes entspricht. Es ist schwerer, die *Zone der nächsten Entwicklung* zu treffen (Sarimski, 1993).

Je geringer das Interesse, die Aufmerksamkeit und die Eigeninitiative des Kindes sind, desto direkter, weniger responsiv und weniger affektiv beteiligt verhalten Eltern sich in sozialer Interaktion. Auch das Wissen um notwendige Förderung kann ständige, überdosierte Inputs

zur Folge haben. Solche entwicklungshemmenden, elterlichen Verhaltensweisen verstärken wiederum die Interaktion erschwerendes oder objektbezogenes Verhalten des Kindes und reduzierte Ausdauer und Interesse am sozial-interaktiven Spiel. Es kommt also zu einer schwierigen Wechselwirkung, aus der Entwicklungsrisiken resultieren können.

Mütter, deren Kinder wenig Ausdauer zu eigenständigem Spiel zeigen, neigen zu häufigeren Aufforderungen, Lenkungen, unzeitgemäßen Vorschlägen; ihre Kinder haben somit wenig Gelegenheit, positive Rückmeldungen für ihre selbstinitiierten Tätigkeiten zu erfahren und lassen mit der Zeit in ihrem Engagement in der Erkundung der Umwelt nach. Dieses stärker direktive Verhalten der Mütter soll dazu dienen, die Aktivität der Kinder zu fördern, ist somit aber eher kontraproduktiv. (Sarimski, 1993, S. 26-27)

Andererseits können Eltern von Kindern mit einer geistigen Behinderung auch einen passiven Interaktionsstil entwickeln und sich sehr wenig an sozial-interaktivem Spiel beteiligen. Gründe dafür können Überforderung und Belastung, Depressivität, Angst um die Entwicklung des Kindes, frühgeborene oder sehr schwierige Kinder, vielfache Fehlversuche des Kontaktaufbaus, Misserfolge und Hilflosigkeit, sowie ein dauernder Fokus auf Fördereinheiten und -pläne sein (Sarimski, 1993; 2009).

Körperbehinderung und schwere Mehrfachbehinderung

Bei Kindern mit einer Körperbehinderung oder einer schweren Mehrfachbehinderung fallen zusätzliche Vorkommnisse auf. Die Kinder reagieren auf Spielangebote schnell irritiert oder erregt. Aufmerksamkeitsreaktionen hingegen treten verzögert auf und sind nur schwer erkennbar. Die Kinder reagieren auf Angebote, zeigen aber wenig intentionale Äusserungen. Bewegungseinschränkungen beeinträchtigen die Kinder bei der aktiven Teilnahme an interaktiven Handlungen. Sie verhindern, verzerren oder verstärken bewegungsgesteuerte Reaktionen, Gesten und Mimik des Kindes zum Beispiel durch schwer steuerbare, ruckartige oder extrem langsame Bewegungen. Für Eltern sind solche ungewöhnlich dosierten Bewegungen erst einmal schwerer zu deuten und einzuordnen. Die auf allgemein verständliche, nonverbale Signale geprägte, angeborene Sensitivität von Eltern kann hier nicht greifen und muss bewusst umgeschrieben werden. Hier bekommt der Blickkontakt einen zentralen Stellenwert. Gemeinsam mit Vokalisationen stellt er dem Kind Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme an der Interaktion und zum Selbstaussdruck in Kommunikation zur Verfügung (Sarimski, 2009).

Hörminderung und Gehörlosigkeit

Kinder mit einer Hörminderung oder Gehörlosigkeit sind vor allem in der Kommunikations- und Sprachentwicklung gefährdet. Eine rechtzeitige Hilfsmittelversorgung und eine entwicklungsfördernde Eltern-Kind-Interaktion können dabei viel kompensieren. Da die simultane

Aufnahme von Gesehenem und gehörtem Wort der Eltern nicht oder nur eingeschränkt gegeben ist, bedarf es in der Interaktion der bewussten Herbeiführung und Aufrechterhaltung von Blickkontakt und Momenten geteilter Aufmerksamkeit (Sarimski, 2009).

Jakoniuk-Diallo (2004) beschreibt frühe Auswirkungen der Diagnose auf Eltern als ein *Gefühl der kommunikativen Behinderung*, das im Verarbeitungsprozess auftreten kann und die Eltern-Kind-Interaktion stört. Das Spielverhalten im ersten Lebensjahr von Kindern mit einer Hörbehinderung verläuft hingegen grundsätzlich unauffällig. Bei komplexeren Spielfähigkeiten, wie beispielsweise dem symbolischen Spiel, gibt es oftmals leichte Verzögerungen in der Entwicklung. Die Dialog- und Spielbereitschaft im sozial-interaktiven Spiel ist gleichermaßen vorhanden, wie bei Kindern ohne Hörbeeinträchtigung. Allerdings zeigen sich kleine Kinder mit Hörbehinderung anfälliger für Störungen der Interaktion, wie sich beim *Still-face-Experiment* herausstellte. Hörbeeinträchtigte Kinder ziehen sich schneller aus der Interaktion zurück und resignieren, wenn von der Mutter keine emotional gefüllten, mimischen Initiativen mehr kommen. Nimmt die kommunikative Initiative und Reaktionsbereitschaft hörgeschädigter Kinder ab, wie es offenbar im zweiten Lebensjahr häufig der Fall ist, kommt es zu weniger Momenten geteilter Aufmerksamkeit und seltenerer Bestätigung oder Imitation kindlicher Äusserungen. Eltern reagieren darauf oft mit einem verstärkten Einsatz von durch sie gesteuerten Interaktionsangeboten. Ein direkter Interaktionsstil der Eltern entsteht, der die Interaktionsqualität beeinträchtigen kann. Gehörlosen Eltern gelingt die Interaktion mit dem hörgeschädigten Kind einfacher oder intuitiver, als hörenden Eltern (Sarimski, 2009). Vermutlich ist dies dem Teilen einer gemeinsamen Wahrnehmungswelt zuzuschreiben.

Analog zum frühkindlichen Lautieren und Plappern, kann man bei gehörlosen Babies *manuelles Babbeln* beobachten. Die Kinder machen in der vorsprachlichen Phase spielerisch und wiederholend Handbewegungen, die Ähnlichkeiten zu späteren Gebärdenbewegungen aufweisen. Ausserdem entwickeln sie eigene Gesten, um sich mitzuteilen und Bedürfnisse auszudrücken. Im Eltern-Kind-Kontakt findet zudem analog zur sogenannten *Motherese*, die stimmliche und sprachliche Einstellung auf das Niveau des Kindes, wie sie in der intuitiven, elterlichen Didaktik vorhanden ist, die sogenannte *Signerese* statt. Sie besteht aus zärtlichen Gesten in der Interaktion, die zusätzlich zu den Gesten und Gebärden mit informativem Gehalt, als emotionale Note eingefügt werden (Schnattinger & Horsch, 2004).

Komplizierter wird es in der Eltern-Kind-Interaktion, wenn zusätzlich zur Hörminderung eine kognitive Beeinträchtigung vorliegt. Spielbereitschaft, Aufmerksamkeit und Freude an gemeinsamen Aktivitäten können dann wesentlich niedriger sein. Für Eltern wird es schwieriger, sensitiv, flexibel, konsistent und affektiv beteiligt zu handeln.

Die elterlichen Kompetenzen zur Dialoggestaltung und konsistente Erfahrungen qualitativ hochwertiger Eltern-Kind-Interaktion sind für den Spracherwerb von Kindern mit einer

Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit noch wichtiger als bei hörenden Kindern (Sarimski, 2009).

Sehbehinderung und Blindheit

Bei Kindern mit einer Sehbehinderung oder Blindheit ist zunächst die nonverbale Kommunikation über Blick und Gesten beeinträchtigt. Mimischer Ausdruck und die gezielte Ausrichtung von Gesten und Blicken ist schwieriger. Dies erschwert die gemeinsame oder geteilte Aufmerksamkeit, die Abstimmung auf ein gemeinsames Thema oder das Einbringen kommunikativer Initiativen. Der Gesichtsausdruck und das Lächeln blinder Kinder sind zudem weniger zuverlässig als Zeichen ihres Interesses zu deuten. Prozesse der Verarbeitung werden oft mit Müdigkeit verwechselt. Intuitive Versuche der Eltern, nonverbale Signale des Kindes zu deuten, scheitern häufiger. Das aufmerksame Beobachten und Deuten von Handbewegungen muss zunächst bewusst geübt werden. Durch daraus folgendes Fehlschlagen der Interaktion und das Ausbleiben angemessener, prompter Reaktionen der Eltern, wird das Dialogkonzept häufig verlangsamt erworben. Eltern neigen dazu, stärker zu kommentieren, um im Kontakt zu bleiben und steuern die Interaktion stark, da vom Kind wenig Initiativen kommen. Häufig bezieht sich der von ihnen gebrauchte Wortschatz dann auf Objekte in der Umgebung, die für ein blindes Kind gar nicht wahrnehmbar sind oder anders wahrgenommen werden (Miles, 2009; Nielsen, 2009; Sarimski, 1993; 2009).

Ausserdem sind sehbehinderte Kinder in ihren Erfahrungsmöglichkeiten eingeschränkt. Da ihnen visuelle Anreize fehlen und Gefahren nicht oder nicht ausreichend gesehen werden, erkunden sie weniger aktiv die Umwelt und bleiben passiver. Das hat sowohl Auswirkungen auf den Erwerb lebenspraktischer Fertigkeiten, als auch auf die Entwicklung der Sprache und der Bewegung. Im Säuglingsalter macht sich das bereits bei der Greifentwicklung und der Entwicklung der Objektpermanenz bemerkbar. Später schlägt es sich bei der Orientierung und Mobilität nieder. Oftmals können Geräusche die zur Exploration anregende Funktion übernehmen und bekommen eine besondere Bedeutung. Fehlen Anreize und Eigenmotivation zur Exploration, kompensieren sehbehinderte Kinder die fehlende Stimulation oftmals mit stereotypen, autostimulierenden Verhaltensweisen wie Schaukeln, Augenbohren, Dauernlutschen oder wiederkehrenden Hand- und Fingerbewegungen. Solche Verhaltensweisen wirken auf Eltern unter Umständen wiederum irritierend und laden nicht zur Interaktion ein. Die verminderten Explorationserfahrungen ziehen eine verzögerte Entwicklung der Wahrnehmung über Hände und Mund nach sich. Somit tritt häufig auch eine starke Verzögerung der Spielentwicklung ein. Nicht selten tritt das orale Explorieren und Manipulieren noch bis im dritten Lebensjahr auf, während funktionales oder symbolisches Spiel noch nicht vorhanden sind. Verzögerungen in der Sprachentwicklung sind weniger stark ausgeprägt. Auf-

fälligkeiten sind im Wortschatz, beim Benennen von ICH und DU und in Form von *Echolalie*⁸ bemerkbar (Brambring, 2000; Dik, 2006; Miles, 2009; Sarimski, 1993; 2009).

Hörsehbehinderung

Auf der Grundlage dieser Umschreibungen lässt sich erahnen, welche vielfältigen und komplexen Schwierigkeiten in der frühen sozialen Interaktion bei Kindern mit einer Hörsehbehinderung auftreten können. Besonders deutlich wird dies, wenn man bedenkt, dass hörsehbehinderte Kinder häufig auch kognitive und körperliche Einschränkungen haben. Man kann also davon ausgehen, dass alle bisher genannten Einflussfaktoren von Behinderungen auf die Eltern-Kind-Interaktion bei Familien hörsehbehinderter Kinder auftreten können. Dabei vermischen und verstärken sich diese möglicherweise gegenseitig und bilden eine neue Mischung aus Herausforderungen.

Abbildung 3: *Eingeschränkter Dialog* (Prim. Priv.-Doz. Dr. Johannes Fellingner, 2016)

Obwohl Eltern oftmals eine unproblematische Bindungsbeziehung zu ihrem Kind mit Hörsehbehinderung haben, wie Skusa (2012) erklärt, ergibt sich aus der Menge negativer Einflussfaktoren ein erhöhtes Risiko der sozialen und kommunikativen Isolation mit erheblichen Folgen für den Entwicklungsprozess (Janssen & Rødbroe, 2014; Scheele, 2009).

Frühe Dialoge gelingen nicht so leicht, da die Kontaktaufnahme über Sehen und Hören nur eingeschränkt möglich ist (siehe Abbildung 3). Der taktile Sinn wird häufig zum wichtigsten Wahrnehmungs- und Kommunikationskanal und muss für Lernprozesse, Exploration, Kommunikation und Interaktion gezielt eingesetzt werden. Körperkontakt und taktile Informationen gewinnen an Bedeutung. Ist eine körperliche Beeinträchtigung oder eine Wahrnehmungsbesonderheit des taktilen Sinnes vorhanden, wird jedoch möglicherweise auch der taktile Austausch erschwert (Janssen & Rødbroe, 2014; Nafstad & Rødbroe, 2018). Ist Blick-

⁸ Beschränkung der Sprache auf das Nachsprechen vorgesagter Wörter
Henriette Hunsperger

kontakt möglich, erleichtert das die Ko-Konstruktion einer dialogischen Interaktion erheblich (Wanka, 2012).

Im Zentrum der Besonderheiten steht eine besonders geringe *Lesbarkeit*. Einerseits sind für den Elternteil nonverbale Signale des Kindes oftmals schwer zu deuten. Gemütszustände, Bedürfnisse, Interessen und der Fokus der Aufmerksamkeit bilden sich in der Körpersprache höresehbehinderter Kinder oft ganz anders ab, als es von Eltern intuitiv lesbar wäre. Auf der anderen Seite sind die Informationen des Elternteils schwer lesbar für das Kind, weil sie zunächst nicht in der passenden Modalität übermittelt werden, sondern grösstenteils über Sehen und Hören wahrnehmbar sind. Diese Faktoren irritieren die intuitiven, elterlichen Kompetenzen zur Gestaltung dialogischer Interaktionen, führen zu Missverständnissen und zu ungünstigen Entwicklungen des elterlichen Interaktionsstils. Durch die eingeschränkten Wahrnehmungs-Inputs wirkt das Kind schnell wie „abgetaucht“ in eine eigene Welt und zeigt wenig erkennbare Initiativen für Interaktion. Stattdessen zeigt es vielleicht aggressive oder destruktive Verhaltensweisen, die den Auswirkungen einer *Autismus-Spektrum-Störung* ähneln. Dies verstärkt die Irritation der elterlichen Didaktik. Aber auch umgekehrt können ein passiver oder direkter Interaktionsstil der Eltern sowie missglückte Interaktionserlebnisse die Passivität des Kindes verstärken. Viele Stolpersteine beeinflussen sich gegenseitig so ungünstig, dass sie sich äusserst entwicklungshemmend auswirken können (Hennig, 2011; Janssen & Rødbroe, 2014; Nafstad & Rødbroe, 2018; Sarimski, 2009; Sarimski & Lang, 2016).

2.2.7 Sozial-interaktives Spiel mit höresehbehinderten Kindern und der Stellenwert der Unterstützung

Es kann also davon ausgegangen werden, dass das sozial-interaktive Spiel zwischen Eltern und ihrem höresehbehinderten Kind je nach Ausprägung der Beeinträchtigungen erschwert stattfindet. Lang et al. (2015a) bezeichnen ihre Ergebnisse zur sozialen Teilhabe höresehbehinderter Kinder als „alarmierend“. Nur 22% der von ihnen befragten Eltern schätzten ihr kommunikatives Wohlbefinden in der Interaktion mit ihrem Kind als positiv ein. Zudem wurde die Eltern-Kind-Beziehung von den Frühpädagogen in 35% der Fälle als mittelmässig oder ungünstig bewertet. Damit können sie einen dringenden Bedarf an früh einsetzender Unterstützung der Eltern bestätigen.

Mögliche Schwierigkeiten beim sozial-interaktiven Spiel

Die in den theoretischen Beschreibungen in Kapitel 2.2.6 gesammelten Einflüsse verschiedener Beeinträchtigungen auf die Eltern-Kind-Interaktion könnten für Eltern höresehbehinderter Kinder konkret bedeuten, dass sie

- aufgrund vielfältiger Aufgaben rund um die Betreuung ihres Kindes weniger Zeit haben für Spiel oder dessen Priorität niedrig ansetzen.
- durch Unsicherheiten und frustrierende Erlebnisse wenig Freude am Spiel haben.
- ihr Kind als passiv und freudlos erleben.
- nicht sicher sind, ob und wie sie von ihrem Kind wahrgenommen werden.
- es als schwer empfinden, die Aufmerksamkeit ihres Kindes zu erhalten und aufrecht zu erhalten.
- verunsichert sind, weil ihr Kind schreckhaft oder abweisend auf Kontaktangebote reagiert.
- durch missglückte Spielerlebnisse das Gefühl erhalten, ihr Kind spiele lieber allein mit Spielzeug anstatt in Interaktion mit ihnen.
- unsicher sind, ob sie Mimik, Gestik, Haltung und Bewegung ihres Kindes richtig deuten.
- es schwer finden, die Bedürfnisse, Stimmungen und Interessen ihres Kindes zu erkennen.
- nicht wissen, wie sie mit ihrem Kind kommunizieren können.
- unsicher sind, wie sie sich in der Interaktion verhalten sollen.
- Spielideen oder grundsätzliche Gestaltungsprinzipien von Spielen fehlen, die für ihr Kind geeignet sind.

Trotz zahlreicher möglicher Schwierigkeiten ist jedoch auf gelingende Dialoge hinzuweisen.

Ressourcen

Gelingt es Eltern, sich auf die Abweichungen intuitiv gesteuerter, früher Dialoge einzustellen, co-kreieren sie mit dem Kind eigene, basale Spiele, die vor allem auf körperlich-taktile Weise stattfinden. Scheele (2009) beschreibt dazu ein Beispiel (siehe Abbildung 4):

So streckt Laura ihre Zunge heraus, greift der Mama an die Wangen und zieht deren Kopf zu sich (Abb. 9a). Die Mutter greift dieses Angebot auf und lässt sich von ihrer Tochter mit dem Gesicht in Richtung kindlichen Mund führen: Laura will die Nase oral explorieren, und die Mutter erlaubt dies gern und begleitet den Vorgang durch liebevolle Sprache, durch die Motherese (Abb. 9b). In der Folge entsteht eine Variation dieses Dialogs: Laura streckt die Zunge raus und Mama streckt die Zunge raus, die Laura dann wiederum explorieren kann (Abb. 9c). Es ist ein Abwechseln im Dialog: Erst ist Laura dran, dann ist Mama dran.

(S. 212)

Abbildung 4: Momentaufnahmen eines frühen Dialoges (zum Zitat von Scheele, 2009, S. 212)

Auch wenn die Unterstützung von Eltern nicht notwendig erscheint, kann sozial-interaktives Spiel im Rahmen der HFE bewusst eingesetzt werden, um das Kind in seiner Entwicklung zu fördern. Soziale Interaktionsspiele sind von musikalischen Elementen wie Rhythmus, Tempo oder Spannungsbögen geprägt und neben der Wahrnehmung über Sehen und Hören auch körperlich erfahrbar. Darum eignen sie sich hervorragend, um Kindern mit einer Hörsehbehinderung motivierende Hörerlebnisse zu verschaffen, Kontakt herzustellen, Aufmerksamkeit zu sichern und Kommunikation und Sprache zu entwickeln (Skusa, 2012).

Ziele und Inhalte der Unterstützung

Erfahren Familien hörsehbehinderter Kinder grössere Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel, müssen sie zum Gelingen eines dialogischen Miteinanders

- ihre Sensitivität bewusst neu erlernen, also die nonverbalen Signale, Stimmungen und Bedürfnisse ihres Kindes lesen lernen.
- ihre intuitive, elterliche Didaktik bewusst umstellen, also beispielsweise spielerische Handlungen taktil erfahrbar machen, mehr Zeit und Geduld für längere Reaktionszeiten aufwenden, geeignete Spielverse auswählen, Spielsequenzen ritualisieren oder ausreichend Wiederholungen einbauen.
- die Lautsprache unterstützende Kommunikationsformen erlernen und einsetzen (Janssen, 2003; Janssen & Rødbroe, 2014; Nafstad & Rødbroe, 2018).

Dies bedeutet gegenüber den intuitiven Interaktionsprozessen einen erheblichen emotionalen, kognitiven und zeitlichen Mehraufwand. Je nach Ausprägungen der Behinderungen, individuellem Belastungsempfinden und kompensatorischen Fähigkeiten der Eltern und verfügbarer sozialer Unterstützung und Entlastung gelingt dies Eltern leichter oder schwerer (Sarimski, 2009).

Es ist stark anzunehmen, dass gezielte Unterstützung durch eine Fachperson solche Prozesse erleichtert oder überhaupt ermöglicht.

Eltern von Kindern mit Taubblindheit empfinden nicht denselben Zusammenhang zwischen ihren Beobachtungen und ihren Erwartungen und Erkenntnissen. Deswegen benötigen sie neben ihrer Liebe und ihrem guten Willen etwas Zusätzliches. Sie brauchen eine Begleitung in ihren Bemühungen dieselben Bedingungen, jedoch auf unterschiedliche Weise, wie bei nicht-behinderten Kindern herzustellen. (Rødbroe & Janssen, 2014, S. 55)

Vier Fokusbereiche bei der Unterstützung sozial-interaktiven Spiels können aufgrund der theoretischen Grundlagen formuliert werden:

- die Verbesserung der Voraussetzungen für gelingendes sozial-interaktives Spiel, also die Belastungssituation und Bereitschaft der Eltern, sowie Umweltgestaltung betreffend (beispielsweise Einsatz von Hilfsmitteln)
- die Erhöhung elterlicher Sensitivität bzw. der Lesbarkeit
- die Veränderung elterlicher Didaktik im Spiel und
- die Förderung der Kommunikation (Janssen, 2003; Janssen & Rødbroe, 2014; Nafstad & Rødbroe, 2018).

Aktive Beteiligung von Eltern an Unterstützungsangeboten

Es ist nicht automatisch für alle Eltern selbstverständlich, den Bedarf an Unterstützung selbst zu erkennen oder sich einzugestehen und aktiv nach Hilfe zu verlangen. Das Scheitern früher Dialoge kann emotional sehr belasten und Schuld- oder Versagensgefühle hervorrufen. Je nachdem bedarf es dem Fingerspitzengefühl pädagogischer oder medizinischer Fachpersonen, um Unterstützungsmassnahmen für gelingendes sozial-interaktives Spiel so einzuleiten, dass sie nicht als kränkend empfunden werden (Bertram, 2004; Janssen, 2003; Nafstad & Rødbroe, 2018). Auch die Unterstützung selbst, die meist durch Beobachtung der Eltern-Kind-Interaktion oder Videoanalyse gestaltet ist, kann von Hemmungen der Eltern, aber auch der Fachpersonen, beeinträchtigt sein. Auch hier ist ein vorsichtiges, wohl überlegtes, wohlwollendes und professionelles Vorgehen unerlässlich, um negative Erfahrungen und daraus resultierende Ablehnung der Unterstützungsangebote zu vermeiden (Hänggi et al., 2011; Jacob, 2016).

Unterstützungsangebote aus dem Bereich der Interaktionsberatung erfordern eine intensive Beteiligung der Eltern. In der oft von hoher Belastung geprägten Situation von Familien hörschbehinderter Kinder, in der viele verschiedene Probleme zu bearbeiten und Termine zu koordinieren sind, rückt jedoch oft die Erwartung einer therapeutischen Behandlungsmassnahme für das Kind und der Wunsch nach Entlastung in den Vordergrund. Die Kraft und Zeit zur aktiven Beteiligung an Unterstützungsmassnahmen reicht dann möglicherweise nicht aus (Sarimski, 2009). Bertram (2004) betont, dass es unbedingt zur Unterstützung gehören sollte, Eltern und Geschwistern von Kindern mit einer Behinderung Freiräume und Oasen zu

schaffen, in denen sie abschalten und aufladen können. Denn nur wenn es den Eltern gut geht, können sie ihr Kind optimal in der Entwicklung unterstützen.

Dem hinzuzufügen ist aber wohl, dass die Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion nicht nur die kindliche Entwicklung fördert, sondern auch positive Interaktionserlebnisse schaffen kann, die sich wiederum positiv auf die Eltern-Kind-Beziehung und das Belastungsempfinden der Eltern auswirken können.

Stellenwert der Unterstützung

Vor dem Hintergrund der Bedeutung sozial-interaktiven Spiels für die kindliche Entwicklung und dem Umfang möglicher Schwierigkeiten ist der Stellenwert der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels in Familien von Kindern mit Hörsehbehinderung aus Sicht der HFE als sehr hoch einzuordnen. Auch Sarimski, Lang und Keesen (2015) konnten in ihrer Studie zur Erfassung der Versorgungslage hörsehbehinderter Kleinkinder in Deutschland bestätigen, dass die Unterstützung von Interaktionsprozessen zentrales Thema der Förderung ist, da sie grundlegend für den bei hörsehbehinderten Kindern immer eingeschränkten Kommunikationsaufbau ist.

Aus Sicht der Eltern stellt sich der Stellenwert der Unterstützung sozial-interaktiven Spiels möglicherweise in Anbetracht der vielen anderen im Vordergrund stehenden Probleme kleiner dar. Der Eindruck der Verfasserin, ginge es in der HFE vor allem darum, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden, in dem sowohl Entlastung als auch aktive Beteiligung der Eltern möglich sind, verstärkt sich zunehmend.

Um weitere Überlegungen zur Gestaltung der HFE anstellen zu können, wird nun das übliche Handlungsfeld der HFE aufgezeigt und den Merkmalen einer hörsehbehinderungsspezifischen Vorgehensweise in der HFE gegenübergestellt.

2.3 Heilpädagogische Früherziehung in Familien hörsehbehinderter Kinder

Bevor näher auf inhaltliche Aspekte der HFE in Familien von Kindern mit Hörsehbehinderung eingegangen wird, wird der Begriff der Heilpädagogischen Früherziehung sowie das bestehende Angebot dargestellt.

2.3.1 Zum Begriff und den Angeboten der Heilpädagogischen Früherziehung

„In der Heilpädagogischen Früherziehung werden Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext behandelt“ (Sonderpädagogik-Konkordat der EDK, 2007, S. 3). Analog zum schweizerischen Begriff der HFE wird in

Deutschland von *Frühförderung* gesprochen. Sie ist ein für Familien kostenfreies Angebot, das diese unterstützen möchte, für ihr Kind optimale Lern- und Entwicklungsvoraussetzungen zu gestalten (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, 2018a).

In der deutschsprachigen Schweiz gibt es zurzeit etwa 46 Dienststellen der HFE (siehe Anhang 1, S. 86), teilweise mit mehreren Standorten, sowie zahlreiche freischaffende Heilpädagogische Früherzieher und Früherzieherinnen. Ein Grossteil von ihnen bietet allgemeine HFE an oder bezeichnet sich als interdisziplinäre Dienststelle. Andere arbeiten spezialisiert mit den inhaltlichen Schwerpunkten Sehen (auch *Visiopädagogik*), Hören (auch *Audiopädagogik*) oder körperliche Entwicklung. Im Kanton Zürich findet man die einzige Institution der Deutschschweiz mit spezialisiertem Angebot für Familien hörsehbehinderter Kinder. Weitere Fachstellen unterstützen Fachpersonen der HFE und Eltern gezielt zu den Themen Autismus, Epilepsie und Wahrnehmung (Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung, 2018b; 2018c).

Laut Baur (2015) war auf der Grundlage einer Prävalenzstudie aus Deutschland von Lang et al. (2015b) im Jahre 2013 in der Schweiz mit etwa 165 Kindern und Jugendlichen mit Hörsehbehinderung im Alter von 0-19 Jahren zu rechnen. Tatsächlich begleitet wurden vom Kompetenzzentrum für Hörsehbehinderung in diesem Jahr aber nur 19 Kinder und Jugendliche, davon 89% aus dem Kanton Zürich (Baur, 2015). Diese Zahlen werfen die Frage auf, wo und von wem Familien hörsehbehinderter Kinder begleitet und unterstützt werden, insbesondere in den anderen Kantonen. Die Kinder der deutschen Prävalenzstudie wurden zu 38% von Frühförderstellen mit dem Schwerpunkt Hörsehbehinderung unterstützt. 32% der Frühförderstellen hatten den Schwerpunkt Sehen, 13% den Schwerpunkt Hören, 10% den Schwerpunkt geistige Entwicklung und 3% den Schwerpunkt motorische Entwicklung (Lang et al., 2015b).

2.3.2 Prinzipien und Aufgabenfelder der Heilpädagogischen Früherziehung

Fachpersonen der HFE orientieren sich vor allem an drei Prinzipien: Ganzheitlichkeit, Familien- und Lebensweltorientierung (Lütolf, Venetz & Koch, 2014). Welche Ideen hinter der Umsetzung der drei grundlegenden Prinzipien stehen, wird in den Beschreibungen von Lütolf et al. (2014) zu den fünf Aufgabenfeldern Heilpädagogischer Früherziehung deutlich:

1. Förderung des Kindes

Im Mittelpunkt des vielschichtigen, teils komplexen Angebotes steht die direkte Arbeit mit dem Kind. Sie nimmt 52% der Arbeitszeit einer Fachperson der HFE ein. In regelmässigen, meist wöchentlichen Besuchen zu Hause werden dem Kind auf seinen momentanen Entwicklungsstand und Interesse basierende Spielangebote gemacht, die es auf möglichst alltagsnahe Weise individuell und in der gesamten Entwicklung unterstützen. Dabei ist von ho-

hem Stellenwert, dass die Eltern an den Förderstunden beobachtend oder aktiv teilnehmen und Spielangebote in ihren Alltag übernehmen können. Selten findet die Förderung auch als Einzel- oder Gruppenstunden in den Räumen der HFE-Dienststelle statt, sofern dies für die Gesamtsituation von Vorteil ist.

2. Beratung und Begleitung der Eltern und Bezugspersonen

Damit Fördermassnahmen möglichst nachhaltig wirksam sind, werden Eltern und weitere Bezugspersonen bei der Integrierung der Entwicklungsunterstützung in ihren individuellen Alltag eng begleitet. Zudem sind deren Fragen, Sorgen und Schwierigkeiten im familiären Kontext rund um das Kind zentrales Thema der HFE. Durch fachliche und lösungsorientierte Beratungsgespräche, gemeinsame Videoanalysen, Beobachtung und Anleitung oder organisierten Austausch mit anderen Eltern wird versucht auf Ebene des familiären Umfeldes ein entwicklungsförderndes Klima aufrechtzuerhalten, zu stärken oder aufzubauen.

3. Diagnostik

Grundlage dieser Arbeit bildet eine die medizinische Diagnostik ergänzende, möglichst ganzheitliche Entwicklungs- und Umfelddiagnostik. Mit Hilfe von freier und strukturierter Beobachtung, Anamnese-Gesprächen und standardisierten Einschätzungsverfahren werden Ressourcen und Bedürfnisse von Kind und Familie erhoben, damit pädagogische Massnahmen individuell darauf abgestimmt werden können.

4. Koordination und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Zum Prinzip der ganzheitlichen Förderung gehört es, dass die Fachperson der HFE sich mit anderen beteiligten Fachpersonen, beispielsweise aus Physiotherapie oder Logopädie, vernetzt, transparent austauscht und Förderziele mit ihnen abstimmt. Auch beim Eintritt in eine Spielgruppe oder beim Übergang in den Kindergarten ist Zusammenarbeit unter den Fachpersonen nötig. Dies geschieht immer zum Wohle der Familie, zur effektiveren Zielerreichung und soll Doppelspurigkeiten vermeiden.

5. Prävention und Früherkennung

Die präventiven Möglichkeiten bestehen in der HFE vor allem aus der Früherkennung von Kindern mit Entwicklungsauffälligkeiten und der Vorbeugung von Folgeschädigungen oder Verschlechterungen von Situationen behinderter Kinder. Öffentlichkeitsarbeit in Form von Sensibilisierung von Eltern und pädagogischen Fachpersonen auf Auffälligkeiten in der Entwicklung, sowie Forschungsprojekte zu den Entstehungsbedingungen von Entwicklungsfährdungen kleiner Kinder gehören auch zu diesem Aufgabenfeld.

Es wird deutlich, dass die Familienorientierung im Rahmen dieser Aufgabenfelder einen zentralen Stellenwert einnimmt. Während die Frühförderung früher eher als kindzentrierte Übungsbehandlung verstanden wurde, stellt sie sich heute als „individualisiertes, beziehungs- und familienorientiertes Hilfesystem“ dar, bei dem „der Alltag der Beziehungen zwischen Eltern und Kind“ und „die Stärkung familiärer Ressourcen“ im Zentrum stehen (Hintermair et al., 2011, S. 284). Im Sinne der Familienorientierung ist es wesentliches Ziel, das Zutrauen der Eltern in ihre eigenen Kompetenzen zu stärken, weiterzuentwickeln und deren Ressourcen zu nutzen. Denn der Entwicklungsverlauf eines Kindes hängt viel mehr von einer förderlichen Beziehung und Interaktion zwischen Eltern und Kind ab, als von systematischen Förderprogrammen. Besonders wichtig ist es also, kind- und elternbezogene Bedürfnisse zu erkennen und einzubeziehen, sowie Beziehungen und Interaktionen in den Fokus zu rücken (Sarimski et al., 2013).

2.3.3 Umsetzung

Während man sich über die soeben dargestellte Herangehensweise grundsätzlich einig ist, weisen Ergebnisse einer Studie zur Zufriedenheit von Eltern mit der Frühförderung darauf hin, dass die „Umsetzung in der Praxis äusserst unterschiedlich geschieht“ (Hintermair et al., 2011, S. 284). Mütter, die sich in einer subjektiv hohen Belastungssituation befinden, empfinden die Frühförderung zwar als entwicklungsfördernd für das Kind, aber weniger als Unterstützung für die Lebensqualität der Familie als Ganzes. Dabei haben Durchführungsort und Häufigkeit der Frühförderung, Zeitpunkt des Förderbeginns, Bildungsgrad, sozialer Hintergrund und Einkommen der Eltern, sowie Art und Grad der Behinderung des Kindes keinen Einfluss auf diese Einschätzung. Wirksame Hilfen zur psychosozialen Unterstützung und Entlastung in der Bewältigung des Alltags scheinen noch nicht ausreichend bedürfnisgerecht angeboten zu werden (ebd.). Lütolf, Koch und Venetz (2015) fanden ähnliche Hinweise. Bei einer Erhebung in der Schweiz wurde der Zeitaufwand von 80 Fachpersonen der HFE für die einzelnen Aufgabenfelder gemessen. Dabei stellte sich heraus, dass der effektive Zeitaufwand für die Begleitung und Beratung der Eltern viel geringer ausfiel, als er von den Fachpersonen eingeschätzt wurde und noch geringer, als dieser Bereich für wichtig erachtet wurde. Eine familienorientierte Sichtweise ist also etabliert, erfährt jedoch noch einige Hürden in der Umsetzung.

2.3.4 Auf Hörsehbehindertenpädagogik spezialisierte Heilpädagogische Früherziehung

Die Hörsehbehindertenpädagogik ist ein kleines Spezialgebiet, das auf eine gute Netzwerkarbeit angewiesen ist, um sich zu professionalisieren. Während einzelne Personen wie Helen Keller (1880-1968) oder Jan Van Dijk (1937-2018) von Gelingensfaktoren pädagogischer

Massnahmen im Kontakt zu Menschen mit Hörsehbehinderung berichteten, Schulungen in verschiedenen Ländern durchführten und Literatur veröffentlichten, bildete sich in den 1950er-Jahren ein Verband von pädagogischen Fachleuten, die Austausch über die Arbeit mit hörsehbehinderten Menschen suchten: der *Deafblind International*. Bis heute organisiert er europäische und weltweite Konferenzen sowie kleinere Netzwerkgruppen, die sich mit verschiedenen Fokusthemen auseinandersetzen und versuchen, pädagogische Grundlagen zu erarbeiten. Eine davon ist das *Deafblind International Communication Network (DbICN)*. Eine einstellige Zahl an europäischen Mitgliedern prägt seit den 1990er-Jahren die Hörsehbehindertenpädagogik mit ihren Prinzipien zum Kommunikationsaufbau, bekannt unter dem Namen *Co-Creating Communication* (Tanne, 2011; Deafblind International, 2018).

Spezialisierung von pädagogischen Fachpersonen auf Hörsehbehinderung

Dem *DbICN* gelang es im Jahr 2006 den ersten Studiengang im Bereich der Hörsehbehindertenpädagogik auf Hochschul-Niveau ins Leben zu rufen. Es ist ein internationales, einjähriges Masterstudium an der *Rijksuniversiteit Groningen* in den Niederlanden mit dem Titel: *Communication and Congenital Deafblindness* (übersetzt: *Kommunikation und angeborene Taubblindheit*). Nur wenige Fachpersonen, die in der Hörsehbehindertenpädagogik tätig sind, absolvieren diese Zusatzausbildung. Ihre Grundausbildung ist höchst unterschiedlich und nicht selten geprägt von selbst gemachten Praxiserfahrungen und individuell organisiertem Austausch. Ein Grossteil der 16 teilnehmenden Fachpersonen an der Studie zur Versorgungslage von Kindern mit Hörsehbehinderung in der Frühförderung Deutschlands studierte Sonderpädagogik mit den Schwerpunkten Hören und/oder Sehen. 1 Fachkraft studierte ohne einen dieser Schwerpunkte, 3 studierten Heilpädagogik. 7 von 16 Fachkräften hatten zusätzlich erworbene Qualifikationen zum Thema Hörsehbehinderung. Diese waren vor allem in auf Hörsehbehinderung spezialisierten Dienststellen angestellt. Nur 5 der 16 Fachpersonen schätzten ihre Erfahrungen mit hörsehbehinderten Kindern als eher umfangreich oder sehr umfangreich ein. *Co-Creating Communication* als eins der wichtigsten hörsehbehinderungsspezifischen Konzepte kannten alle 5 Fachpersonen der spezialisierten Einrichtungen, jedoch nur 2 der 11 Frühförderpersonen ohne Spezialisierung. Nicht spezialisierte Fachkräfte fühlten sich unsicher bei der Unterstützung der Kommunikation (Lang et al., 2015a).

Seit einigen Jahren gibt es Weiterbildungskurse der *Johann-Wilhelm-Klein-Akademie* in Würzburg. Auch ein deutschsprachiges Netzwerk mit dem Namen *PropäK (Professionalisierung pädagogischer Konzepte)* ruft derzeit ein Weiterbildungsangebot mit Inhalten, die dem niederländischen Studiengang sehr ähneln, ins Leben (Wanka, 2018). An Hochschulen ist die Hörsehbehindertenpädagogik bislang in der Regel selten ein Thema. Wenn überhaupt kommt sie in den Schwerpunkten Sehen oder Hören beiläufig vor (Baur, 2015). Die Untersuchungsergebnisse von Lang et al. (2015a) zeigen deutlich, dass der Bedarf eines entspre-

chenden Studienschwerpunktes und auch an spezifischer Fortbildung für Fachkräfte der Frühförderung gross ist. Besonders, da Kinder mit Hörsehbehinderung oft auch von Institutionen ohne entsprechende Spezialisierung begleitet werden. Ist dies der Fall, wirft das Fragen zur Wirksamkeit und Zufriedenheit bezüglich pädagogischer Interventionen auf (Becker & Skusa, 2014; Lang et al., 2015a; Rødbroe & Janssen, 2014).

Schwerpunkte der Förderung von Menschen mit Hörsehbehinderung

Ganz klar liegt der Fokus pädagogischer Settings für Menschen mit Hörsehbehinderung auf Wahrnehmung, Interaktion und Kommunikation. Da sich die Beeinträchtigungen dieser Bereiche jedoch auf sämtliche Situationen auswirken, sind die Aufgaben der HFE sehr vielfältig. Als zentrale Inhalte der Frühförderung hörsehbehinderter Kinder in Deutschland werden die Förderung basaler und weiterführender Kommunikationsfähigkeiten, der Selbstwirksamkeit und sozialer Kompetenzen, die Entwicklung von Konzepten über die Welt und das Schaffen von Strukturen genannt (Lang et al. 2015b; Sarimski, Lang & Keesen, 2015). Der taktile Sinn bekommt dabei eine besondere Bedeutung und muss gezielt genutzt und gefördert werden, um früh auftretende Schwierigkeiten in der Beziehung, Kommunikation und im Zugang zur Umwelt zu beeinflussen. Auch Hilfsmittelversorgung, gezielte Wahrnehmungsförderung und Umgebungsgestaltung sind wichtige Themen. Durch die vielfältigen, teils komplexen Einschränkungen sind oft auch Verhaltensauffälligkeiten und Ernährungs- sowie Schlafprobleme Thema der Frühförderung. Besonders hervorgehoben wird die Unterstützung von Eltern und anderen Bezugspersonen bei der Gestaltung dialogischer Interaktionen durch videobasierte Interaktionsberatung, Ermöglichung von Austausch mit anderen Eltern sowie Fach- und lösungsorientierter Beratung (Becker & Skusa, 2014; Lang et al., 2015a; Sarimski & Lang, 2016).

Grundlegende pädagogische Konzepte

Im bereits erwähnten Konzept *Co-Creating Communication* steht das Kreieren harmonischer, dialogischer Interaktionen im Mittelpunkt, da man davon ausgeht, dass darin die Grundlage für alles weitere Lernen, vor allem für die Fähigkeit, in kommunikativen Austausch zu gelangen, liegt. Es beschreibt die Kommunikationsentwicklung hörsehbehinderter Menschen als einen dialogischen Vorgang mit seinen behinderungsspezifischen Besonderheiten und macht so auf Prozesse aufmerksam, die man zu Gunsten einer positiven Entwicklung bewusst umgestalten kann (siehe Abbildung 5). Ziel pädagogischer Interventionen ist es laut Nafstad und Rødbroe (2018), gegenseitiges Einbezogenheit in Konversationen verschiedener Niveaus zu ermöglichen, da dies die Grundlage für menschliches Sein sei. Mithilfe des sogenannten *Cue-Models* (siehe Kapitel 2.4) werden Videosequenzen sozialer Interaktionen analysiert, um Interaktionspartnern und -partnerinnen für die speziellen Herausforderungen

in Dialogen mit höresehbehinderten Menschen Kompetenzen zu vermitteln (Ehrlich, 2011; Nafstad & Rødbroe, 1999; Tanne, 2011). Dazu wird eine Reihe von Partnerstrategien beschrieben, die mithilfe des Videofeedbacks bewusst erlernt und weiterentwickelt werden können (siehe Anhang 2, S. 88).

Das Co-Creating-Communication Konzept wird in sehr vielen auf Höresehbehinderung spezialisierten Institutionen als Grundlage des pädagogischen Handelns verwendet. Es wurde ursprünglich für die schulische Förderung von Kindern und Jugendlichen entwickelt, ist aber aufgrund seiner grundlegenden Aussagen für sämtliche pädagogische Settings anwendbar (Ehrlich, 2011; Nafstad & Rødbroe, 1999).

Abbildung 5: Co-Creating Communication (Tanne, 2011, S. 12)

Seit wenigen Jahren steht das Gedankengut dieses Ansatzes auch in vier praxisbezogenen Booklets mit dem Titel *Kommunikation und angeborene Taubblindheit* zur Verfügung. Die Inhalte sind mit Videos verdeutlicht und auf Deutsch übersetzt (Rødbroe & Janssen, 2014). Eine noch konkretere und vereinfachte Darstellung der Bedeutung des Konzeptes für den pädagogischen Alltag mit Menschen mit Höresehbehinderung bietet die für pädagogisches Fachpersonal entwickelte Schulungsunterlage mit dem Titel *Im Dialog mit höresehbehinderten Menschen* (Tanne, 2011). In der HFE ist das *Co-Creating Communication Konzept* besonders geeignet, da es auch frühe Prozesse der Kommunikationsentwicklung betrifft. Hinweise zur Umsetzung sind jedoch selten auf den Kontext der HFE bezogen. Einzig Autorinnen wie Chen (1999) oder Chen, Alsop und Minor (2000) heben sich von den Beschreibungen grundlegender Prinzipien durch den Einbezug familiärer Kompetenzen ab. Vor der Intervention ist für sie von hoher Bedeutsamkeit, das Kind in seiner gewohnten Umgebung auf-

merksam zu beobachten, familiäre Routinen und Rituale kennenzulernen und die Eltern als Experten nach Interpretationen nonverbaler Signale zu fragen. Sie haben das Projekt *PLAI (Promoting Learning through Active Interaction)* hervorgebracht, das Eltern in fünf Modulen beim Verstehen nonverbaler Äusserungen, beim Erkennen von Vorlieben des Kindes, beim Entwickeln vorhersehbarer Routinen, beim Aufbau wechselseitiger Beteiligung und bei der Stärkung kommunikativer Initiativen des Kindes unterstützen möchte.

Nun, da der Rahmen der HFE in Familien höresehbehinderter Kinder geklärt wurde, können die möglichen Inhalte und Gestaltungsformen von Unterstützungsangeboten aufgezeigt werden.

2.4 Methoden und Ansätze zur Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion

Die Formen und Methoden der Unterstützung, die im Rahmen der HFE angewandt werden sind ebenso vielfältig, wie ihre Aufgabenfelder und werden immer individuell an die Bedürfnisse und gegebenen Voraussetzungen angepasst. Möglichkeiten sind (Lütolf et al., 2014; Sarimski et al., 2013):

- Spiel allein mit dem Kind in der Zone der nächsten Entwicklung mit entsprechend ausgewähltem, mitgebrachtem oder zu Hause vorhandenem Spielmaterial
- Spiel mit Kind und Eltern, mit der Absicht, Modell für die Eltern zu sein
- Anleitung / Coaching der Eltern im Spiel mit ihrem Kind
- gemeinsame Analyse von Videos von Eltern und Kind
- Lösungsorientierte Beratungsgespräche
- Fachberatung, schriftliche Ratgeber, Info-Broschüren oder Lehrvideos
- Gruppenangebote für Kinder
- regelmässig stattfindende Eltern-Kind-Gruppen zur Ermöglichung von Austausch
- Intensivangebote, wie z.B. mehrtägige Familienangebote mit Übernachtungen

Entwicklungsdiagnostik

Als Grundlage für pädagogisches Handeln in der HFE wird eine umfassende Entwicklungsdiagnostik benötigt. Viele der standardisierten Verfahren sind jedoch bei Kindern mit einer Hörsehbehinderung gar nicht anwendbar. Am ehesten in Frage kommen zwei bereits ältere Verfahren zur Förderdiagnostik mit schwerstbehinderten Kindern. Das erste ist die *Förderdiagnostik Schwer- und Schwerstbehinderter* (Bigger, 2001) oder auch *Diagnostik der sensomotorischen Schemata*. Auf Grundlage freier Beobachtung zum einen und an die Darbietung bestimmter Gegenstände gebundene Beobachtung zum anderen, werden Zirkulärreaktionen und Problemlöseverhalten eingeschätzt und den *Sensomotorischen Stufen nach Piaget* zugeordnet. Das zweite Verfahren ist die neu überarbeitete *Förderdiagnostik mit schwerstbe-*

hinderten Kindern (Fröhlich & Haupt, 2004). Diese besteht aus einem 24-seitigen Fragebogen, in dem sämtliche Verhaltensweisen des Kindes dem Entwicklungsalter 1.-6. Monat und 7.-12. Monat zugeordnet werden. Eltern werden dabei einbezogen. Sie lassen ihre alltäglichen Beobachtungen einfließen und erhalten eine Orientierung über den Entwicklungsstand ihres Kindes und die Zonen der nächsten Entwicklung. Die Einschätzung sollte alle 6-12 Monate wiederholt werden, um Entwicklungsschritte – auch auf sehr basalem Niveau - sichtbar zu machen. Ähnlich aufgebaut sind die *Bielefelder Beobachtungsbögen* (Brambring, 1999), die speziell für Kinder mit Sehbeeinträchtigungen entwickelt wurden. Sie berücksichtigen in der Bestimmung von Altersäquivalenten die aufgrund der Sehbehinderung zu erwartenden Entwicklungsverzögerungen.

Bislang konnte kein standardisiertes, entwicklungsdiagnostisches Verfahren entwickelt werden, das speziell für Kinder mit Hörsehbehinderung anwendbar wäre. Dabei wäre dies unter Anbetracht der Wahrnehmungs- und Entwicklungsbesonderheiten unter dem Einfluss von Hörsehbehinderung notwendig. Ein Diagnostikinstrument für Kinder mit Hörsehbehinderung müsste nonverbal sein, auf körperlich-taktile Weise geschehen und die körperlich-taktilen Besonderheiten von Kognition und Verhalten berücksichtigen, interdisziplinäre Teams mit einbeziehen und mit Hilfe von Videoaufnahmen geschehen. Das Hauptaugenmerk würde auf der Optimierung von sozialer Interaktion und Umfeld liegen. Ein standardisiertes Diagnostikverfahren käme dafür wohl kaum in Frage. Viel eher würde ein dynamisches Einschätzungsverfahren dienen, das auf Potenziale des Kindes fokussiert, die mit optimaler Unterstützung sichtbar werden. Durchführbar wäre es nur durch eine auf Hörsehbehinderung spezialisierte Fachperson (Damen & Ask Larsen, 2014).

Bislang entwickelte Einschätzungsleitlinien beruhen grösstenteils auf den Prinzipien des *Co-Creating Communication Ansatzes* und fokussieren auf die Beurteilung sozial-interaktiver und kommunikativer Prozesse. Drei davon sollen im Folgenden näher beschrieben werden, da sie sich für die Förderdiagnostik innerhalb der Unterstützung sozial-interaktiven Spiels eignen.

Das Hinweis-Modell (Nafstad & Rødbroe, 2018)

Das *Cue-Model*, oder auf Deutsch *Hinweis-Modell*, stellt auf Grundlage des *Co-Creating Communication Modells* (vgl. Abbildung 5, S. 37) den dialogischen Prozess der Interaktions- und Kommunikationsentwicklung hörsehbehinderter Kinder dar und dient zur Reduzierung des bereits erwähnten Lesbarkeitsproblems. In Videoanalysen durch ein interdisziplinäres Team wird das Interaktionsverhalten der Person mit Hörsehbehinderung analysiert und Beobachtungspunkten in drei verschiedenen Arten von *Proto-Konversationen* (von den Autorinnen *Umweltbeziehungen* genannt) zugeordnet: das *sozial-interaktive Spiel/Tätigsein*, *Nähe/emotionale Bindung*, *Exploration/Kategorisierung*. Hinzu kommt die Umweltbeziehung der

Konversationen. Diese Zuordnung soll dabei helfen, die Zone der nächsten Entwicklung zu identifizieren und passende Unterstützungsangebote innerhalb sozialer Interaktion gezielt einzusetzen (siehe Anhang 3 und 4, S. 89, 90).

Von sozialer Interaktion zur Kommunikation – Einschätzung des Kommunikationsstandes (Skusa, 2017)

Die Handreichung zur Einschätzung des Kommunikationsstandes höresehbehinderter Kinder von Skusa verfolgt eine sehr ähnliche Idee auf denselben theoretischen Grundlagen. In einer etwa 10-minütigen Videosequenz werden im interdisziplinären Team kindliche Äusserungen und Partnerverhalten innerhalb sozialer, dyadischer Interaktion, kommunikativer, triadischer Interaktion oder symbolischer Kommunikation analysiert und einer Entwicklungsschicht zugeordnet. In jeder Schicht sind Hinweise auf nächste Förderschritte zu finden. Ziel dabei ist es zum einen, in Austausch über aktiv gezeigte kindliche Äusserungen zu kommen, um sich über Beiträge des Kindes bewusst zu werden und somit die Lesbarkeit zu verbessern. Zum anderen sollen passende Interventionen geplant werden können, um die Entwicklung sorgfältig und kontinuierlich zu begleiten. Die Festlegung auf einen bestimmten Entwicklungsstand steht dabei nicht im Vordergrund.

Child-guided Strategies: The Van Dijk Approach to Assessment (Nelson, Van Dijk, Oster & McDonnell, 2009)

Jan van Dijk, eine die Hörsehbehindertenpädagogik sehr prägende Persönlichkeit, entwickelte aufgrund seiner langjährigen, pädagogischen Praxiserfahrungen einen Ablauf gezielter Beobachtungen zum Zweck der Einschätzung des Entwicklungsstandes eines Kindes oder Jugendlichen mit Hörsehbehinderung und der Planung geeigneter Förderstrategien. Er hatte oft feststellen müssen, dass künstliche Diagnostiksettings mit standardisiertem Ablauf und Material nicht dazu beitragen, besondere Kinder in ihrem Interesse und ihren Fähigkeiten abzuholen, sondern sie eher irritierten und zu Rückzug oder destruktiven Verhaltensweisen verleiteten. Deshalb baut sein Vorgehen auf dem Beobachten, Folgen und Spiegeln des kindlichen Interesses und seiner Verhaltensweisen auf und findet in einer spontan kreierte Interaktion mit dem Kind statt. Folglich sieht das Vorgehen bei jeder Durchführung anders aus. Die durchführende Person muss dafür speziell geschult sein. Eltern nehmen am Assessment teil, vermitteln dem Kind Sicherheit und tragen ihr Wissen über das Kind dazu bei.

Folgende 8 Bereiche werden beobachtet:

1. Bewusstseinszustand (*Behavioral State*)
2. Orientierende Reaktion (*Orienting Response*)
3. bevorzugte Sinneskanäle (*Learning Channels*)
4. Kontaktsuche und Rückzug (*Approach – Withdrawl*)

5. Gedächtnis, Antizipation und Lernen aus Routine (*Memory, Anticipation and Routine Learning*)
6. Soziale Interaktionen (*Social Interactions*)
7. Kommunikation (*Communication*)
8. Problemlösestrategien (*Problem Solving*)

Die beobachteten Stärken des Kindes werden anschliessend schriftlich zusammengefasst und durch Überlegungen zur Zone der nächsten Entwicklung und Vorschläge für die Förderung ergänzt.

Videogestützte Interaktionsberatung

Wesentliches Ziel einer familienorientierten Frühförderung ist es, das Zutrauen in eigene Kompetenzen der Eltern zu stärken, weiterzuentwickeln und deren Ressourcen zu nutzen, da dies mit responsivem und anregendem Verhalten in der Eltern-Kind-Interaktion korreliert (Sarimski et al., 2013).

Eine grundlegende Möglichkeit, die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion über Stärkung des elterlichen Kompetenzgefühls zu erreichen, ist die *videogestützte Interaktionsberatung* aus dem Konzept der *interaktionsorientierten Frühförderung* (Sarimski, 1993). Zentrales Element dabei sind gemeinsame Videoanalysen mit Eltern, bei denen der Fokus auf entwicklungsförderndem Verhalten der Eltern und auf der Deutung des Verhaltens des Kindes liegt. Als Struktur dieser Beratungssituation sieht Sarimski (1993) folgendes Vorgehen vor:

1. Die Eltern fragen: Welche Fähigkeiten sehen Sie im Verhalten Ihres Kindes? Wo sehen Sie noch Unterstützungsbedarf?
2. Gelingensmomente der Interaktion hervorheben
3. Wenn das Vertrauensverhältnis und Selbstbewusstsein der Eltern es zulässt, können in einem 3. Schritt ungünstige Verhaltensweisen thematisiert werden.

Neben den ebenfalls videogestützten, höresehbehinderungsspezifischen Verfahren der Förderdiagnostik *Hinweis-Modell* und *Einschätzung des Kommunikationsstandes*, die bereits erläutert wurden, sollen nun weitere Verfahren der videogestützten Interaktionsberatung genannt werden.

CONTACT

Als weiteres höresehbehinderungsspezifisches Verfahren kann *CONTACT* von Janssen, Riksen-Walraven und van Dijk (2003) genannt werden. Das von den Autoren auch *Diagnostic Intervention Model* bezeichnete Interventionsprogramm dient ursprünglich zur Förderung harmonischer Interaktionen zwischen Kindern mit Hörsehbehinderung und ihren Bezugspersonen im pädagogischen Kontext. Anhand von acht Verhaltenskategorien werden innerhalb von Videosequenzen Qualitätsmerkmale sozialer Interaktion überprüft und verstärkt. Das als

Weiterbildungskurs konzipierte Programm zielt auf die Aus- und Weiterbildung von Partnerkompetenzen pädagogischer Fachpersonen ab und ist nicht explizit für die Anwendung mit Eltern konzipiert. Eine möglicherweise abgewandelte Form der Anwendung des Programms im Rahmen der Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion ist aber grundsätzlich denkbar.

Feinfühligkeitstraining

Im *Freiburger Trainingsprogramm „Wie sagt mein Kind, was es braucht?“* von Hänggi, Schweinberger und Perrez (2011) wird in drei bis vier vorgegebenen Sitzungen mit Eltern an ihrer Sensitivität gearbeitet. Dies ist sowohl in Gruppen- wie auch Einzeltrainings möglich. Zielgruppe sind Eltern noch nicht sprechender Kinder (ab sechs Monaten), denen es schwerfällt, intuitive elterliche Didaktik und Feinfühligkeit anzuwenden. Die Inhalte der Sitzungen sind bereits festgelegt und vorstrukturiert. Auch hier ist das sogenannte „Video-Feedback“ zentrales Element. Gezielte Fragen zum im Video ersichtlichen Verhalten ermöglichen den Eltern, die Perspektive ihres Kindes besser einnehmen und eigene Stärken und Schwächen besser erkennen zu können. Auf der Grundlage einer positiven Haltung den Eltern gegenüber, die vertrauensvoll motivierend und einladend neugierig ist, wird das Verhalten des Kindes im Video genauer betrachtet. Dabei werden vor allem gut gelungene Situationen gewählt, gemessen am Verhalten des Kindes (ebd.). Die Inhalte des Trainings wären bei der Durchführung mit Familien höresehbehinderter Kinder auf die behinderungsspezifischen Bedingungen anzupassen.

Marte Meo

Ein ähnlicher Ansatz ist in der von Aarts (2011) beschriebenen Methode *Marte Meo* zu finden. *Marte Meo* bedeutet *aus eigener Kraft*. Auch hier geht es darum, über die Stärkung der elterlichen Kompetenzen, lösungsorientierte Fragen und positive Bestätigung Interaktionsprozesse zu beeinflussen. Videos werden als zentrales Hilfsmittel eingesetzt. Aarts verwendet den Begriff der *Video-Interaktionsanalyse*. Für den Einsatz der *Marte Meo* Methode wird vorausgesetzt, sich auf ein pädagogisches Fachgebiet spezifisch abgestimmt ausbilden und zertifizieren zu lassen (ebd.).

Beratung

Selbstverständlich können auch *lösungsorientierte Beratungsgespräche* ohne Videoanalyse eine förderliche, aktive Beteiligung der Eltern bewirken. Insbesondere zur Verarbeitung einer Diagnosemitteilung oder zur Bewältigung der erlebten Belastung können solche Gespräche entlastend oder anregend wirken und bilden einen überaus wichtigen Teil der HFE (Bertram, 2004; Sarimski, 2009).

Aber auch *fachliche Beratung* unterstützt das Gelingen dialogischer Eltern-Kind-Interaktion (ebd.). Im höresehbehinderungsspezifischen Kontext bezieht sich diese vor allem auf die Optimierung der Wahrnehmungsmöglichkeiten durch Hilfsmittelgebrauch und Umfeldgestaltung, auf Methoden der Unterstützten Kommunikation oder die körperlich-taktile Weise der Kontaktgestaltung (Rodbroe & Janssen, 2014). Sie kann in Form von Erklärungen im Schulungsstil stattfinden oder auch direkt im Spiel anleitend geschehen. Auch die Abgabe von Fachbüchern, Ratgebern, Info-Broschüren, bestimmten Spielideen oder Lehrvideos fällt in die Kategorie der Fachberatung. Ein aktuelles Beispiel für einen Eltern-Ratgeber zum sozial-interaktiven Spiel mit höresehbehinderten Kindern ist in Anhang 5 (S. 91) ersichtlich. Ein älteres Modell ist der Elternratgeber *Kommunikation mit mehrfachbehinderten sehgeschädigten Kindern* von Fuchs, De Jong, Jakob und Weisz (2003). In einem 34-seitigen Heft mit vielen Fotos werden Grundsätze der Kontaktaufnahme und der nonverbalen Verständigung unter den besonderen Bedingungen einer mehrfachen Sinnesbehinderung verdeutlicht. Sowohl lösungsorientierte, als auch fachliche Beratung können die Voraussetzungen für gelingendes sozial-interaktives Spiel verbessern oder interaktionsfördernde Verhaltensweisen stärken (Rodbroe & Janssen, 2014; Sarimski, 2009).

Eltern-Kind-Kurse

Eine weitere Möglichkeit der Unterstützung sozial-interaktiven Spiels sind Eltern-Kind-Kurse, in denen durch Modellernen, gemeinsames Erleben und Austausch mit Gleichgesinnten Veränderungen in der Eltern-Kind-Interaktion stattfinden können. Insbesondere können hier durch die *Anleitung zu bestimmten Sing-, Körper- oder Fingerspielen* konkrete Ideen für die Gestaltung sozial-interaktiven Spiels erhalten werden.

Ein Beispiel für die Konzeption eines wöchentlich stattfindenden Eltern-Kind-Kurses bietet das *Prager Eltern-Kind-Programm PEKiP* (Polinski, 2017). Eltern und ihre Kinder ab der 4.-6. Lebenswoche werden durch eine zertifizierte *PEKiP*-Gruppenleiterin zu sozial-interaktivem Spiel angeleitet. Ziele dabei sind die Förderung der Eltern-Kind-Beziehung, die Unterstützung des Kindes in seiner Entwicklung, die Förderung des Erfahrungsaustausches unter Eltern und die Unterstützung von Kontakten der Kinder untereinander (ebd).

Auch Intensivangebote wie die Familienkurse aus dem Konzept Systemischer Bewegungstherapie, Entwicklungsförderung und Beratung *Bewegung im Dialog* können anhaltende Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Interaktion zur Folge haben. 10 bis 14 Tage verbringen Familien von Kindern mit einer Behinderung gemeinsam mit einem interdisziplinären pädagogisch-therapeutischen Team und teilen miteinander Erfahrungen innerhalb von Bewegungs- und Spielangeboten. Durch die intensive gemeinsame Zeit kann sowohl auf Bedürfnisse der Kinder eingegangen, wie auch Eltern spezifisch unterstützt werden. Förderung,

Anleitung, Entlastung, Beratung und Austausch – alles hat Platz und kann Effekte haben, die sich langfristig auf den Alltag auswirken (Klaes & Walthes, 2013).

Auch wenn die Hörsehbehindertenpädagogik noch nicht ausreichend professionalisiert zu sein scheint und spezifische Angebote und Methoden fehlen, bietet sich in der Unterstützung von Eltern beim sozial-interaktiven Spiel mit ihrem hörsehbehinderten Kind doch ein bunter Strauss an individuell anzupassenden Möglichkeiten. Im Anhang 6 (S. 92) wird das Handlungsfeld hörsehbehinderungsspezifischer Früherziehung mit dem Fokus auf Eltern-Kind-Interaktion noch einmal übersichtlich dargestellt.

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

Ziel dieser Arbeit ist es, ein möglichst repräsentatives Bild von Bedürfnissen und Ressourcen, sowie Meinungen und Handlungen von Personen zweier Bezugsgruppen zu erhalten und miteinander zu vergleichen. Dies sind zum einen selbst eingeschätzte Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern hörsehbehinderter Kinder und zum anderen Unterstützungsangebote von Fachpersonen der HFE im Zusammenhang mit sozial-interaktivem Spiel. Das dazu ausgewählte forschungsmethodische Vorgehen soll im Folgenden näher beschrieben werden.

3.1 Forschungsdesign

Für die Ermittlung von Fakten, Wissen, Meinungen, Einstellungen oder Bewertungen gilt die Befragung als Standardinstrument empirischer Sozialforschung (Schnell, Hill & Esser, 2013). Um solche Daten bestimmter Personengruppen erheben zu können, wird das Forschungsdesign einer *quantitativ empirischen Studie* gewählt. Quantitative Forschung wird eingesetzt, wenn soziale Sachverhalte beschrieben und miteinander verglichen werden sollen. Da möglichst repräsentative Aussagen für die beiden Personengruppen gefunden werden sollen, wird auf ein *qualitatives* Vorgehen verzichtet. Aufgrund der eher gering einzuschätzenden Probandenanzahl wäre dies zwar geeignet, würde aber eher auf das Verstehen von Sinnzusammenhängen der Aussagen einzelner Personen abzielen (Roos & Leutwyler, 2011).

Das Forschungsdesign beinhaltet die Datenerhebung per *standardisiertem Online-Fragebogen*. Damit kann die Vergleichbarkeit der gegebenen Antworten hergestellt und eine numerische Auswertung durchgeführt werden. Zudem sind Online-Fragebögen ökonomisch anzuwenden, was unter Anbetracht der Belastungssituation beider Bezugsgruppen von hoher Wichtigkeit ist (ebd.).

3.2 Forschungsmethode

Zur Datenerhebung wurde die Form des standardisierten Online-Fragebogens gewählt. Dafür wurde jeweils ein Fragebogen für Eltern und Fachpersonen entwickelt und per Email ein Link zur Umfrage an 136 Emailadressen in der Schweiz und in Deutschland⁹ versandt.

Das konkrete Vorgehen bis zur Erlangung der Ergebnisse wird im Folgenden detailliert beschrieben.

3.2.1 Erstellung der Fragebögen

Zur Erstellung der Fragebögen wurden zunächst per *Brainstorm-Methode* sämtliche Fragestellungen und Hypothesen formuliert, die aus den Forschungsfragen ableitbar sind. Nach

⁹ Der Einbezug deutscher Fachpersonen liegt darin begründet, dass in der Schweiz nicht genügend Fachpersonen mit hörsehbehinderungsspezifischer Tätigkeit zur Verfügung stehen. Die Vergleichbarkeit der Angaben von Fachpersonen aus der Schweiz mit denen aus Deutschland ist durchaus gegeben, da sich die Angebote der Heilpädagogischen Früherziehung in den beiden Ländern nicht wesentlich voneinander unterscheiden.

dem Studium der theoretischen Grundlagen wurden dann die für die Beantwortung der Forschungsfragen wichtigsten Fragen herausgearbeitet, sowie *valide Indikatoren* zu deren Beantwortung entwickelt. Die Grundlagen dafür sind im theoretischen Bezugsrahmen (Kapitel 2) dargestellt. Ausserdem wurden einzelne Items aus dem *Fragebogen für die Frühförderung* von Lang et al. (2015a) zur *pädagogischen Situation von Kindern mit Taubblindheit oder Hörsehbehinderung*¹⁰ übernommen, um Ergebnisse der Heidelberger Studie bei der Bewertung der Ergebnisse zum Vergleich heranziehen zu können. Um zur Beantwortung zu motivieren, wurde darauf geachtet, den Fragebogen so kurz wie möglich zu halten, übersichtlich und freundlich zu gestalten und die Antworten zu standardisieren. Items müssen für einen hohen Rücklauf und zur Verwertbarkeit der Ergebnisse präzise, kurz, verständlich und wertfrei formuliert sein und den Probanden oder die Probandin nicht in ihrer Antwort beeinflussen. Die Bearbeitungszeit sollte 15 Minuten nicht überschreiten, da bei beiden Personengruppen von einem grundsätzlichen Zeitmangel auszugehen war und da die Aufmerksamkeitsspanne bei einer Online-Befragung höchstens 15 Minuten beträgt (Roos & Leutwyler, 2011).

Letzte Veränderungen erfolgten nach dem Pre-Test. Die erarbeiteten Fragen wurden schliesslich mit dem Internet-Tool *Survey Monkey*¹¹ in eine Online-Umfrage umgewandelt, da Kosten und Aufwand gegenüber der Postversand-Variante geringer und die Beteiligung an der Erhebung aufgrund des einfachen Zugangs über Email und Internet höher erwartet wurden, obwohl in der Literatur auch gegensätzliche Erfahrungen beschrieben werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2011). Um auf Personen einzugehen, die die schriftliche Variante in Papierform bevorzugen, wurde der Fragebogen zusätzlich auch in Form einer pdf-Datei zum Ausdrucken angeboten.

3.2.2 Inhalte der Fragebögen

Der *Fragebogen für Eltern* enthält 13 *Items* zu 6 Bereichen in Form von *Multiple-Choice-Fragen* und *Rating-Skalen*. Da die Antwortmöglichkeiten selten erschöpfend sind, wurde jeweils auch die Antwortmöglichkeit *Sonstiges* angeboten (Roos & Leutwyler, 2011). Er schliesst ab mit einer offenen Frage für sonstige Mitteilungen der Befragten.

Der *Fragebogen für Fachpersonen* ist an den Elternfragebogen inhaltlich angeglichen, jedoch auf die Situation der Fachpersonen angepasst. Aufgrund teilweise abweichender Fragestellungen enthält er neben der gleichen, offenen Abschlussfrage 17 *Items* zu 6 Bereichen, auf die gleiche Art strukturiert.

Beide Fragebögen sind im Anhang 8 und 9 (ab S. 93) aufgeführt.

¹⁰ bezogen durch Prof. Dr. Markus Lang

¹¹ <https://de.surveymonkey.com>

3.2.3 Pre-Test

Um Fehler, missverständliche Formulierungen und Unklarheiten auszuschliessen und um zu gewährleisten, dass die benötigte Zeit für die Beantwortung des Fragebogens 15 Minuten nicht überschreitet, ist es notwendig, einen *Pre-Test* durchzuführen (Roos & Leutwyler, 2011). Hierfür konnten eine erfahrene Fachperson der höresehbehinderungsspezifischen Frühförderung sowie eine Mutter eines höresehbehinderten Kindes, beide aus Deutschland, gewonnen werden. Die Testpersonen erhielten die Vorversion des Fragebogens (siehe Anhang 10 und 11, ab S. 114) per Anhang als Email, im Word-Format. Sie wurden gebeten innerhalb einer Woche zu sechs konkreten Fragen Rückmeldung zu geben (siehe Anhang 12, S. 136). Der Umfang der Fragebögen konnte daraufhin beibehalten werden, da beide Testpersonen sich um eine Beantwortungszeit von 15 Minuten bewegten. Aufgrund der Rückmeldungen wurden zusätzliche Klärungen zu einigen Begriffen ergänzt oder bestimmte Bezeichnungen durch andere ersetzt. Antwortskalen wurden restlos vereinheitlicht und Hinweise zur Bewertung konkretisiert. Manche Anregungen wurden nicht berücksichtigt, da sie nicht als zentral bedeutsam für die Fragestellung erachtet wurden. Im Elternfragebogen wurde neu die Frage nach der Art der HFE (Nr. 5) eingefügt, da sie für die Beurteilung der Ergebnisse relevant erschien. Im Fachpersonenfragebogen wurde neu die Frage 6 nach zusätzlichen Beeinträchtigungen des Kindes eingefügt.

3.2.4 Ermittlung der Zielgruppen

Zielgruppe der Befragung sind Fachpersonen, die im Rahmen der HFE mit Familien arbeiten oder einmal gearbeitet haben, in denen die Kinder im Früherziehungsalter (zwischen 0 und 7 Jahren alt) sind/waren und eine Hör- und Sehbehinderung haben/hatten. Da es nur eine auf Höresehbehinderung spezialisierte Dienststelle in der deutschsprachigen Schweiz gibt, die meisten Familien aber von anders spezialisierten Fachkräften begleitet werden, war es nicht leicht, Personen der Zielgruppe zu identifizieren. Für die Gewinnung von Probandinnen und Probanden wurde deshalb entschieden, den Fragebogen sehr breit an sämtliche Fachpersonen der HFE zu versenden. Diese wurden gebeten: a) den Fragebogen für Fachpersonen auszufüllen, sofern die Kriterien der Zielgruppe auf sie zutreffen, b) diesen weiterzuleiten an weitere ihnen bekannte Personen der Zielgruppe und c) den Fragebogen für Eltern an diese Eltern weiterzuleiten, mit denen sie arbeiten. Dies war der einzige, nutzbare Bezugspunkt, um an Eltern höresehbehinderter Kinder in der Schweiz zu gelangen. Weitere Informationen zur Zusammensetzung und Ermittlung der Zielgruppe ist in Anhang 13 (S. 139) einzusehen. 15 von 136 Angeschriebenen sagten bereits nach der ersten Kontaktaufnahme die Teilnahme ab, da sie keine Erfahrungen in der Arbeit mit Familien höresehbehinderter Kinder haben. Daraus ergab sich ein Emailverteiler von 121 Adressen von Fachpersonen und 4 Adressen von Eltern. Wie viele Personen hinter der Anzahl der Emailadressen tatsächlich stehen, ist

allerdings nicht feststellbar, da sowohl persönliche Emailadressen, als auch Sekretariats-Adressen der Dienststellen verwendet wurden und die Anfrage ausdrücklich an nicht berücksichtigte Adressen oder Personen weitergeleitet werden sollte.

3.2.5 Massnahmen zur Erhöhung der Rücklaufquote

Bei zu kleinen Stichproben oder einem zu geringen Rücklauf der Antworten entstehen Verzerrungen der Ergebnisse. In einem solchen Fall kann nicht auf allgemeingültige Aussagen geschlossen werden, was das eigentliche Ziel der quantitativen Erhebung ist. Es gilt also, verschiedene Massnahmen zu ergreifen, um die Rücklaufquote möglichst hoch zu bringen (Roos & Leutwyler, 2011). In der vorliegenden Erhebung wurden diverse Massnahmen zur Erhöhung der Rücklaufquote ergriffen, die in Anhang 14 (S. 140) aufgelistet sind.

3.3 Auswertung

Für die Auswertung der quantitativen Daten werden basale Methoden der *deskriptiven Statistik* angewandt, um diese übersichtlich und leicht erfassbar darzustellen. Aufgrund der Fragestellungen und der Fülle an gewonnenen Informationen durch unabhängige Variablen werden keine komplexen Berechnungen durchgeführt, sondern inhaltliche Beschreibungen im Bereich der *univariaten Statistik* vollzogen (Roos & Leutwyler, 2011).

Um *absolute* (tatsächliche Anzahl) und *relative* (Angabe in %) Häufigkeiten darzustellen und zur Beschreibung und Diskussion zu verwenden, werden die Diagramme und Tabellen herangezogen, die von *Survey Monkey* erstellt wurden (siehe Anhang 18 und 19, ab S. 146). Aus diesen Daten werden weitere Grafiken erstellt, um besonders relevante Ergebnisse oder Vergleiche zu visualisieren. Wo es als relevant erachtet wird, werden zudem *Masse der zentralen Tendenz* berechnet. Diese wird je nach *Skalenniveau* der Antwortmöglichkeiten durch den *Modus*, den *Median* oder den *Mittelwert* ausgedrückt. In den hier verwendeten Fragebögen handelt es sich vor allem um Nominal- und Ordinalskalen. Offene Fragen werden je nach Antworten wie Nominal- oder Intervallskalen behandelt. Dafür werden zum Teil Antwortkategorien gebildet und zum Teil der Mittelwert der gegebenen Antworten berechnet. Wo möglich, werden unter der Kategorie *Sonstiges* gegebene Antworten, bestehenden Kategorien zugeordnet.

Im Bereich der *bivariaten Statistik* werden zwei Variablen miteinander in Beziehung gesetzt, um Zusammenhänge, sogenannte *Korrelationen* festzustellen. Dies wird relevant, wenn es um die Beantwortung der Unterfrage 2b) zum Einfluss hörsehbehinderungsspezifischen Fachwissens auf die Angebote der HFE geht. Aufgrund der Datenmenge wird auf die Berechnung von *Korrelationskoeffizienten* verzichtet. Ergebnisse werden einfach beschreibend miteinander verglichen (Benninghaus, 2007). Dazu werden zwei Gruppen von Fachpersonen gebildet. Die eine besteht aus 11 Fachpersonen, die in hörsehbehinderungsspezifischen

Dienststellen tätig sind; die andere aus den übrigen 16 Fachpersonen, die an Dienststellen mit anderen Schwerpunkten angestellt sind. Ihre Angaben werden zum Zweck der Vergleichbarkeit in Prozent dargestellt.

Auf Berechnungen der *Inferenzstatistik* oder der *analytischen Statistik* wird ebenfalls verzichtet. Aussagen zur Wahrscheinlichkeit, mit der Fehler beim Rückschluss von der *Stichprobe* auf die Gesamtbevölkerung auftreten können, sind hier ohne Ermittlung der *Signifikanz* möglich (Roos & Leutwyler, 2011).

4. Ergebnisse

Wie viele der Fachpersonen, die durch die 121 Emailadressen erreicht wurden, die Kriterien für die Beantwortung der Fragen erfüllten, ist nicht bekannt. Deshalb kann auch die Rücklaufquote nicht bestimmt werden. Dies gilt auch für die Befragung der Eltern, da nicht bekannt ist, wie viele Eltern den Fragebogen erhielten. Der Rücklauf ist in Anhang 20 und 21 (ab S. 186) geographisch dargestellt. Sämtliche Grafiken und Tabellen von *Survey Monkey* sind in Anhang 18 und 19 (ab S. 146) ersichtlich. Im Folgenden werden die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevanten Ergebnisse erläutert und durch zusätzlich erstellte Grafiken dargestellt. Die Reihenfolge der Ergebnis-Präsentation orientiert sich dabei an den Themenbereichen der Fragebögen.

4.1 Angaben zu Eltern und Kindern

Die Angaben zu den Eltern und ihren Kindern sind Tabelle 1 zu entnehmen. Zusätzlich zu bemerken ist, dass ein Elternteil nur die Fragen 1 und 2 beantwortete. Eltern von Kindern unter 18 Monaten nahmen nicht an der Befragung teil. 3 Personen berichteten aus der Vergangenheit, da ihre Kinder bereits älter als 7 Jahre alt sind. Auffallend ist, dass der Grossteil der Familien von HFE mit den Schwerpunkten Hören und Sehen begleitet wird. Da hier eine Gesamtzahl der Antworten von 32 erreicht wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die meisten Familien von mehreren Fachpersonen begleitet werden. Die Anzahl Stunden pro Monat ist dementsprechend hoch.

Tabelle 1: Angaben zu den Eltern

Item	Kategorien							
Stichprobe Eltern	n=12							
Geschlecht	Mütter: 10				Väter: 2			
Wohnort	Schweiz: 4				Deutschland: 8			
Alter des Kindes	0-18 Monate: 0	1,5-4 Jahre: 5		4-7 Jahre: 3		älter als 7: 3		
Zusätzliche Beeinträchtigungen	keine: 1	körperlich: 8	kognitiv: 5	Wahrnehmung: 5	gesundheitl.: 3		sonstige: ¹² 4	
Schwerpunkt der HFE	HSB ¹³ : 3	Hören: 8	Sehen: 8	Körper: 4	Kognition: 2	Wahrnehmung: 2	allgemein: 1	sonstiges ¹⁴ : 4
Anzahl Stunden HFE pro Monat	5-20h			Mittelwert: 11.6h		= 3h/Woche		

¹² motorische Entwicklungsverzögerung, Sprachentwicklungsverzögerung, Schluck- und Futterstörung, Epilepsie, Muskelhypotonie, das CHARGE-Syndrom

¹³ = Hörsehbehinderung

¹⁴ Logopädie (2x), Physiotherapie bzw. Krankengymnastik (3x), Ergotherapie (1x), Reittherapie (1x)

4.2 Angaben zu Fachpersonen der HFE

Die Angaben zu den Fachpersonen der HFE sind in Tabelle 2 dargestellt. 10 der höresehbehinderungsspezifisch tätigen Fachpersonen kommen aus Deutschland. Für weitere Informationen zu den Arbeitsorten der Fachpersonen sind die Anhänge 20 und 21 (ab S. 186) heranzuziehen. 9 Personen begleiteten zum Zeitpunkt der Befragung keine Kinder in der HFE und beziehen sich bei ihren Antworten auf ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit. Die spezifisch tätigen Fachpersonen betreuen durchschnittlich mehr Familien von höresehbehinderten Kindern, als die übrigen.

Tabelle 2: Angaben zu den Fachpersonen

Items	Kategorien						
Stichprobe	n=27						
Fachpersonen							
Schwerpunkt	HSB: 11	Hören: 4	Sehen: 5	Körper: 1	Kognition: 0	Wahrnehmung: 0	allgemein: 6
Ort	Schweiz: 16			Deutschland: 11			
derzeit begleitete Kinder	0: 9x		1-5: 13x		6-10: 5x		
> Mittelwerte	HSB-spezifische Fachpersonen: 4.73			übrige Fachpersonen: 1.06			

Die Ausbildungen der Fachpersonen sind in Abbildung 6 dargestellt. Das Sonderpädagogik-Studium überwiegt bei den höresehbehinderungsspezifisch tätigen Fachpersonen, während die mit den übrigen Schwerpunkten tätigen Fachpersonen vor allem das Studium der Heilpädagogischen Früherziehung absolvierten. Eine klare Zuordnung sinnesspezifischer Ausbildungen zum Schwerpunkt der Tätigkeit gelingt nicht.

Abbildung 6: Ausbildungen der Fachpersonen

Alle bis auf eine Person geben an, dass sie über höresehbehinderungsspezifisches Fachwissen verfügen. Die Quellen dafür sind in Abbildung 7 ersichtlich. 43.75% der übrigen Fachpersonen geben an, ihr spezifisches Wissen aus der Ausbildung zu haben. Dabei hat diese Gruppe kaum interne und externe Bildungsangebote besucht. Praktische Erfahrungen und Austausch stellen die am häufigsten genutzten Quellen dar.

Abbildung 7: Quellen höresehbehinderungsspezifischen Fachwissens

Die allgemeine Berufserfahrung der Fachpersonen in der HFE ist in allen Kategorien zwischen unter 5 und über 20 Jahren relativ gleichmässig vertreten. Die höresehbehinderungsspezifisch tätigen Fachpersonen sind gleichzeitig die Personen mit der grössten Berufserfahrung mit höresehbehinderten Kindern (siehe Abbildung 8). Eine Fachperson, die selbständig tätig ist und den Dienststellen ohne Schwerpunkt zugeordnet wurde, sticht mit einer grossen Berufserfahrung in dem Gebiet, sowie Kenntnissen zu höresehbehinderungsspezifischen Ansätzen und Methoden heraus.

Abbildung 8: Berufserfahrung mit Kindern mit Hörsehbehinderung

Durch die Angaben der Fachpersonen kann auf 16 in der Schweiz lebende Kinder geschlossen werden, die alle durch nicht auf Hörsehbehinderung spezialisierte HFE-Dienststellen begleitet werden.

4.3 Stellenwert des sozial-interaktiven Spiels

Zur Ermittlung des Stellenwertes sozial-interaktiven Spiels wurden Eltern und Fachpersonen nach ihrer persönlichen Einschätzung der Wichtigkeit der Unterstützung einzelner Entwicklungsbereiche des Kindes gefragt. Zur Erläuterung der Entwicklungsbereiche genannte Beispiele sind dem Fragebogen zu entnehmen (Anhang 8, S. 96). Es fällt auf, dass 7 von 8 Entwicklungsbereichen als überwiegend wichtig oder sehr wichtig erachtet werden. Auch stimmen die Einschätzungen von Eltern und Fachpersonen überwiegend überein. Der Bereich der *interpersonellen Interaktionen und Beziehungen*, in dem das sozial-interaktive Spiel zu verorten ist, wird von den Eltern überwiegend als wichtig oder sehr wichtig bewertet, während die Bereiche *Bewusste sinnliche Wahrnehmung*, *Elementares Lernen und Wissensanwendung* sowie *Kommunikation* und *Mobilität* einen noch höheren Stellenwert einnehmen. Der Bereich der *Interaktionen und Beziehungen* ist für Fachpersonen neben denen der *Kommunikation* und der *Bewussten sinnlichen Wahrnehmung* einer der wichtigsten (siehe Abbildung 9).

Abbildung 9: Wichtigkeit einzelner Entwicklungsbereiche

Bei der Frage nach Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel wurde von den Eltern zudem die Aussage, *sozial-interaktives Spiel sei nicht so wichtig* zu 100% abgelehnt. 9 von 12 Eltern teilen werden/wurden beim sozial-interaktiven Spiel mit ihrem Kind unterstützt und sind/waren mit dieser Unterstützung sehr zufrieden (4) oder zufrieden (5).

Abbildung 10: Notwendigkeit der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

Die Fachpersonen hielten die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels in den meisten von ihnen begleiteten Familien für notwendig. Sie gaben an, dass sie auch in den meisten Familien diese Unterstützung durchgeführt haben, jedoch nicht in allen, in denen es notwendig gewesen sei. Der Wunsch nach dieser Unterstützung wird dabei etwas seltener von den Eltern selbst ausgesprochen, als sie notwendig ist und durchgeführt wird (siehe Abbildung 10¹⁵).

4.4 Inhalte der Unterstützung

Um inhaltliche Bedürfnisse der Eltern bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels zu ermitteln, wurden sie nach Schwierigkeiten gefragt, die im sozial-interaktiven Spiel mit ihrem Kind auftreten oder –traten. Dabei fällt zunächst auf, dass die möglichen Schwierigkeiten überwiegend gar nicht und eher nicht auftreten. Die befragten Eltern verfügen über mehr Ressourcen als Bedarf an Unterstützung (siehe Abbildung 11). Am häufigsten zugestimmt wird der Aussage, dass es sehr schwierig sei, mit dem Kind zu spielen. Auch bei der konkreten Gestaltung von Spielideen treten Schwierigkeiten auf. Bei der Deutung der Körpersprache und der Bedürfnisse des Kindes geben die Eltern kaum Schwierigkeiten an. Noch deutlicher werden die Aussagen ausgeschlossen, das Kind erschrecke sich oder wende sich ab, wenn man Kontakt aufnehme oder das Kind scheinbar oft abwesend und die Eltern gar nicht richtig wahrzunehmen. Auch fehlende Zeit zum Spielen mit dem Kind scheint kein Problem zu sein. Keine Person findet das sozial-interaktive Spiel mit ihrem Kind nicht so wichtig.

¹⁵ Lesebeispiel: 14 Fachpersonen gaben an, dass in allen Familien diese Unterstützung notwendig sei. 11 gaben an, dass sie in allen Familien die Unterstützung auch durchgeführt haben. Nur noch 4 gaben an, dass der Wunsch nach Unterstützung von den Eltern ausging.

Abbildung 11: Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel zwischen Eltern und Kind

8 von 12 Elternteilen geben an, keine Fragen an ihre Fachperson bezüglich des sozial-interaktiven Spiels zu haben. 3 formulierten ihre Fragen. Dabei geht es vor allem um Themen der Kommunikation und der taktilen Kontaktaufnahme, insbesondere Anwendung von Gebärden. Auch das Deuten der kindlichen Körpersprache wurde 1x genannt (siehe Anhang, S. 157).

Fast alle Fachpersonen (zwischen 88% und 96%) verfolgen die vier zur Auswahl gestellten Ziele *Verbesserung der Voraussetzungen für gelingendes sozial-interaktives Spiel*, *Erhöhung der Sensitivität*, *Förderung der Kommunikation* und *Veränderung der elterlichen Didaktik im Spiel* häufig bis sehr häufig. Dabei wird Letztgenanntes am wenigsten häufig genannt. Die am häufigsten als hilfreich eingeschätzten theoretischen Ansätze, Hilfsmittel und Methoden bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels sind die aktuellen höresehbehinderungsspezifischen Werke. Diese werden deutlich vor allem von den höresehbehinderungsspezifisch tätigen Fachpersonen genutzt, während die übrigen eher allgemein bekannte Methoden wie beispielsweise *Marte Meo* verwenden. Vereinzelt sind höresehbehinderungsspezifische Methoden auch in ihrer Gruppe bekannt. Eine Ausnahme bildet die Schulungsunterlage *Im Dialog mit höresehbehinderten Menschen* (Tanne, 2011). Sie wird auch von 43.75% der übrigen Fachpersonen als hilfreich bewertet. Von niemandem als hilfreich genannt wurde einzig das *Prager Eltern-Kind-Programm*. *Videoanalyse* und *Anleitung durch die Tanne* wurden als neue Kategorien mit aufgenommen (siehe Abbildung 12).

Abbildung 12: Hilfreiche theoretische Ansätze, Hilfsmittel & Methoden

Auch bei den Diagnostikverfahren sieht man, dass die spezifischen, auf den Prinzipien des *Co-Creating Communication Ansatzes* entwickelten, Verfahren vor allem von den höresehbehinderungsspezifisch tätigen Fachpersonen genutzt werden (siehe Abbildung 13).

Abbildung 13: Verwendete Diagnostikverfahren

Die Gruppe der übrigen Fachpersonen verwendet vor allem allgemein bekannte Verfahren, die ursprünglich für die Einschätzung schwerbehinderter, sehgeschädigter oder sehr kleiner Kinder gedacht sind. Sie beschreiben auch, gar keines anzuwenden, weil ihnen keines bekannt oder weil keines anwendbar sei. Niemand fand, dass Beobachtungen allein ausreichten, während sie aber zusätzlich zur Verwendung eines Diagnostikverfahrens nötig seien.

Ergänzungen der Fachpersonen zu den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wurden zu neuen Kategorien zusammengefasst (siehe Anhang 22, S. 188).

4.5 Formen der Unterstützung

Mögliche Formen der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels schätzen die befragten Eltern grundsätzlich überwiegend als hilfreich oder sehr hilfreich ein (siehe Abbildung 14). Einstimmig sehr geschätzt wird es, zuzuschauen während die Fachperson mit ihrem Kind spielt (Modell-Spielen), direkte Anleitung zu erhalten während sie selbst mit dem Kind spielen, sowie lösungsorientierte Beratungsgespräche zu ihrer Situation zu führen. Weniger oft als hilfreich oder sehr hilfreich eingeschätzt werden Videoanalysen, sowie regelmässig stattfindende Eltern-Kind-Gruppen und Intensivangebote. Diese können von einigen Eltern jedoch gar nicht beurteilt werden. 4 bzw. 3 Personen antworteten hier mit „weiss ich nicht“. Insgesamt trifft das Angebot der Fachpersonen überwiegend die Bedürfnisse der Eltern. Dabei entspricht das Angebot der höresehbehinderungsspezifisch tätigen Fachpersonen eher den Einschätzungen der Eltern als das der übrigen Fachpersonen. Am deutlichsten wird dies bei Anleitung und Coaching der Eltern und bei Schulungen oder kleinen Vorträgen. Aber auch bei der lösungsorientierten Beratung, Empfehlungen und Anleitungen zu konkreten Spielen und Videoanalysen liegen die übrigen Fachpersonen weiter entfernt von den Einschätzungen der Eltern darüber, was hilfreich für sie ist. Videoanalysen und Empfehlungen/Anleitungen zu konkreten Spielen bietet das höresehbehinderungsspezifische Fachpersonal mehr an, als es von Eltern als hilfreich eingeschätzt wird. Regelmässige Eltern-Kind-Gruppen und Intensivangebote werden von allen Fachpersonen sehr viel seltener angeboten, als sie von Eltern als hilfreich eingeschätzt werden.

Abbildung 14: Formen der Unterstützung

4.6 Ressourcen bezüglich aktiver Beteiligung an Unterstützungsangeboten

Zur Erhebung ihrer Ressourcen bei der aktiven Beteiligung an Unterstützungsangeboten wurden die Eltern um ihre persönliche Einschätzung zu verschiedenen Aussagen gebeten. Abbildung 15 zeigt, dass ihre Ressourcen und die Bereitschaft zur aktiven Beteiligung überwiegen. Keines der Elternteile möchte, dass die HFE nur mit dem Kind stattfindet. 4 Elternteile hatten aber bisher noch gar keine Gelegenheit, sich an Unterstützungsangeboten aktiv zu beteiligen und wiederum 4 nutzen die HFE auch gerne zur Entlastung. Weniger als ein Drittel der Eltern hat zu wenig Zeit für aktive Beteiligung. Etwas mehr als ein Drittel hat Hemmungen, sich beobachten oder im Video analysieren zu lassen. Am schwierigsten erscheint den Eltern die Organisation zusätzlicher Termine ausser Haus.

Abbildung 15: Ressourcen bei der aktiven Beteiligung an Unterstützungsangeboten

Ergänzend gab ein Elternteil folgende Bemerkung ab:

Ich habe viel zu wenig Zeit um selbständig, aktiv Unterstützungsangebote oder Ideen zu suchen. Wir sind auf eine Fachperson komplett angewiesen und lassen uns gerne beraten, inspirieren, belehren.

Weitere Anmerkungen aus der offenen Abschlussfrage sind im Anhang ersichtlich (S. 162).

4.7 Grenzen der Unterstützung

Von den Fachpersonen eingeschätzte Schwierigkeiten bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels zwischen Eltern und hörsehbehindertem Kind fallen sehr gering aus. Am häufigsten zutreffend ist die Aussage, dass für Eltern oft andere Themen wichtiger seien. Auch die beiden folgenden Aussagen zielen in eine ähnliche Richtung. 9 Personen fehlt ein spezifisch darauf ausgelegtes Förderprogramm. Hörsehbehinderungsspezifische Kenntnisse fehlen 6 von 25 Personen. Am wenigsten Schwierigkeiten bereiten fehlende finanzielle Mittel

und passendes Material, sowie fehlende Kenntnisse und Kompetenzen zur Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion im Allgemeinen.

Unter Sonstiges wurden mehrfach grosse räumliche Entfernungen genannt, wodurch Eltern-Kind-Angebote und regelmässige Unterstützung erschwert sind. Einmal wurde erwähnt, dass die Arbeit mit Video sich bei Kleinkindern schwierig gestalten, insbesondere, wenn diese sehr „anders“ aussähen. Eltern würden dies oft noch nicht aushalten. Eine Person beschrieb, dass es nicht möglich war, die Familie zu Hause zu unterstützen oder die Eltern an der HFE in der Dienststelle einzubeziehen. Sie wertet dies als sehr schlechte Voraussetzung für die Förderung des sozial-interaktiven Spiels.

Der Vergleich der beiden gebildeten Fachpersonengruppen zeigt, dass höresehbehinderungsspezifisch tätige Fachpersonen eher Schwierigkeiten haben, weil Eltern sich nicht beteiligen möchten oder können, weil sie zum Beispiel andere Themen wichtiger finden oder weil sie selbst gerade wichtigere Themen zu bearbeiten haben. Ausserdem bereiten die Möglichkeiten an der Dienststelle für gewisse Angebote und weite Entfernungen zu den Familien manchmal Schwierigkeiten. Die übrigen Fachpersonen kennen bis auf die weiten Entfernungen die gleichen Probleme. Sie haben zudem aber teilweise Schwierigkeiten, weil ihnen spezifische Programme, spezifisches Fachwissen, passende Spielideen und Material fehlen.

Abbildung 16: Grenzen der Unterstützung

Abschliessende offene Anmerkungen der teilnehmenden Fachpersonen sind dem Anhang zu entnehmen (siehe S. 185).

5. Diskussion und Evaluation

5.1 Interpretation der Ergebnisse und Beantwortung der Forschungsfragen

Die vorliegende Befragung wurde zur Beantwortung zweier zentraler sowie zweier untergeordneter Forschungsfragen durchgeführt. Auf Grundlage der Ergebnisbeschreibung werden nun interpretierbare Zusammenhänge erläutert und diskutiert, sowie Verbindungen zu den theoretischen Grundlagen hergestellt. Die Ausführungen werden den zwei zentralen Fragestellungen zugeordnet. Am Ende jedes der beiden Unterkapitel werden die Forschungsfragen beantwortet.

5.1.1 Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern

Die erste zentrale Forschungsfrage lautete: *Welche Bedürfnisse und Ressourcen haben Eltern bezüglich der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels mit ihrem höresehbehinderten Kind?* Dazu wurden ihre Einschätzungen zum Stellenwert dieser Unterstützung, zu Inhalten und Formen der Unterstützung sowie zu ihrer aktiven Beteiligung an Unterstützungsangeboten erfragt. Aufgrund der Grösse und Zusammensetzung der Elternstichprobe ist die Aussagekraft von Rückschlüssen auf die Gesamtheit der Familien höresehbehinderter Kinder leider fraglich. Dennoch ergeben sich interessante Hinweise für die Gestaltung von Angeboten der HFE.

Stellenwert der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

Es ist zunächst festzustellen, dass die Eltern der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels einen hohen Stellenwert zuschreiben. Auch aus der Einschätzung der Fachpersonen heraus stellt sich der Bedarf an dieser Unterstützung ausgeprägt dar. Dennoch sticht der Stellenwert dieser Unterstützung nicht aus den Bedürfnissen der Eltern heraus, sondern gliedert sich fast gleichwertig in eine Reihe anderer, dringender Bedürfnisse ein. Dies spiegelt sich zum einen in den Ausführungen in Kapitel 2.3.4 zur Vielfalt im Aufgabenfeld der Frühförderung höresehbehinderter Kinder wider. Zum anderen zeigt sich dies auch bei den am häufigsten auftretenden Schwierigkeiten bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels, von denen mindestens zwei damit zu tun haben, dass andere Themen wichtiger sind (siehe Abbildung 16 S. 59).

Vermutlich je nach Ausprägungen der Sinnesbehinderung und zusätzlicher Beeinträchtigungen, sowie der variierenden, subjektiv erlebten Belastungssituation der Familie, variieren auch die Prioritäten der verschiedenen als sehr wichtig erachteten Entwicklungsbereiche, sowie alle weiteren Bedürfnisse und Ressourcen. Zudem sind sich Eltern vermutlich nicht immer über ihren Bedarf an Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels bewusst. Heraus-

forderungen in der Wahrnehmung, Kommunikation und Gesundheit sowie in der Verarbeitung der Diagnose stehen sicherlich in den ersten Lebensjahren des Kindes im Vordergrund und bedingen schnell, dass Eltern dazu gezielte Fragen stellen. Dass es hilfreich sein kann, beim sozial-interaktiven Spiel mit dem Kind unterstützt zu werden, wird von den Eltern sicher häufig erlebt, nachdem Fachpersonen diese Unterstützung von sich aus angeboten und die Bedeutung des sozial-interaktiven Spiels für die kindliche Entwicklung erläutert haben. Ohne entsprechende Hinweise scheint sich dieser Bedarf bei Eltern nicht immer deutlich zu zeigen.

Bedürfnisse bezüglich Inhalten der Unterstützung

Die in der Literatur beschriebenen (siehe Kapitel 2.2.6), häufig vorkommenden Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel mit höresehbehinderten Kindern konnten nicht von den teilnehmenden Eltern bestätigt werden. Auch spiegeln die Aussagen keinen „alarmierenden Zustand“ der sozialen Teilhabe wieder, wie in Kapitel 2.2.7 (S. 27) wiedergegeben wurde. Elterliche Ressourcen bei der Deutung nonverbaler Signale und von Bedürfnissen des Kindes stellen sich hier ausgeprägt dar. Eine erschwerte Lesbarkeit wird von den Eltern nicht erlebt. Auch über ihr elterlich-didaktisches Verhalten zeigen sie kaum Unsicherheiten. Sie beschreiben ihre Kinder auch nicht als auffällig passiv, abwesend oder schnell irritiert.

Es ist dabei denkbar, dass die teilnehmenden Eltern bereits gut unterstützt wurden und auch aufgrund des Alters ihres Kindes mittlerweile gute funktionierende Wege gefunden haben, miteinander zu spielen. Dies trotz der vielfältigen zusätzlich vorhandenen Beeinträchtigungen. Es ist auch davon auszugehen, dass nur Eltern an der Befragung teilnahmen, die über genügend Ressourcen verfügen oder sehr schwierige Phasen bereits überwunden haben und motiviert sind, sich für die Unterstützung weiterer Eltern einzusetzen. Sehr belastete oder Eltern von Säuglingen mit hohem Unterstützungsbedarf haben möglicherweise gar keine Ressourcen übrig, sich an einer solchen Befragung zu beteiligen, haben noch gar keinen Kontakt zu Fachpersonen der HFE oder wurden von den vermittelnden Fachpersonen ohnehin vor weiteren Anforderungen verschont und erhielten den Fragebogen erst gar nicht. Dies könnte auch eine Begründung für die niedrige Rücklaufquote sein. Es ist jedoch auch durchaus möglich, dass die in Kapitel 2.2.6 beschriebene erschwerte Lesbarkeit für Eltern ein geringeres Problem darstellt, als für andere Interaktionspartner, da sie durch ihre emotionale Verbindung und die angeborene Feinfühligkeit trotz Erschwernissen in der Wahrnehmung in der Lage sind, die Signale ihres Kindes zu lesen.

Dennoch sagt über die Hälfte der Eltern, das Spiel mit ihrem Kind sei sehr schwierig. Vielleicht erleben Eltern das Spiel mit ihrem Kind als sehr schwierig und schaffen es dennoch, die auftretenden Schwierigkeiten zu kompensieren. Die Aussage, dass Eltern oft selbst zu Expertinnen und Experten im Umgang mit Auswirkungen der Hörsehbehinderung werden

(Kapitel 2.1.2, S.13), könnte sich hierin bestätigt zeigen. Oder aber es gibt weitere Gründe für das erschwerte Spiel, die mit dieser Befragung nicht erfasst wurden.

Am meisten Hinweise auf die Bedürfnisse bezüglich Inhalten der Unterstützung ergeben sich aus den Schwierigkeiten, sozial-interaktives Spiel optimal mit konkreten, geeigneten Spielideen zu gestalten, Aufmerksamkeit zu lenken und in Kommunikation zu treten (siehe Abbildung 11, S.55). Angaben zu bestimmten Fragen der Eltern weisen auf den Bedarf an Unterstützung im Bereich der taktilen Kontaktaufnahme und Kommunikation hin. Aus der Literatur ist dieser Bedarf bekannt (siehe Kapitel 2.2.7), was die Annahme des Bedarfs in dem Bereich unterstützt. Im Rahmen dieser Erhebung kann der Bedarf an Unterstützung in den genannten Unterbereichen aufgrund der Menge der Antworten jedoch nicht als signifikant bezeichnet werden. Worum es genau in der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiel überwiegend gehen sollte, ist also aus den Ergebnissen nicht klar ableitbar und variiert vermutlich von Familie zu Familie. Mit Sicherheit bewegt es sich aber innerhalb der vier formulierten inhaltlichen Ziele der Unterstützung.

Bedürfnisse bezüglich Formen der Unterstützung

Die Eltern höresehbehinderter Kinder bevorzugen nicht eine oder wenige bestimmte Formen der Unterstützung, sondern schätzen die Kombination aus verschiedenen Formen. Dabei ist ganz klar, dass das Zuschauen beim Spiel von Fachperson und Kind, Anleitung und Coaching im eigenen Spiel mit dem Kind, inklusive konkreter Spielgestaltung sowie lösungsorientierte Beratungsgespräche die wichtigsten Formen sind. Doch auch Fachberatung zur verbesserten Wahrnehmung, schriftliche Informationen und kleine Schulungen werden sehr geschätzt. Etwas weniger Bedarf besteht an Unterstützung durch Videoanalysen, regelmäßig stattfindende Eltern-Kind-Gruppen und mehrtägige Intensivangebote. Dabei wird sichtbar, dass Angebote, die ausser Haus stattfinden vielleicht als hilfreich eingeschätzt werden, jedoch aus organisatorischen Gründen nicht bevorzugt werden. Bei der Unterstützung durch Videoanalysen werden hingegen teilweise Hemmungen genannt, die als Ursache für den niedrigeren Stellenwert dieser Unterstützungsform betrachtet werden darf. Eine weitere Überlegung ist, dass Videoanalysen als zu aufwändig eingeschätzt oder erlebt werden. Innerhalb der Marte Meo Methode beispielsweise wird bei Familien mit hoher Belastung aus diesem Grund sogar von Videoanalysen abgeraten (vgl. Aarts, 2011).

Ressourcen bezüglich aktiver Beteiligung an Unterstützungsangeboten

Die befragten Eltern sind sich einig, dass sie bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels aktiv einbezogen werden wollen, auch wenn vier von ihnen die HFE auch gerne zur Entlastung nutzen. Die Eltern haben entgegen theoretischer Beschreibungen genug Zeit und Kraft, sich aktiv zu beteiligen, solange die Unterstützung in ihrem häuslichen Umfeld stattfindet.

det. Die Organisation zusätzlicher Termine ausser Haus wird eher kritisch gesehen. Betrachtet man ihre Angaben zu den Formen der Unterstützung, erscheint eine aktive Beteiligung durch Zuschauen, angeleitet werden im Spiel und genügend Zeit für fachliche und lösungsorientierte Beratungsgespräche am ehesten den elterlichen Ressourcen und Bedürfnissen zu entsprechen. Trotz der vorhandenen Bereitschaft zur aktiven Beteiligung treten aber in der Realität unvorhergesehen und immer wieder andere Themen auf, die in dem Moment dann Vorrang haben können und vielleicht zwischenzeitlich verstärkt Entlastung erfordern. Die Bedeutung anderer Entwicklungsbereiche und die theoretischen Ausführungen zur Belastungssituation der Familien bestätigen diese Überlegung.

Beantwortung der ersten Forschungsfrage

Die Stichprobe gibt Hinweise darauf, dass Eltern hörsehbehinderter Kinder, die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels wichtig finden und brauchen, dieser Bedarf aber aufgrund der vielfältigen Belastungssituationen nicht immer erste Priorität hat oder nicht sofort gesehen wird. Hinweise durch die Fachperson auf die Bedeutung des sozial-interaktiven Spiels können hier sehr hilfreich sein. Eltern erleben das Spiel mit ihrem Kind zwar oft als sehr schwierig, sie können aber nonverbale Signale und Bedürfnisse ihres Kindes deuten. Fragen der Eltern zum sozial-interaktiven Spiel beziehen sich am ehesten auf die optimale Gestaltung von Spielabläufen sowie darauf, Aufmerksamkeit zu lenken und in taktile Kommunikation zu treten. Die Unterstützung muss im häuslichen Umfeld ohne die Organisation zusätzlicher Termine stattfinden. In diesem Rahmen möchten und können Eltern auch eine aktive Beteiligung bieten. Bevorzugte Formen dabei sind das Zuschauen beim Spiel von Fachperson und Kind, Anleitung und Coaching im eigenen Spiel mit dem Kind sowie lösungsorientierte Beratungsgespräche. Auch hörsehbehinderungsspezifische Fachberatung wird von Eltern als notwendig erachtet. Videoanalysen sind vorsichtig einzusetzen.

5.1.2 Unterstützungsangebote der HFE

Die zweite zentrale Fragestellung lautete: *Welche Unterstützungsmöglichkeiten kann die HFE hierzu anbieten?* In diesem Kapitel werden folglich Vergleiche zwischen den Aussagen der Eltern und denen der Fachpersonen zu den einzelnen Bereichen gezogen, diskutiert und interpretiert. Dabei werden gleichzeitig auch die beiden Unterfragen behandelt:

- *Welche Schwierigkeiten treten bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels auf?*
- *Wie wirkt sich hörsehbehinderungsspezifisches Wissen von Fachpersonen auf die Unterstützungsangebote aus?*

Die Aussagekraft der Ergebnisse der Fachpersonenbefragung wird höher eingeschätzt, als die der Elternbefragung. Der Anteil hörsehbehinderungsspezifisch tätiger und mit übrigen

Schwerpunkten tätiger Fachpersonen ist nahezu ausgeglichen. Es ist zudem gut möglich, dass der Grossteil der Fachpersonen der Schweiz, die mit Familien hörsehbehinderter Kinder arbeiten, an der Befragung beteiligt war, da die Gesamtanzahl dieser Personen eher klein geschätzt wird. Es ist allerdings kaum möglich, dies zu überprüfen, da nicht bekannt ist, wer in der Schweiz mit den betroffenen Familien arbeitet. Es existiert offenbar keinerlei Koordination durch übergeordnete Institutionen wie beispielsweise den *Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung*, noch ein Austausch-Netzwerk hörsehbehinderungsspezifisch tätiger Fachpersonen. Es ist auch anhand des Fragebogens nicht festzustellen, ob noch mehr der angeschriebenen Fachpersonen die Kriterien der Zielgruppe erfüllen, aber dennoch nicht an der Befragung teilnahmen. Auch in dieser Personengruppe wäre auf Grundlage der vielfältigen Anforderungen und Aufgaben der HFE eine geringe Rücklaufquote durch Zeitmangel erklärbar.

Aufgrund der Angaben der Fachpersonen ist zu erkennen, dass zum Zeitpunkt der Befragung 16 Familien mit einem hörsehbehinderten Kind in der Schweiz durch die HFE unterstützt wurden. Unter Bezugnahme der Ausführungen in Kapitel 2.1.1 (S.11) nach denen im Jahr 2013 mit 165 Kindern und Jugendlichen im Alter von 0-19 zu rechnen war, kann man davon ausgehen, dass hiermit nicht alle Kinder mit Hörsehbehinderung im Früherziehungsalter erfasst wurden. Hierbei sind jedoch auch die Kinder zu berücksichtigen, deren Hörsehbehinderung noch gar nicht erkannt wurde. Bemerkenswert ist zudem, dass keines der 16 Kinder durch eine Dienststelle mit dem Schwerpunkt Hörsehbehinderung begleitet wurde. Dies stimmt zum Teil nachdenklich, ist aber zu einem anderen Teil durch die Kantonalisierung und weite Entfernungen erklärbar. Interessant ist, dass bis auf eine Person alle Fachpersonen angeben, über hörsehbehinderungsspezifisches Wissen zu verfügen. Darunter sind auch diese Personen, die keine sinnesspezifische Zusatzausbildung absolviert haben und/oder erst mit einem Kind mit Hörsehbehinderung gearbeitet haben. 5 von ihnen geben bei den Schwierigkeiten der Unterstützung zudem an, ihnen fehle hörsehbehinderungsspezifisches Wissen. Da dieser Begriff nicht definiert wurde und auch nicht nach der Ausprägung dieses Wissens gefragt wurde, kann davon ausgegangen werden, dass Qualität und Umfang dieses Fachwissens bei den Fachpersonen sehr variieren. Dass die Definitionen davon so individuell ausfallen, gibt auch Hinweis darauf, dass in der heilpädagogischen Berufskultur möglicherweise gar nicht bekannt ist, dass hörsehbehinderungsspezifisches Fachwissen existiert und was dieses beinhaltet; insbesondere, dass dies nicht aus der Addition von sehspezifischem und hörspezifischem Wissen besteht. Die folgenden Vergleiche beziehen sich darum auf das Kriterium der Anstellung an einer Dienststelle mit dem Schwerpunkt Hörsehbehinderung, wobei diese Fachpersonen auch die grösste Berufserfahrung mit hörsehbehinderten Kindern, sowie die meisten absolvierten, spezialisierten Weiterbildungen aufweisen. Eine

Fachperson sticht aus der Gruppe derer, die mit anderen Schwerpunkten tätig sind, durch ihre grosse Berufserfahrung, den Umfang an Weiterbildungen und den Einsatz höresehbehinderungsspezifischer Methoden heraus. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass sie die Werte der Gruppe der nicht-höresehbehinderungsspezifisch Tätigen damit beeinflusst.

Stellenwert der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

Für Fachpersonen der HFE hat die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels einen absolut hohen Stellenwert. Für sie steht sie noch mehr im Vordergrund als für Eltern. Dies liegt wahrscheinlich ihrem entwicklungspsychologischen Wissen über die Bedeutung der frühen Eltern-Kind-Interaktion für die kindliche Entwicklung zugrunde. Auch der starke Zusammenhang mit dem Entwicklungsbereich der Kommunikation, der in der Begleitung höresehbehinderter Kinder immer im Zentrum steht, trägt wohl dazu bei.

Inhalte der Unterstützung

Die Fachpersonen bestätigen die Relevanz der vier theoretisch herausgearbeiteten Ziele innerhalb der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels (siehe Kapitel 2.2.7, S. 30). Dass sie diese Ziele stark verfolgen, passt zu dem Bedarf an Unterstützung der Kommunikation und ist vielleicht auch eine mögliche Erklärung dafür, dass Eltern wenig Schwierigkeiten mit der Lesbarkeit des Kindes und generell mit dem gemeinsamen Spiel beschreiben. Am wenigsten häufig verfolgen Fachpersonen die Veränderung elterlicher Didaktik im Spiel, was sich durch ihre Angaben zu angewandten Formen der Unterstützung deckt, in denen Anleitung und Coaching sowie Schulung etwas kürzer kommen als andere Formen. Durch die Aussagen der Eltern, in denen sie am ehesten Schwierigkeiten mit der konkreten Spielgestaltung benennen (siehe Abbildung 11, S. 55), kann man zum Schluss kommen, dass hier ein elterlicher Bedarf besteht, der noch etwas zu wenig von Fachpersonen berücksichtigt wird.

Es ist deutlich, dass die Gruppe der an höresehbehinderungsspezifischen Dienststellen tätigen Fachpersonen viel häufiger für den Höresehbehindertenbereich konzipierte Diagnostikverfahren, theoretische Ansätze, Hilfsmittel und Methoden verwendet, als die Gruppe der Fachpersonen, die an anderen Dienststellen angestellt sind. Dabei wurde nicht erfragt, ob diese ihnen bekannt sind, sondern nur, ob sie sie anwenden. Besser verbreitet ist die auf dem *Co-Creating Communication* Ansatz basierende Schulungsunterlage *Im Dialog mit höresehbehinderten Menschen* (Tanne, 2011). Es ist wahrscheinlich, dass diese aufgrund ihrer Niederschwelligkeit auch von nicht-spezialisierten Fachkräften als hilfreich empfunden wird. Die Schulungsunterlage enthält kurz gehaltene, einfach formulierte Texte über die wichtigs-

ten Prinzipien des Kommunikationsaufbaus mit höresehbehinderten Menschen, die durch Videobeispiele illustriert sind und ist für wenig Geld online erwerbbar (vgl. Tanne, 2011). Aus- und Weiterbildungsangebote sind schwieriger zeitlich und finanziell zu organisieren oder sind möglicherweise nicht einmal bekannt. Fachliteratur, wie die vier in der Hörsehbehindertenpädagogik grundlegenden Booklets *Kommunikation und angeborene Taubblindheit* von Rødbroe und Janssen (2014), Standardwerke wie von Nafstad und Rødbroe (1999) oder auch aktuellere Werke wie die von Nafstad und Rødbroe (2018) oder Skusa (2017) sind unter den übrigen Fachpersonen mit vereinzelt Ausnahmen vermutlich nicht mal bekannt. Oder aber sie können von ihnen nicht angewandt werden. Allgemein tätige oder mit anderen Schwerpunkten befasste Fachpersonen nutzen häufiger die allgemeine Methode *Marte Meo*. Sie geben im Vergleich zu spezifisch Tätigen aber deutlich häufiger Schwierigkeiten bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels an, weil ihnen höresehbehinderungsspezifisches Wissen, spezifische Förderprogramme oder passende Spielideen fehlen. Die spezifisch tätigen Fachpersonen scheinen über ausreichend Methoden und Hilfsmittel zur inhaltlichen Gestaltung zu verfügen, wobei vereinzelt auch das Fehlen geeigneter Diagnostikverfahren und eines spezifischen Förderprogramms als Schwierigkeit benannt wurde. Es ist also die Vermutung anzustellen, dass höresehbehinderungsspezifisch ausgebildete und vernetzte Fachpersonen mit Berufserfahrung in der Arbeit mit mindestens 10 höresehbehinderten Kindern ihre Unterstützungsangebote spezifischer auf behinderungsbedingte Bedürfnisse der Familien und mit weniger inhaltsbedingten Schwierigkeiten gestalten können.

Formen der Unterstützung

Die Fachpersonen der HFE bieten, wie von den Eltern bevorzugt, eine Palette verschiedener Formen der Unterstützung an, darunter keine, die nicht gewünscht wären. Auffallend ist auch hier, dass die höresehbehinderungsspezifisch tätigen Fachpersonen der Einschätzung der Eltern darüber, wie hilfreich die einzelnen Formen sind, eher entsprechen, als die übrigen Fachpersonen. Mit in die Bewertung einzubeziehen ist allerdings, dass nur 14 von 16 dieser Fachpersonen hier geantwortet haben. Ausser bei der lösungsorientierten Beratung, die Grundlage aller in der HFE tätigen Fachpersonen ist, lassen sich die Versorgungslücken bei Coaching, Anleitung und Schulung von Eltern logischerweise durch das Fehlen höresehbehinderungsspezifischen Fachwissens erklären. Sicher besonders kompetent können viele der übrigen Fachpersonen den Bereich der Beratung zur verbesserten Wahrnehmung abdecken, da einige von ihnen auf Hören oder Sehen spezialisiert sind. Welche Auswirkungen die Kombination von Hör- und Sehbehinderung auf die Wahrnehmung hat, gehört jedoch vermutlich nicht unbedingt zu ihrem Beratungsrepertoire.

Durch den erhöhten Bedarf an behinderungsspezifischen Informationen ist der Bereich des aktiven Einbezugs der Eltern durch Coaching und Beratung im Hörsehbehinderungspädagogischen Bereich vielleicht etablierter, als es bei den nicht darauf spezialisierten Fachpersonen der Fall zu sein scheint. Aufgrund der vielfältigen Beeinträchtigungen und den variierenden Belastungssituationen müssen spezialisierte Fachpersonen der HFE mit Hörsehbehinderten Kindern vielleicht immer schon familienorientierter arbeiten, als sich dies bei der allgemeinen HFE aufdrängt. Wie stark Fachpersonen die Eltern in die Unterstützungsangebote aktiv einbeziehen oder einbeziehen wollen, ist nicht konkret erfragt worden. Es lässt sich aber aus ihren Angaben herauslesen, dass die Absicht, Eltern aktiv miteinzubeziehen, vorhanden ist. Der Anteil des Spielens mit dem Kind ist, die Ausführungen in Kapitel 2.3.3 bestätigend, zwar der grösste. Sind die Eltern jedoch beim Spiel mit dem Kind anwesend und schauen zu, so sind sie auch aktiv beteiligt. Fraglich ist, ob diese Art der wenig aktiven Beteiligung ausreichen würde. Vor allem die auf Hörsehbehinderung spezialisierten Fachkräfte geben an, dass Schwierigkeiten bei der Unterstützung sich vor allem dadurch ergeben, dass Eltern sich oft nicht aktiv an der Unterstützung beteiligen möchten oder können; meist, weil ihnen andere Themen wichtiger sind. Dennoch sagen 4 von 12 Elternteilen, dass sie bisher noch gar nicht die Gelegenheit durch die Fachperson erhielten, sich aktiv zu beteiligen, wobei einer von ihnen auch HFE mit dem Schwerpunkt Hörsehbehinderung erhielt. Ganz bestimmt ist die Ermöglichung aktiver Beteiligung der Eltern nicht allein vom Grad des Hörsehbehinderungsspezifischen Wissens der Fachperson abhängig zu machen. Auch die anfängliche und regelmässig zu wiederholende Durchführung umfelddiagnostischer Verfahren zur Erhebung der Belastungssituation und von Erwartungen der Eltern an die HFE mag dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Klar zu sehen ist, dass Angebote zu Hause sehr viel mehr geschätzt werden und auch mehr stattfinden. Externe Angebote sind sowohl für Eltern als auch für Dienststellen schwerer zu organisieren, wenn sie auch als hilfreich eingeschätzt werden. Für das Gelingen der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels ist es zuträglich, wenn die Entfernungen zwischen Dienststelle und Wohnort der Familie nicht zu gross sind. Dies ist ohne Frage für die nicht-spezialisierten Dienststellen viel einfacher erreichbar, da sie flächendeckend in allen Schweizer Kantonen vorhanden sind, während es nur eine auf Hörsehbehinderung spezialisierte Dienststelle gibt (vgl. Anhang 1, S. 86).

Videoanalysen werden von Hörsehbehinderungsspezifisch tätigen Fachpersonen häufiger eingesetzt, als sie von Eltern als hilfreich eingeschätzt werden. Dies ist sicher auf die theoretischen Grundlagen der Hörsehbehindertpädagogik zurückzuführen, in denen Videoanaly-

sen ein zentrales Element darstellen. Dennoch liegen die spezialisierten Fachkräfte auch hier mit ihrem Angebot wieder näher an der Einschätzung der Eltern, als die übrigen.

Auch das didaktisch-methodische Vorgehen der Fachpersonen scheint sich mit Hilfe umfangreicheren hörsehbehinderungsspezifischen Wissens und entsprechender Berufserfahrung besser auf die Bedürfnisse und Ressourcen der Eltern abstimmen zu lassen.

Die Angaben der Eltern zur Intensität der HFE sind kritisch zu sehen. Bei einem Mittelwert von drei Stunden pro Woche ist fraglich, welche Arten der HFE die Eltern in diese Angaben inkludieren. Es ist schwer vorstellbar, dass die HFE allein so viel Zeit einnimmt. Denkbar ist aber durchaus, dass viele der Familien HFE durch mehrere Fachpersonen, beispielsweise durch eine visiopädagogische und eine audiopädagogische, unter Umständen auch noch durch eine allgemein tätige Fachperson begleitet werden, da die meisten Eltern mehr als einen Schwerpunkt der HFE angaben. Es ist jedoch auch nicht auszuschließen, dass dabei eine Person mehrere Schwerpunkte abdeckt. Ist eine additive Versorgung durch mehrere Fachpersonen mit verschiedenen Schwerpunkten das verbreitete Modell der HFE mit Familien hörsehbehinderter Kinder, was durchaus naheliegt, ist das sehr kritisch zu betrachten. Erstens bringt dies mehrere Termine und verschiedene Bezugspersonen mit sich, was zu erhöhtem Bedarf an Absprachen, Austausch und terminlicher Koordination führt und der ohnehin belasteten Situation von betroffenen Familien nicht zuträglich ist. Zweitens erschwert die separierte Herangehensweise an einzelne Entwicklungsbereiche eine ganzheitliche Förderung und Unterstützung unter Berücksichtigung der besonderen Lernvoraussetzungen von Kindern mit kombinierten Einschränkungen im Hör- und Sehvermögen. Auf der anderen Seite muss eine hörsehbehinderungsspezifische Fachperson in mehreren verschiedenen Fachbereichen sehr kompetent sein, um beispielsweise die Förderung taktiler Kommunikationsformen, die Unterstützung des Hörens und des Sehens gleichzeitig optimal zu begleiten. Die Anforderungen an eine solche Fachperson sind hoch.

Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

Fachpersonen der HFE halten die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels für noch wichtiger als die Eltern und führen diese auch durch. Inhaltliche Ziele lassen sich dabei in 4 Themenbereiche zusammenfassen: Verbesserung der Voraussetzungen, Unterstützung der Kommunikation, Veränderung elterlicher Didaktik und Erhöhung der Lesbarkeit. Sie erfüllen dabei im Wesentlichen die Bedürfnisse der Eltern. Einzig bei der Unterstützung der konkreten Spielgestaltung zeigen sich Hinweise auf einen noch nicht ausreichend gedeckten Bedarf.

Auch der Bedarf an einer breiten Palette an Unterstützungsformen wird bedient. Die wichtige Voraussetzung der Unterstützung zu Hause wird umgesetzt, was teilweise sogar zu sehr

langen Anfahrtswegen führt. Es wird jedoch deutlich, dass Fachpersonen mit Hörsehbehinderungsspezifischem Wissen ihr inhaltliches sowie ihr methodisch-didaktisches Vorgehen passender auf die Bedürfnisse der Eltern abstimmen. Sie haben mehr passende theoretische Ansätze, Hilfsmittel und Methoden zur Verfügung, um eine umfassende Diagnostik zu erstellen und den elterlichen Bedarf an Anleitung / Coaching, Schulung und Beratung zu decken. Bezüglich dieser Erkenntnis ist die Tatsache, dass alle durch die Fachpersonen erfassten Kinder mit Hörsehbehinderung in der Schweiz durch nicht auf Hörsehbehinderung spezialisierte Fachpersonen begleitet werden, kritisch zu betrachten. Ebenso kritisch gesehen werden muss, dass die Familien vermutlich sehr häufig von mehreren, verschiedenen spezialisierten Fachpersonen begleitet werden.

Nicht auf Hörsehbehinderung spezialisierte Fachpersonen wenden häufiger allgemeine Methoden wie Marte Meo an. Dieser videogestützte Ansatz, wie auch spezifische Methoden mit Videoanalysen eignet sich aus Sicht der Fachpersonen sehr gut für das Thema, werden allerdings von Eltern nicht so sehr geschätzt.

Schwierig wird die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels oft, weil Eltern oft andere Themen wichtiger sind und sie sich nicht aktiv daran beteiligen möchten oder können. Auch für Fachpersonen haben häufig andere Themen Vorrang oder es fehlen ihnen spezifische Förderprogramme, geeignete Diagnostikverfahren oder hörsehbehinderungsspezifisches Fachwissen. Während für nicht spezialisierte Fachpersonen öfter geeignete Hilfsmittel, Methoden und Kenntnisse fehlen, stehen hörsehbehinderungsspezifisch Tätigen andere Prioritäten, die Ermöglichung bestimmter Angebote und die weiten Entfernungen im Wege.

Nachdem Antworten auf die Forschungsfragen gefunden werden konnten, soll dennoch das forschungsmethodische Vorgehen nun kritisch beleuchtet sowie das Ziel der Arbeit ausgewertet werden.

5.2 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Trotz einer zu kleinen Elternstichprobe hat das gewählte forschungsmethodische Vorgehen zu relevanten Hinweisen für die Beantwortung der Forschungsfragen und die Optimierung von Unterstützungsangeboten der HFE geführt. Es sollten möglichst repräsentative Aussagen gefunden werden und nicht Sinnzusammenhänge von Aussagen einzelner Personen ergündet werden. Es war also grundsätzlich gut gewählt, obwohl das Forschungsdesign einer qualitativ empirischen Studie oder einer Kombination aus beidem aufgrund der eher gering zu erwartenden Grösse der beiden Zielgruppen durchaus auch angebracht gewesen wäre.

Nachteil bei der vorliegenden Erhebung ist die kleine Grösse der Elternstichprobe. Für diese Gruppe von 12 Personen wäre ein qualitatives Vorgehen angebracht gewesen. Möglicher-

weise hätte zur Erreichung mehrerer Eltern ein weiterer Zugang über Ärzte und Ärztinnen, Mütter- und Väterberatungsstellen oder Selbsthilfegruppen und Elternvereinigungen gewählt werden sollen. Dies hätte aber den Rahmen einer Masterarbeit vermutlich gesprengt. Es ist also das Mögliche getan worden, um Eltern mit der Umfrage zu erreichen.

Sicher wäre es angebracht gewesen, in den Fragebögen Massnahmen zur Ermittlung der Rücklaufquote zu integrieren. So hätten Fachpersonen gefragt werden sollen, an wie viele Eltern der Zielgruppe sie den Fragebogen weiterleiten. Ausserdem hätte am Anfang des Fachpersonen-Fragebogens die Frage nach der Erfüllung der Zielgruppen-Kriterien Sinn gemacht. So hätten alle angeschriebenen Fachpersonen den Fragebogen beantwortet – wenn auch ein Grossteil von ihnen nur die erste Frage mit „Nein“ – und es wäre die Rücklaufquote der Fachpersonen bestimmbar gewesen. Ausserdem hätten damit weitere Informationen zur Versorgungslage von Familien höresehbehinderter Kinder gewonnen werden können, da man dann wüsste wie viele Fachpersonen nicht mit höresehbehinderten Kindern arbeiten.

Weitere Schwachstellen der Fragebögen wurden im Laufe der Auswertung deutlich. Zunächst einmal umfassen sie eine grosse Menge an Informationen, deren vollumfängliche Auswertung den Rahmen einer Masterarbeit sprengen. Bei der Interpretation der Ergebnisse wurde deshalb auch bewusst auf die Diskussion oder Vergleiche einiger Ergebnisse verzichtet. Zudem verunmöglichte dies in Kombination mit den kleinen Stichproben die Anwendung von Berechnungen der bivariaten Statistik. Grundsätzlich hätten Eltern vielleicht zusätzlich nach der Zeit vor der HFE gefragt werden sollen, um Informationen über Belastungen des sozial-interaktiven Spiels ohne den Einfluss von HFE zu erhalten. Das hätte jedoch zu einer Überlänge des Fragebogens geführt. Weiter gäbe es noch Fragen zu ergänzen oder anzupassen. So fehlt zum Beispiel im Fachpersonen-Fragebogen die Frage, ob sie die aktive Beteiligung der Eltern überhaupt für notwendig halten oder lieber allein mit dem Kind arbeiten. Auch wie stark Fachpersonen die Eltern in die Unterstützungsangebote aktiv einbeziehen, ist nicht konkret erfragt worden. Ausserdem ist die Frage Nr. 6 nach zusätzlichen Behinderungen der Kinder missverständlich gestellt worden. Die unvollständigen Antworten der Fachpersonen, sowie die Anmerkung einer Person, sie verstehe diese Frage so nicht, geben Hinweise darauf (vgl. Anhang 19, S. 169). Die Frage hätte bei der vorliegenden Skalierung lauten sollen: *Wie häufig haben diese Kinder zusätzliche Beeinträchtigungen neben der Höresehbehinderung?*

Frage Nr. 4 nach höresehbehinderungsspezifischem Fachwissen hätte eine Definition des Begriffes beinhalten müssen und zusätzlich zur Quelle auch nach der selbst eingeschätzten Ausprägung des Fachwissens fragen sollen. Hier hätten bereits Kriterien für die Aufteilung der Fachpersonen in zwei Vergleichsgruppen bewusst eingebaut werden können. Letztlich

ist die Gruppe der höresehbehinderungsspezifisch tätigen Fachpersonen aus diesen gebildet worden, die an einer Dienststelle mit Schwerpunkt Hörsehbehinderung arbeiten. Dies macht Sinn, da diese auch gleichzeitig die grösste Berufserfahrung mit höresehbehinderten Kindern aufzeigten und die meisten spezifischen Weiterbildungsangebote besucht hatten. Eine Fachperson, auf die diese beiden Kriterien auch zutreffen, die aber selbständig tätig ist, fiel jedoch somit aus der Gruppe der höresehbehinderungsspezifisch tätigen Fachpersonen heraus, was ihrer tatsächlichen Tätigkeit vermutlich nicht gerecht wird. Ausserdem hebt sie den Schnitt bei Ausprägungen höresehbehinderungsspezifischer Herangehensweisen der übrigen Fachpersonen etwas an. Es wäre also auch durchaus denkbar gewesen, die beiden Vergleichsgruppen nach der Anzahl höresehbehinderter Kinder in der Berufserfahrung aufzuteilen. Die Anstellung unter dem Schwerpunkt Hörsehbehinderung erschien aber auf Grundlage des theoretischen Bezugsrahmens in Kapitel 2.3 ein zu berücksichtigendes Kriterium zu sein.

Sicher gäbe es weitere optimierbare Punkte des forschungsmethodischen Vorgehens. Die Entscheidenden sind jedoch nach Einschätzung der Verfasserin hiermit genannt. Zudem ist zu betonen, dass gelungene Elemente des forschungsmethodischen Vorgehens überwiegen. Das Ziel dieser Arbeit war es, Hinweise zu sammeln, wie Unterstützungsangebote der Heilpädagogischen Früherziehung beim sozial-interaktiven Spiel zwischen Eltern und höresehbehindertem Kind gestaltet werden können, damit sie

- a) den Bedürfnissen der Eltern entsprechen,
- b) die zur Verfügung stehenden Ressourcen der Eltern nicht übersteigen,
- c) besondere, zur Verfügung stehende Ressourcen von Eltern nutzen und
- d) für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung anwendbar sind.

Der Grossteil der Fragen in den Fragebögen ist klar formuliert und führte zu einer breiten Palette an relevanten Hinweisen, die mit sämtlichen Inhalten des theoretischen Bezugsrahmens in Verbindung gesetzt werden können und Aussagen zu allen Unterpunkten der Zielformulierung generierten. Die erhaltenen Ergebnisse lassen sich sogar gut mit der deutschen Prävalenzstudie von Lang et al. (2015a) vergleichen und führten zu hoch spannenden Fragen für weitere Forschungsvorhaben und interessanten Ideen zu Anpassungen der Angebote der HFE. Das Ziel war also absolut sinnvoll formuliert; das forschungsmethodische Vorgehen wurde der Zielerreichung gerecht.

Was die Ergebnisse der Befragung konkret für die Anpassung von Angeboten der HFE in Familien höresehbehinderter Kinder und für weitere Forschungsvorhaben bedeuten können, wird nun im abschliessenden Kapitel erläutert.

6. Fazit und Ausblick

Obschon die Stichprobe der Eltern keine repräsentative Grösse hat und es sich vermutlich um eine bestimmte Auswahl an Eltern handelt, konnte doch ein recht einheitliches Bild von ihren Aussagen abgelesen werden, das zusammen mit den aussagekräftigeren Angaben der Fachpersonen zu klaren Hinweisen für die Optimierung der Unterstützungsangebote führt. Diese bilden das folgende Fazit. Im Anschluss daran wird Ausblick auf weitere, notwendige Schritte der Forschung gegeben.

6.1 Fazit

Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels als notwendiges Angebot der HFE

Die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels in Familien hörsehbehinderter Kinder hat einen hohen Stellenwert und muss unbedingt im Angebot der HFE enthalten sein. Dabei ist es wichtig, dass die Fachperson der HFE die Bedeutung sozial-interaktiven Spiels für die kindliche Entwicklung kennt und Eltern darauf aufmerksam macht. Das sozial-interaktive Spiel ist für Eltern nicht immer im Fokus. Aufgrund des stark variierenden Behinderungsbildes und den ebenfalls stark variierenden Belastungssituationen betroffener Familien stehen sehr viele zu behandelnde Themen im Vordergrund, deren Prioritäten laufend abgewogen werden müssen. Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern hörsehbehinderter Kinder können deshalb kaum verallgemeinert benannt werden. Zudem sind Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel nicht grundsätzlich in jeder Familie vorhanden, in der ein hörsehbehindertes Kind lebt. Je nachdem kann die elterliche Sensitivität für die Signale des Kindes zum Beispiel sogar ausgeprägt vorhanden sein und als Vorteil gegenüber der Fachperson gesehen, sowie bewusst für den Förderverlauf genutzt werden.

Notwendigkeit eines familienorientierten Vorgehens

Ein familienorientiertes Vorgehen, bei dem Eltern in ihrem häuslichen Umfeld aktiv in die Unterstützung einbezogen werden, ist absolut erwünscht und notwendig. Aufgrund der sehr stark variierenden Familiensituationen scheint es im Rahmen der HFE in Familien hörsehbehinderter Kinder von besonderer Bedeutung zu sein, die individuellen Bedürfnisse und Ressourcen der Eltern zu berücksichtigen. Sie sollten zu Beginn der Unterstützung und regelmässig wiederholend sorgfältig erfragt werden. Der Einsatz umfelddiagnostischer Verfahren, wie beispielsweise der *Eltern-Stress-Fragebogen* (Domsch & Lohaus, 2010) oder das *Steinerrad* (siehe Anhang 23, S. 189) könnten ergänzend zum Gespräch dafür geeignet sein.

Aktive Beteiligung sowie Entlastung ermöglichen

Auch die Formen der Unterstützung müssen je nach Grad der möglichen aktiven Beteiligung auf die Bedürfnisse und Ressourcen der Eltern abgestimmt sein. Dabei lässt sich das Zu-

schauen beim Spiel zwischen Fachperson und Kind am einfachsten ermöglichen. Aber auch die Anleitung von Eltern im Spiel mit dem Kind und fachspezifische Schulung, sowie lösungsorientierte Beratung sind besonders geeignet und erwünscht, können zu Hause und ohne grossen Mehraufwand erfolgen. Der Einsatz von Videoanalysen ist hingegen gut zu überdenken. Während diese einen zentralen Stellenwert in der Unterstützung von Fachpersonen einnehmen und zweifelsfrei sehr hilfreich sein können, ist die Methode von Eltern weniger stark erwünscht.

In der Unterstützung von Eltern hörsehbehinderter Kinder ist es mitunter auch durchaus notwendig und zielführend, einmal für eine Weile allein mit dem Kind oder in einer Spielgruppe zu arbeiten, damit die Eltern Entlastung erhalten und Kraft für sozial-interaktives Spiel oder andere Herausforderungen des Alltags schöpfen können. Regelmässig stattfindende Eltern-Kind-Gruppen und mehrtägige Intensivangebote machen Sinn für Familien, für die weitere Termine ausser Haus organisierbar sind. Dies trifft jedoch eher auf die Minderheit der Familien zu, was das Angebot hörsehbehinderungsspezifischer Gruppen aufgrund grösserer Wohnort-Distanzen unmöglich macht und eine Integration in nahegelegene Gruppenangebote bedingt.

Notwendigkeit hörsehbehinderungsspezifischen Fachwissens

Ebenso variabel gestaltet sich der Bedarf an inhaltlichen Schwerpunkten in der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels. Hier ist entscheidend, dass hörsehbehinderungsspezifische Aspekte bei der Gestaltung von Spielabläufen und dem Einsatz taktiler Kommunikationsformen zum Thema werden. Hierfür brauchen Fachpersonen allerdings hörsehbehinderungsspezifisches Fachwissen.

Eine Fachperson pro Familie

Da die Be- und Entlastung der Eltern von besonderer Relevanz sind, ist eine Unterstützung durch so wenige Fachpersonen wie möglich anzustreben. Dies erleichtert die Organisation und eine ganzheitliche Förderung des Kindes und verringert die Anforderungen an die Eltern. Im Idealfall werden betroffene Familien von einer Fachperson begleitet, die wöchentlich zu ihnen nach Hause kommt und die zu den allgemeinen Themen der HFE alle sinnesspezifischen Fachinformationen integrieren kann.

Verbreitung hörsehbehinderungsspezifischen Fachwissens

Zu den Themen aus dem Low Vision Bereich und besonderem Know How der Hörförderung kommt zusätzlich das hörsehbehinderungsspezifische Fachwissen, das besondere Auswirkungen der Kombination beider Sinnesbehinderungen berücksichtigt. In den hörsehbehinderungsspezifischen Dienststellen Deutschlands sind diese Kompetenzen vorhanden. Ihre An-

gebote entsprechen den Bedürfnissen der Eltern insgesamt besser, als die der übrigen Fachpersonen. Die Anforderungen an eine solche Fachperson sind jedoch ausgesprochen vielfältig und hoch.

In der Schweiz wird der überwiegende Teil der betroffenen Familien von Fachpersonen unterstützt, denen mindestens ein bis zwei dieser Kompetenzbereiche fehlen. Eine Optimierung der Unterstützungsangebote kann nur durch Kooperation gelingen. Da es utopisch erscheint, das HFE-Angebot der einzigen hörsehbehinderungsspezifischen Dienststelle auf die gesamte deutschsprachige Schweiz auszuweiten oder sogar Familien über weite Entfernungen dorthin zu schicken, zeigt es sich als erstrebenswert, grundlegendes Fachwissen der hörsehbehinderungsspezifisch tätigen Fachpersonen an andere Fachpersonen und Dienststellen zu übertragen. Die in vielen Kantonen vorhandenen audiopädagogischen und visiopädagogischen Dienste sollten durch die hörsehbehinderungsspezifische Dienststelle auf niederschwellige Weise geschult werden und ihnen fachberatend zur Seite stehen. So können die Fachpersonen, die in der Realität die betroffenen Familien begleiten, noch spezifischer auf die Bedürfnisse der Familien eingehen, ohne dass für die Familien ein Mehraufwand entsteht.

Ausserdem ist es sehr naheliegend, eine Netzwerkgruppe von Fachpersonen der HFE einzurichten, die mit Familien hörsehbehinderter Kinder arbeiten, um fachlichen Austausch zu gewährleisten.

Verankerung hörsehbehinderungsspezifischen Fachwissens in der Ausbildung

Zusätzliche Massnahmen zur Verbreitung hörsehbehinderungsspezifischen Wissens könnten in den Ausbildungsstätten der Heilpädagogischen Früherziehung ansetzen. Würde hier hörsehbehinderungsspezifisches Fachwissen in den Grundzügen vermittelt, könnte dadurch immerhin eine Sensibilisierung der Fachkräfte auf die Existenz und mögliche Auswirkungen von Hörsehbehinderung stattfinden, sowie hilfreiche Adressen für Weiterbildung und Beratung bekannt gemacht werden.

Anpassungen grundlegender Prozesse in der HFE

Ferner wäre es vereinfachend, würde von den zuweisenden Stellen eine möglichst einheitliche Strategie entwickelt werden, an wen sie den Auftrag der HFE in Familien hörsehbehinderter Kinder übergeben. Vielleicht wäre dies ein Prozess, der vom Berufsverband Heilpädagogischer Früherziehung unterstützt werden könnte. Möglicherweise ist es dazu auch notwendig, Massnahmen zur Früherkennung weiterer Sinnesbehinderungen bei Kindern mit einer Sinnesbehinderung oder einer Mehrfachbehinderung auszuweiten, damit Kinder mit Hörsehbehinderung möglichst früh als solche erkannt und spezifisch unterstützt werden können.

Die Darstellung des Handlungsfeldes der HFE bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels in Familien hörsehbehinderter Kinder (Anhang 6, S. 92) zeigt sich aufgrund der Ergebnisse der vorliegenden Erhebung bestätigt und erhält nach dem Fazit einige wenige Anpassungen, wie nun in Anhang 7 (S. 92) sichtbar ist. Hiermit zeigen sich die im Vorwort beschriebenen, gesucht und gefundenen Antworten auf einen Blick.

6.2 Ausblick

Vertiefung der Forschungsfragen anhand einer grösseren Stichprobe

Aufgrund der geringen Grösse der Eltern-Stichprobe erscheint es notwendig, Bedürfnisse und Ressourcen einer grösseren Gruppe von Eltern hörsehbehinderter Kinder zu erheben. Dabei wäre es interessant, die Äusserungen der Eltern mit dem Alter der Kinder oder dem Grad und Umfang der Behinderungen in Beziehung zu setzen und Ursachen für Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel im Laufe der Entwicklung von der Geburt bis zur Einschulung zu ergründen. Unbedingt sind dabei die Eltern von Kindern im Alter zwischen 0 und 18 Monaten zu erreichen, da sie bisher am wenigsten Unterstützung erhielten und wahrscheinlich die grössten Schwierigkeiten erleben. Doch während es bereits schwierig ist, Eltern älterer Kinder für eine Befragung zu gewinnen, wird es um so schwieriger sein, an Eltern von Säuglingen zu gelangen. Am ehesten bietet sich hier schätzungsweise der Kontakt über oder eine direkte Befragung von Spitalpersonal, Kinderärzten und –ärztinnen, sowie Mütter- und Väter-Beratungsstellen an.

Prävalenzstudie in der Schweiz

Eine solche Befragung könnte als Langzeitstudie konzipiert oder / und mit der Erhebung der Prävalenz von Hörsehbehinderung im Vorschulalter in der Schweiz kombiniert sein. Nachdem in Deutschland und Österreich solche Studien durchgeführt wurden (vgl. Baur, 2015), um pädagogische Angebote zu optimieren, scheint dies unter Betrachtung der Hinweise auf die Versorgungslage hörsehbehinderter Kinder auch in der Schweiz angebracht zu sein.

Entwicklung hörsehbehinderungsspezifischer Methoden für den Vorschulbereich

Durchaus relevant erscheint auch die Entwicklung von weiteren hörsehbehinderungsspezifischen Handlungs- und Denkansätzen, die auf die Situation von Vorschulkindern und ihren Familien abgestimmt und für die HFE anwendbar sind. Bestehende spezifische Hilfsmittel und Methoden sind in erster Linie für die Arbeit unter Fachpersonen konzipiert und durch den Einsatz von Videoanalysen abgestützt, die sich innerhalb der HFE vermutlich nicht immer als geeignet erweisen. Hierbei wäre es interessant, das von Chen, Alsop und Minor (2000) angeleitete Projekt *PLAI* für die elterliche Unterstützung innerhalb der Frühförderung näher zu ergründen und auszuprobieren. Auch Inhalte des *Prager Eltern-Kind-Programms* (vgl. Po-

linski, 2017) könnten, angepasst an die elterlichen Ressourcen zur aktiven Beteiligung, sehr hilfreich für die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels sein. Dies gilt auch für das zwar Videoanalysen-gestützte Programm *CONTACT* (Janssen, 2003), das aber nach einigen Anpassungen durchaus hilfreiche Vorgehensweisen für die Unterstützung von Eltern bieten könnte.

Weiterhin könnte eine spezifisch konzipierte Spielesammlung für Eltern höresehbehinderter Kinder Anklang finden, in der besonders geeignete Gestaltungsideen sozial-interaktiven Spiels unter Einbezug wahrnehmungsbesonderer Massnahmen anregend (beispielsweise durch Videosequenzen) dargestellt sind. Auch die Entwicklung eines auf die Situation von Familien höresehbehinderter Kinder zugeschnittenen, umfelddiagnostischen Fragebogens für Eltern zur Erhebung von Bedürfnissen und Ressourcen als Teil der förderdiagnostischen Anamnese und zur regelmässigen Wiederholung wäre eine naheliegende Idee.

Zuletzt bleibt in diesem Abschnitt die Weiterentwicklung von Ansätzen zur Entwicklungsdiagnostik höresehbehinderter Kinder zu nennen, die die höresehbehindertenpädagogische Forschung wohl noch eine Weile beschäftigen wird.

Vergleich höresehbehinderungsspezifischer mit allgemeinen Verfahren der HFE

Möchte man die Relevanz höresehbehinderungsspezifischer entwickelter Verfahren wie das *Hinweis-Modell* oder die *Einschätzung des Kommunikationsstandes* überprüfen, so ist es auch spannend, die Wirkung dieser Methoden mit der Wirkung einer allgemeinen Methode wie zum Beispiel *Marte Meo* zu vergleichen. Vielleicht reicht diese sehr individualisierbare Methode der Elternunterstützung tatsächlich aus. Vielleicht fehlt ihr aber eine höresehbehinderungsspezifische Betrachtungsweise und es könnte ein weiteres spezifisches Programm der *Marte Meo* Programmliste entwickelt werden (vgl. *Marte Meo International*, 2013).

Wie schon oft zeigt sich erneut, dass die Hörsehbehindertenpädagogik auf sich aufmerksam machen und ihre Angebote weiter optimieren und wissenschaftlich untermauern muss, damit Menschen mit Hörsehbehinderung – in diesem Fall die ganz kleinen, für Entwicklung noch ausgesprochen empfänglichen – und die Menschen in deren Umfeld die optimale Unterstützung erhalten. Dabei erscheint es besonders wichtig, sich nicht nur von anderen Professionen abzugrenzen, sondern die interdisziplinär erreichbare Vielfalt an Kompetenzen zu nutzen.

Literaturverzeichnis

Aarts, M. (2011). *Marte Meo. Ein Handbuch*. 3. überarbeitete Ausgabe. Niederlande: Aarts Productions.

Baur, M. (2015). Taubblindheit und Hörsehbehinderung im Kindes- und Jugendalter: Ausschluss der Betroffenen von passenden Bildungsangeboten in der Schweiz? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21(9), 34-38.

Becker, T. & Skusa, Ch. (2014). Schlaglichter zur interdisziplinären Frühförderung taubblinder/hörsehbehinderter Kinder. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 59 (2), 132.

Benninghaus, H. (2007). *Deskriptive Statistik. Eine Einführung für Sozialwissenschaftler*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bertram, B. (2004). Die Beziehung von Eltern und hörgeschädigten Kindern. In U. Horsch (Hrsg.), *Frühe Dialoge. Früherziehung hörgeschädigter Säuglinge und Kleinkinder. Ein Handbuch* (S. 217-227). Hamburg: Verlag hörgeschädigte kinder gGmbH.

Berufsverband Heilpädagogischer Früherziehung (2018a). *Was ist Heilpädagogische Früherziehung?* Zugriff am 9.9.2018 unter <http://www.frueherziehung.ch/was-ist-heilpaumldagogische-fruumlherziehung.html>.

Berufsverband Heilpädagogischer Früherziehung (2018b). *Allgemeine Heilpädagogische Früherziehung*. Zugriff am 9.9.2018 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/igff_adressliste_07-2018-2.pdf.

Berufsverband Heilpädagogischer Früherziehung (2018c). *Spezialisierte Früherziehung*. Zugriff am 9.9.2018 unter http://www.frueherziehung.ch/uploads/1/7/9/4/17948117/spezialisierte_frueherziehung_04-2018.pdf.

Bigger, A. (2001). *Förderdiagnostik Schwer- und Schwerstbehinderter: Diagnostik und Förderung unter dem Aspekt der Kognition*. Luzern: Edition SZH/CSPS.

Bowlby, J. (2006). *Bindung*. München: Reinhardt-Verlag. Original: J. Bowlby (1971).

- Attachment and loss: Volume 1, Attachment*. London: Penguin Books.
- Brambring, M. (1999). *Entwicklungsbeobachtung und –förderung blinder Klein- und Vorschulkinder*. Würzburg: Edition Bentheim.
- Brambring, M. (2000). „Lehrstunden“ eines blinden Kindes. *Entwicklung und Frühförderung in den ersten Lebensjahren*. München: Reinhardt.
- Chen, D. (1999). Learning to Communicate: Strategies for Developing Communication with Infants Whose Multiple Disabilities Include Visual Impairment and Hearing Loss. *reSources*, 10(5), 1-6.
- Chen, D., Alsop, L. & Minor, L. (2000). Lessons from Project PLAI in California and Utah: Implications für Early Intervention Services to Infants who are Deaf-Blind and Their Families. *Deaf-Blind Perspectives*, 7(3), 1-8.
- Damen, S. & Ask Larsen, F. (2014). Guidelines for assessment of cognition in relation to congenital deafblindness. In Nordic Centre for Welfare and Social Issues, *Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness* (S. 18-39). o.O.
- Deafblind International (2018). *About us – History*. Zugriff am 10.9.2018 unter: <https://www.deafblindinternational.org/about-us/history/>.
- Derksen, B. & Lohmann, S. (2013). *Baby-Lesen. Die Signale des Säuglings sehen und verstehen*. Stuttgart: Hippokrates.
- Dik, M. (2006). *Baby`s und Kleinkinder mit visuellem Funktionsverlust. Ratgeber für Eltern von blinden und sehbeeinträchtigten Kleinkindern*. Eemnes: Hrsg.: Robert Wejdert.
- Domsch, H. & Lohaus, A. (2010). *Elternstressfragebogen*. Göttingen: Hogrefe.
- Eckert, A. (2012). *Familie und Behinderung. Studien zur Lebenssituation von Familien mit einem behinderten Kind*. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
- Ehrlich, J. (2011). *Kommunikationsentwicklung von hörsehbehinderten Menschen*. Aus dem Erfahrungs- und Wissensschatz der Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde.

Behinderte Menschen, 3, 57-63.

- Fuchs, E., De Jong, C., Jakob, M. & Weisz, M. (Hrsg.). (2003). *Kommunikation mit mehrfachbehinderten sehgeschädigten Kindern. Vorschläge für Eltern*. Würzburg: Edition Bentheim.
- Fröhlich, A. & Haupt, U. (2004). *Leitfaden zur Förderdiagnostik mit schwerstbehinderten Kindern: eine praktische Anleitung zur pädagogisch-therapeutischen Einschätzung*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Hänggi, Y. Schweinberger, K. und Perrez, M. (2011). *Feinfühligkeitstraining für Eltern. Kursmanual zum Freiburger Trainingsprogramm „Wie sagt mein Kind, was es braucht?“*. Bern: Hans Huber.
- Hennig, B. (2011). Interaktion und Kommunikation zwischen Menschen mit schwerster Behinderung und ihren Bezugspersonen: Aspekte des Gelingens. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß & W. Lamers (Hgg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär* (S. 273-297). Oberhausen: ATHENA-Verlag.
- Hintermair, M., Sarimski & Lang, M. (2011). Qualität von Frühförderung aus Sicht der Eltern. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 62(8), 284-289.
- Horsch, U. (2004). Frühe Dialoge als Elemente der Hör- und Sprachentwicklung. In U. Horsch (Hrsg.), *Frühe Dialoge. Früherziehung hörgeschädigter Säuglinge und Kleinkinder. Ein Handbuch* (S. 121-137). Hamburg: Verlag hörgeschädigte kinder gGmbH.
- Jacob, A. (2016). *Interaktionsbeobachtung von Eltern und Kind. Methoden – Indikation – Anwendung. Ein Praxisbuch*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Jakoniuk-Diallo, A. (2004). Die kommunikative Kompetenz von Müttern in der Interaktion mit ihren hörgeschädigten Kindern. In U. Horsch (Hrsg.), *Frühe Dialoge. Früherziehung hörgeschädigter Säuglinge und Kleinkinder. Ein Handbuch* (S. 110-118). Hamburg: Verlag hörgeschädigte kinder gGmbH.
- Janssen, M. (2003). *Fostering Harmonious Interactions Between Deafblind Children and Their Educators*. Oisterwijk, The Netherlands: Van den Boogaard groep.

- Janssen, M., Riksen-Walraven, J.M.A. & van Dijk, J.P.M. (2003). Contact. Effects of an Intervention Program to Foster Harmonious Interactions Between Deafblind Children and their Educators. *Journal of Visual Impairment & Blindness*, April 2003, 215-229.
- Janssen, M. & Rødbroe, I. (2014). *Kommunikation und Taubblindheit. Kontakt und soziale Interaktion* (Übersetzung der englischen Originalausgabe von 2006). Würzburg: Edition Bentheim.
- Keesen, E. (2018). *Angeborene Taubblindheit und die Konstruktion der Welt. Psychische Grundbedürfnisse in subjektiven Lebensräumen*. Würzburg: Edition Bentheim.
- Klaes, R. & Walthes, R. (2013). Bewegung im Dialog. *Frühförderung interdisziplinär*, 32(3), 175-178.
- Lang, M., Keesen, E. & Sarimski, K. (2015a). Kinder mit Taubblindheit und Hörsehbehinderung. Wie steht es um ihre Versorgung in der Frühförderung? *Frühförderung interdisziplinär*, 34(4), 194-205.
- Lang, M., Keesen, E. & Sarimski, K. (2015b). Prävalenz von Taubblindheit und Hörsehbehinderung im Kindes- und Jugendalter. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 66(3), 142-150.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, Ch. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Frühe Kindheit*, 20(6), 12-18.
- Lütolf, M., Koch, Ch. & Venetz, M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Forum. MitgliederMagazin des BVF*. 87(1), 5-13.
- Marte Meo International (2013). *Marte Meo Programmes*. Zugriff am 26.10.2018 unter <https://www.martemeo.com/en/About-Marte-Meo/marte-meo-programmes/>.
- Miles, B. (2009). Die Sprache der Hände zu den Händen sprechen. In Lemke-Werner, G. & Pittroff, H. (Hrsg.). *Taubblindheit Hörsehbehinderung. Ein Überblick* (S. 77-94). Würzburg: Edition Bentheim.
- Nafstad, A., Rødbroe, I. (1999). *Co-Creating Communication*. Dronninglund,

Denmark: Forlaget Nord-Press.

Nafstad, A. & Rødbroe, I. (2018). *Kommunikative Beziehungen. Interventionen zur Gestaltung von Kommunikation mit Menschen mit angeborener Taubblindheit*. Würzburg: Edition Bentheim.

Nelson, C., Van Dijk, J., Oster, T. & McDonnell, A. (2009). *Child-guided Strategies: The van Dijk Approach to Assessment*. American Printing House for the Blind, Inc..

Nielsen, L. (2009). *Schritt für Schritt. Frühes Lernen von sehgeschädigten und mehrfachbehinderten Kindern*. Würzburg: Edition Bentheim.

Papoušek, M. (2001). *Vom ersten Schrei zum ersten Wort*. Bern: Verlag Hans Huber.

Polinski, L. (2017). *PEKiP: Spiel und Bewegung mit Babys. Mehr als 100 Anregungen für das erste Jahr*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Retzlaff, R., Hornig, S., Müller, B., Reuner, G. & Pietz, J. (2006). Kohärenz und Resilienz in Familien mit geistig und körperlich behinderten Kindern. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 55(1), 36-52.

Rødbroe, I. & Janssen, M. (2014). *Angeborene Taubblindheit und die Kernprinzipien der Intervention*. (Übersetzung der englischen Originalausgabe von 2006). Würzburg: Edition Bentheim.

Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber.

Sarimski, K. (1986). *Interaktion mit behinderten Kleinkindern: Entwicklung und Störung früher Interaktionsprozesse*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Sarimski, K. (1993). *Interaktive Frühförderung. Behinderte Kinder: Diagnostik und Beratung*. Weinheim: Psychologie-Verl.-Union.

- Sarimski, K. (2009). *Frühförderung behinderter Kleinkinder. Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Sarimski, K.; Lang, M. & Keesen, E. (2015). Kommunikationsförderung bei Kindern und Jugendlichen mit Hörsehbehinderung. Zum Stand der Qualität der pädagogischen Versorgung aus der Sicht der Praxis. *Hörgeschädigten Pädagogik*, 69(4), 145-153.
- Sarimski, K. & Lang, M. (2016). Form und Zusammenhänge von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern mit Hörsehschädigung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 67(1), 27-37.
- Scheele, A. (2009). Frühe dialogische Interaktionen von Säuglingen mit CHARGE-Syndrom. In Horsch, U. & Scheele, A. (Hrsg.), *Das CHARGE-Syndrom – Ein Fachbuch für Mediziner, Pädagogen, Therapeuten, Eltern und Betroffene* (S. 201-217). Heidelberg: Median-Verlag.
- Schnattinger, S. & Horsch, U. (2004). Wenn Hände sprechen lernen. In U. Horsch (Hrsg.), *Frühe Dialoge. Früherziehung hörgeschädigter Säuglinge und Kleinkinder. Ein Handbuch* (S. 151-176). Hamburg: Verlag hörgeschädigte Kinder gGmbH.
- Schnell, R., Hill, P. & Esser, E. (2013). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. München: Oldenbourg Verlag.
- Seifert, M. (2011). Eltern-Sein „als Profession“. In Fröhlich, A., Heinen, N., Klauß, T. & Lamers, W. (Hgg.), *Schwere und mehrfache Behinderung – interdisziplinär* (S. 201-218). Oberhausen: ATHENA-Verlag.
- Skusa, Ch. (2012). Taubblinde / hörsehbehinderte Kinder. In A. Leonhardt (Hg.), *Frühes Hören. Hörschädigungen ab dem ersten Lebensstag erkennen und therapieren*. (S. 279-293). München: Reinhardt.
- Skusa, Ch. (2017). *Von sozialer Interaktion zu Kommunikation. Einschätzung des Kommunikationsstandes eines Menschen mit Taubblindheit /*

Hörsehbehinderung. Würzburg: Edition Bentheim.

Sonderpädagogik-Konkordat EDK (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik von der EDK am 25. Oktober 2007 verabschiedet gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 9.9.2018 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/terminologie_d.pdf.

Stöcklin-Meier, S. (2001). *Eins, zwei, drei – Ritsche Ratsche Rei*. Schweizerdeutsche Kinderspielverse. Aarau: sabe Verlag.

Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde (Hrsg.). (2011). *Im Dialog mit hörsehbehinderten Menschen. Leitfaden zur Kommunikationsentwicklung*. Langnau am Albis: Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde.

Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde (2018a). *Sinne öffnen, Dialog ermöglichen*. Zugriff am 27.10.2018 unter <https://www.tanne.ch>.

Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde (2018b). *PORTA-Gebärden*. Zugriff am 26.5.2018 unter <https://www.tanne.ch/porta>.

Walthes, R. (2014). *Einführung in die Pädagogik bei Blindheit und Sehbeeinträchtigung*. München: Reinhardt.

Wanka, A. (2012). *Diversität des frühen Dialogs hörsehbehinderter Säuglinge und Kleinkinder mit CHARGE-Syndrom. Eine empirisch-explorative Langzeitstudie zu Konstituenten früher dialogischer Interaktionen und ihrer Entwicklung unter dem Wirkfaktor einer multiplen Sinnesbehinderung*. Dissertation an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Kiel: Median-Verlag.

Wanka, A. (2018). Einander begegnen, einander verstehen. Das Cue-Modell: Ein Modell zur Verbesserung der „Lesbarkeit“ im Kontext von Geburtstaubblindheit. *blind-sehbehindert*, 138(1), 36-45.

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabellen

<i>Tabelle 1: Angaben zu den Eltern</i>	50
<i>Tabelle 2: Angaben zu den Fachpersonen</i>	51

Abbildungen

Titelbild: Gemeinsame Steuerung der sozialen Interaktion (Tanne, 2011, S. 12)

<i>Abbildung 1: Körper-Singspiel „Schiffli fahre“</i>	16
<i>Abbildung 2: Der Dialog wird über verschiedene Kanäle gesteuert (Prim. Priv.-Doz. Dr. Johannes Fellingner, 2016)</i>	18
<i>Abbildung 3: Eingeschränkter Dialog (Prim. Priv.-Doz. Dr. Johannes Fellingner, 2016)</i>	26
<i>Abbildung 4: Momentaufnahmen eines frühen Dialoges (zum Zitat von Scheele, 2009, S. 212)</i>	29
<i>Abbildung 5: Co-Creating Communication (Tanne, 2011, S. 12)</i>	37
<i>Abbildung 6: Ausbildungen der Fachpersonen</i>	51
<i>Abbildung 7: Quellen hörsehbehinderungsspezifischen Fachwissens</i>	52
<i>Abbildung 8: Berufserfahrung mit Kindern mit Hörsehbehinderung</i>	52
<i>Abbildung 9: Wichtigkeit einzelner Entwicklungsbereiche</i>	53
<i>Abbildung 10: Notwendigkeit der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels</i>	54
<i>Abbildung 11: Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel zwischen Eltern und Kind</i>	55
<i>Abbildung 12: Hilfreiche theoretische Ansätze, Hilfsmittel & Methoden</i>	56
<i>Abbildung 13: Verwendete Diagnostikverfahren</i>	56
<i>Abbildung 14: Formen der Unterstützung</i>	57
<i>Abbildung 15: Ressourcen bei der aktiven Beteiligung an Unterstützungsangeboten</i>	58
<i>Abbildung 16: Grenzen der Unterstützung</i>	59

Anhang

Verzeichnis der Anhänge

Anhang 1: HFE-Landkarte der Schweiz	86
Anhang 2: Partnerstrategien aus dem Co-Creating Communication Ansatz	88
Anhang 3: Das Cue-Model / Hinweis-Modell.....	89
Anhang 4: Bereich „Sozial-interaktives Spiel“ des Hinweis-Modells	90
Anhang 5: Elternratgeber der Blindeninstitutsstiftung (D)	91
Anhang 6: Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels in Familien höresehbehinderter Kinder, Version I	92
Anhang 7: Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels in Familien höresehbehinderter Kinder, Version II	92
Anhang 8: Fragebogen für Eltern	93
Anhang 9: Fragebogen für Fachpersonen der HFE	103
Anhang 10: Vorversion des Elternfragebogens für den Pre-Test.....	114
Anhang 11: Vorversion des Fachpersonenfragebogens für den Pre-Test.....	124
Anhang 12: Pre-Test	136
Anhang 13: Ergänzende Informationen zur Zielgruppe.....	139
Anhang 14: Massnahmen zur Erhöhung der Rücklaufquote.....	140
Anhang 15: Flyer zur ersten Idee der Masterarbeit.....	141
Anhang 16: Vorinformation 3 Wochen vor Abgabe des Fragebogens	142
Anhang 17: Informationsblatt zur Abgabe an Eltern.....	144
Anhang 18: Daten und Diagramme von Survey Monkey - Eltern.....	146
Anhang 19: Daten und Diagramme von Survey Monkey - Fachpersonen	163
Anhang 20: Rücklauf der Fragebogenerhebung Schweiz.....	186
Anhang 21: Rücklauf der Fragebogenerhebung Deutschland	187
Anhang 22: Zusätzliche Kategorienbildung bei den Diagnostikverfahren	188
Anhang 23: Steinerrad	189

Anhang 1: HFE-Landkarte der Schweiz¹⁶

HFE-Dienststellen in den deutschsprachigen Kantonen der Schweiz

modifiziert, 17. 09. 2018
nach Angaben: Jetti Hunsperger

¹⁶ Legende auf der nächsten Seite
Henriette Hunsperger

LEGENDE

HFE-Dienststellen in den deutschsprachigen Kantonen der Schweiz¹

- 1a Stiftung NETZ (Aarau, Lenzburg, Neuenhof, Rheinfelden, Windisch, Zofingen)
- 1b Stiftung NETZ (Othmarsingen)
- 2 St. Josef-Stiftung (Bremgarten)
- 3 Zentrum für Körperbehinderte, zeka (Aarau, Baden-Dättwil, Muri)
- 4 Stiftung Schürmatt (Reinach)
- 5 Interdisziplinäre Autismusberatungsstelle des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes, IAS (Windisch)
- 6 Pädaudiologischer Dienst Landenhof, PAD (Unterefelden)
- 7 Heilpädagogische Früherziehung Appenzell Ausserrhoden (Herisau)
- 8 Therapie Schulzentrum Münchenstein, TSM (Münchenstein)
- 9 Audiopädagogischer Dienst, GSR (Aesch)
- 10 Stiftung Pädagogisch-therapeutisches Zentrum, ptz (Liestal, Binningen, Reinach, Laufen)
- 11 Zentrum für Frühförderung, ZFF (Basel)
- 12 Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche (Zollikhofen)
- 13 Frühziehungsdienst des Kantons Bern, FED (Bern, Burgdorf, Biel, Thun)
- 14 Audiopädagogischer Dienst Bern (Münchenbuchsee)
- 15 Heilpädagogischer Dienst Graubünden (Chur)
- 16 Visiopädagogischer Dienst Luzern (Luzern)
- 17 Audiopädagogischer Dienst des HPZ (Hohenrain, Luzern)
- 18 Heilpädagogischer Dienst Luzern (Luzern, Sursee, Willisau)
- 19 Heilpädagogisches Kinderheim Weidmatt (Wolhusen)
- 20 Zentrum für Sonderpädagogik (Stans)
- 21 Stiftung Rütimattli (Sarnen)
- 22 Heilpädagogische Früherziehung SH (Schaffhausen)
- 23 Audiopädagogischer Dienst der Sprachheilschule (Schaffhausen)
- 24 Frühberatungs- und Therapiestelle für Kinder (Brunnen)
- 25 Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung, ZKSK AG (Oensingen)
- 26 Heilpädagogischer Dienst Bachtelen (Grenchen, Solothurn)
- 27 Heilpädagogische Beratungs- und Behandlungsstelle (Breitenbach)
- 28 Stiftung Arkadis (Olten)
- 29 Obvita Sehberatung (St. Gallen)
- 30 Audiopädagogischer Dienst der Sprachheilschule (St. Gallen)
- 31a Heilpädagogischer Dienst St. Gallen-Glarus (St. Gallen)
- 31b Heilpädagogischer Dienst St. Gallen-Glarus (Glarus)
- 32 Stiftung Wahrnehmung (St. Gallen)
- 33a Heilpädagogische Früherziehung Thurgau (Frauenfeld)
- 33b Heilpädagogische Früherziehung Thurgau (Schaffhausen)
- 34 Heilpädagogisches Zentrum Uri (Altdorf)
- 35 Heilpädagogischer Dienst Insieme Oberwallis (Visp)
- 36a Sonnenberg Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum (Baar)
- 36b Sonnenberg Heilpädagogisches Schul- und Beratungszentrum (Dübendorf)
- 37 Heilpädagogischer Dienst Zug (Baar)
- 38 Tanne, Stiftung für Taubblinde (Langnau am Albis)
- 39 Heilpädagogische Frühberatung Winterthur, Andelfingen und Illnau-Effretikon (Winterthur)
- 40 Heilpädagogische Früherziehung Bülach/Dielsdorf (Bülach)
- 41a Low Vision Zentrum (Zürich)
- 41b Low Vision Zentrum (Flawil)
- 42a Stiftung RGZ (Zürich, Zumikon, Bülach, Horgen, Wetzikon, Dietikon, Uster)
- 42b Stiftung RGZ (Pfäffikon, Lachen)
- 43 Rehabilitationszentrum Affoltern (Affoltern am Albis)
- 44 Schweizerische Epilepsie-Stiftung (Zürich)
- 45a Audiopädagogischer Dienst des Zentrums für Gehör und Sprache Zürich, ZGSZ (Zürich)
- 45b Audiopädagogischer Dienst des Zentrums für Gehör und Sprache Zürich, ZGSZ (Schaffhausen)
- 46 Frühberatungs- und Therapiestelle des Schulzweckverbandes Affoltern am Albis, FBS (Affoltern am Albis)

Quellen: BVF, audiopädagogik.ch

¹ (ohne freiberuflich tätige Heilpädagogische FrüherzieherInnen)

Anhang 2: Partnerstrategien aus dem Co-Creating Communication Ansatz

- zur Interaktion einladen und auf die Person mit Hörsehbehinderung abstimmen
- sich ankündigen, sich verabschieden
- erreichbar sein
- Imitation
- Wechselseitigkeit üben
- Rituale und Routinen entwickeln
- Neues einbringen
- Emotionen miteinander teilen
- ein drittes Element einbeziehen
- Pausen machen
- Taktil erfahrbar machen
- Hand-unter-Hand-Exploration
- Bodily Emotional Traces oder BET (übersetzt: „Körperlich-emotionale Spuren“) identifizieren
- BET-Gesten erkennen
- Verhandeln
- Übergang zu konventionellen Kommunikationsmitteln
- Äusserungen mit Situationen verknüpfen
- narrative Kommunikation

(Nafstad & Rødbroe, 1999; Tanne, 2011)

Anhang 3: Das Cue-Model / Hinweis-Modell

4 B. Das Modell der Beobachtungspunkte

Abbildung 13

(Nafstad & Rødbroe, 2018, S. 118)

Anhang 4: Bereich „Sozial-interaktives Spiel“ des Hinweis-Modells

Abbildung 14

Sozial-interaktives Spiel/Tätigsein

(Nafstad & Rødbroe, 2018, S. 123)

Anhang 5: Elternratgeber der Blindeninstitutsstiftung (D)

**Kleines Handbuch
für den Kontakt zu
besonderen Kindern**

anders sehen
Blindeninstitutsstiftung

Wenn Ihr Kind Sie nicht sehen kann, dann

- sprechen Sie es an und berühren es.
- sagen Sie ihm was Sie sehen und tun.
- wiederholen Sie seine Geräusche und Bewegungen.
- geben Sie ihm Zeit Sie wahrzunehmen und zu verstehen.

kann es Sie hören und fühlen.

Wenn Ihr Kind Sie nicht hören kann, dann

- machen Sie sich durch Licht-Anmachen oder Winken bemerkbar.
- achten Sie darauf, dass es Sie sieht.
- sprechen Sie trotzdem mit ihm, nutzen Sie auch Ihre Hände.
- wiederholen Sie seine Bewegungen und Geräusche.
- geben Sie ihm Zeit Sie wahrzunehmen und zu verstehen.

kann es Sie sehen und fühlen.

Wenn Ihr Kind Sie weder sehen noch hören kann, dann

- machen Sie sich durch Klopfen, Stampfen oder Pusten bemerkbar.
- berühren Sie es und seien Sie ihm körperlich nah.
- machen Sie gemeinsam Bewegungen und Geräusche.
- wiederholen Sie gemeinsam seine Bewegungen und Geräusche.
- legen Sie die Hand unter seine und ertasten gemeinsam die Umgebung.
- geben Sie ihm Zeit Sie wahrzunehmen und zu verstehen.

kann es Sie fühlen.

Eltern haben immer einen individuellen Kontakt zu ihren Kindern.

Unsicherheiten in der Kommunikation und im Umgang miteinander entstehen, wenn diese Kinder ihre Umwelt anders wahrnehmen als ihre Eltern.

Dieses Handbuch will Sie im Kontakt und in der Interaktion mit diesen besonderen Kindern unterstützen.

Es soll Sie ermutigen und Ihnen Ideen vermitteln, wie Sie Ihr Miteinander gestalten können.

Wenn Ihr Kind sich nicht berühren lässt, dann

- sprechen Sie mit ihm und machen Geräusche.
- achten Sie darauf, dass es Sie sieht.
- geben Sie ihm die Möglichkeit Sie zu berühren.
- handeln Sie immer auf die gleiche Art und Weise, damit es weiß was passiert.
- geben Sie ihm Zeit Sie wahrzunehmen und zu verstehen.

kann es Sie sehen und hören.

Anhang 6: Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels in Familien hörschbehinderter Kinder, Version I

Anhang 7: Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels in Familien hörschbehinderter Kinder, Version II

Jette Hunsperger, 2018

Anhang 8: Fragebogen für Eltern¹⁷

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern hörschbehinderter Kinder bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

Vorbemerkungen

Fragebogaufbau

Bitte nehmen Sie sich etwa 15-20min Zeit, um die folgenden Fragen zu beantworten. Es werden 14 Fragen zu 6 Bereichen gestellt. Die Fragen sind überwiegend so konstruiert, dass sie eine oder mehrere Antwortmöglichkeiten oder eine Bewertung in einer Skala ankreuzen können. Ob sie auch eigene Worte formulieren möchten, bleibt Ihnen freigestellt.

Begriffe

Im Folgenden wird der in der Schweiz gebräuchliche Begriff „Heilpädagogische Früherziehung“ verwendet. Er meint dasselbe wie der in Deutschland angewandte Begriff der „Frühförderung“. Dies kann allgemeine heilpädagogische Frühförderung sein, schliesst jedoch auch spezifische Frühförderung mit den Schwerpunkten Sehen oder Hören bzw. weitere mögliche Schwerpunkte mit ein. Therapieformen wie Logopädie, Ergotherapie oder Physiotherapie sind nicht gemeint. Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die Fachperson Heilpädagogischer Früherziehung nur noch als „Fachperson“ bezeichnet. Aus dem gleichen Grund wird der Begriff „hörschbehindertes Kind“ immer wieder auftauchen, obwohl die Formulierung „Kind mit einer Hörschbehinderung“ oder „-beeinträchtigung“ vielleicht angebrachter wäre.

Um was es geht

Der Begriff „sozial-interaktives Spiel“ meint Spiele zwischen Ihnen und Ihrem Kind ohne Spielzeug. Dies können sowohl spontan improvisierte oder selbst erfundene Körper- oder Kitzelspiele sein, als auch bestimmte Kniereiter, Finger-, Sing- oder Körperspiele.

Vielleicht kennen Sie diese Beispiele?

aus der Schweiz: „Joggeli, Joggeli, chasch au rite“, „Schiffli fahre ufm See“, „Chrücht äs Schnäggli“, „Guggus Dada“

aus Deutschland: „Kuck kuck – da!“, „Hoppe, hoppe, Reiter“, „Geht ein Mann die Treppe rauf“, „10 kleine Zappelfinger“

Es wird davon ausgegangen, dass das sozial-interaktive Spiel mit Kindern mit einer Hörschbehinderung schwieriger zu gestalten ist und Eltern deshalb von Unterstützungsangeboten profitieren können, an denen sie sich selbst aktiv beteiligen.

Denken Sie bei der Befragung an Ihre persönlichen Erlebnisse in solchen Spielsituationen mit Ihrem Kind und an die Erfahrungen mit Angeboten der Heilpädagogischen Früherziehung. Vielleicht liegt die heilpädagogische Begleitung auch bereits in der Vergangenheit, da Ihr Kind nun schon in den Kindergarten oder zur Schule geht. In dem Fall berichten Sie gerne aus der damaligen Zeit der Heilpädagogischen Früherziehung.

Ziel der Befragung

Ziel der Befragung ist es, zu erheben,

- welche Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel auftreten,
- wie sich Eltern hörschbehinderter Kinder die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung wünschen,
- wie aktiv Eltern sich daran beteiligen möchten oder können,
- welche Unterstützungsangebote die Heilpädagogische Früherziehung dazu macht und

1

¹⁷ im Drucklayout von Survey Monkey (nicht anpassbar)
Henriette Hunsperger

- welche Schwierigkeiten dabei auftreten.

Zu diesem Zweck werden auch die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung befragt. Langfristig soll dies zur Verbesserung und Weiterentwicklung von Unterstützungsangeboten der Heilpädagogischen Früherziehung beitragen. Es ist also sehr bedeutsam, dass Sie sich mit Ihren persönlichen Erfahrungen daran beteiligen. Herzlichen Dank dafür!

Natürlich werde ich Sie gerne nach Abschluss des Projektes über die Ergebnisse informieren, wenn Sie das wünschen. Schicken Sie mir dazu einfach eine kurze Nachricht an jette.hunsperger@tanne.ch.

Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt und nicht an Dritte oder an Mitarbeitende der Tanne weitergegeben. Die Ergebnisse werden nur anonymisiert veröffentlicht und lassen keinen Rückschluss auf Sie zu.

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern höresehbehinderter Kinder bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

Zu Ihnen (Bereich 1 von 6)

1. Ich bin...

- die Mutter.
- der Vater.
- Wir haben den Fragebogen gemeinsam als Eltern ausgefüllt.

2. Ich wohne in...

- der Schweiz.
- Deutschland.

Kanton bzw. Bundesland:

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern höresehbehinderter Kinder bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

Zu Ihrem Kind (Bereich 2 von 6)

3. Wie alt ist Ihr Kind heute?

- 0-18 Monate
- 1,5-4 Jahre
- 4-7 Jahre
- älter als 7 Jahre

4. Welche zusätzlichen Beeinträchtigungen hat Ihr Kind neben der Hörsehbehinderung?

(Mehrfachnennungen sind möglich.)

- keine
- eine körperliche Beeinträchtigung
- eine kognitive Beeinträchtigung
- weitere Wahrnehmungsbeeinträchtigungen
- chronische, gesundheitliche Einschränkungen
- Sonstiges (bitte angeben)

5. Welche Art der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) erhalten / erhielten Sie und Ihr Kind?

(Mehrfachnennungen sind möglich.)

- HFE mit Schwerpunkt Hörsehbehinderung
- HFE mit Schwerpunkt Hören
- HFE mit Schwerpunkt Sehen
- HFE mit Schwerpunkt körperliche Entwicklung
- HFE mit Schwerpunkt geistige Entwicklung
- HFE mit Schwerpunkt Wahrnehmung
- allgemeine HFE
- Sonstiges (bitte angeben)

6. Wie viele Stunden Heilpädagogische Früherziehung erhalten / erhielten Sie und Ihr Kind pro Monat insgesamt in etwa?

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern höresehbehinderter Kinder bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

Zum Stellenwert des sozial-interaktiven Spiels (Bereich 3 von 6)

3

7. Wie wichtig ist / war Ihnen die Unterstützung durch die Fachperson innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung in folgenden Entwicklungsbereichen Ihres Kindes?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine der 5 Bewertungsmöglichkeiten an.)

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	gar nicht wichtig	weiss ich nicht
Bewusste sinnliche Wahrnehmung (z. B. Seh- und Hörreste gezielt einsetzen, erhalten oder verbessern, Hilfsmittelgebrauch, die Hände oder Zunge aktiv zum Tasten einsetzen, Riechen, etc.)	<input type="radio"/>				
Elementares Lernen und Wissensanwendung (z. B. Neues lernen, Zusammenhänge verstehen, sich erinnern, erkennen was als nächstes passiert, etwas nachmachen, sich auf etwas konzentrieren, Spielstrategien weiterentwickeln, etc.)	<input type="radio"/>				
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen (Umgang mit Aufgaben, Routinen und Stress; z. B. Übergänge von einer Situation zur nächsten meistern, mit Frust & Wut umgehen, selbst- oder fremdverletzendes Verhalten reduzieren)	<input type="radio"/>				
Kommunikation (z. B. Mitteilungen verstehen und selbst ausdrücken, auswählen können, auf etwas zeigen können, Gesten, Gebärden, Symbole oder sprechende Taster anwenden, etc.)	<input type="radio"/>				

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	gar nicht wichtig	weiss ich nicht
Mobilität (z. B. Krabbeln, Sitzen oder Laufen lernen, Orientierung, einzelne Körperteile besser bewegen, Gegenstände halten oder bewegen, etc.)	<input type="radio"/>				
Selbstversorgung (z. B. sich waschen, pflegen, kleiden, Essen und Trinken, WC, Teile davon selbständig ausüben oder aktiv mithelfen, etc.)	<input type="radio"/>				
Häusliches Leben (im Haushalt mithelfen, z. B. beim Abwaschen, Tisch Decken, Staubsaugen, etc.)	<input type="radio"/>				
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen (z. B. Eltern-Kind-Beziehung, miteinander spielen, Gefühle teilen, sich trösten lassen, sich für Andere interessieren, an Kindergruppen teilnehmen, etc.)	<input type="radio"/>				

8. Werden / wurden Sie von der Fachperson beim sozial-interaktiven Spiel mit Ihrem Kind unterstützt?

- ja
- nein > Bitte machen Sie weiter bei Frage 10!

9. Wie zufrieden sind / waren Sie mit dieser Unterstützung?

(Bitte kreuzen Sie eine Möglichkeit an.)

- sehr zufrieden
- zufrieden
- weniger zufrieden
- gar nicht zufrieden

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern hörschbehinderter Kinder bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

Zu den Inhalten der Unterstützung (Bereich 4 von 6)

10. Welche Schwierigkeiten treten / traten im sozial-interaktiven Spiel mit ihrem Kind auf?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine der 5 Bewertungsmöglichkeiten an.)

	trifft voll zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss ich nicht
Es ist sehr schwierig, mit meinem Kind zu spielen.	<input type="radio"/>				
Ich habe kaum Zeit, mit meinem Kind zu spielen.	<input type="radio"/>				
Ich spiele nicht so gerne Körper-, Kitzel-, Singspiele oder Knireiter.	<input type="radio"/>				
Ich finde das sozial-interaktive Spiel mit meinem Kind nicht so wichtig.	<input type="radio"/>				
Mein Kind zeigt wenig Freude am sozial-interaktiven Spiel mit mir.	<input type="radio"/>				
Mein Kind verhält sich sehr passiv.	<input type="radio"/>				
Mein Kind scheint oft abwesend. Es nimmt mich gar nicht richtig wahr.	<input type="radio"/>				
Es ist schwierig, die Aufmerksamkeit von meinem Kind zu bekommen und zu halten.	<input type="radio"/>				
Mein Kind erschreckt sich oder wendet sich ab, wenn ich Kontakt zu ihm aufnehmen möchte.	<input type="radio"/>				
Mein Kind spielt lieber und öfter mit Spielzeug, ohne mich.	<input type="radio"/>				
Es fällt mir schwer, die Körpersprache (Haltung, Bewegung, Gestik, Mimik) meines Kindes zu deuten.	<input type="radio"/>				
Es fällt mir schwer, die Bedürfnisse meines Kindes zu erkennen.	<input type="radio"/>				
Ich weiss nicht, wie ich mit meinem Kind kommunizieren kann.	<input type="radio"/>				

	trifft voll zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss ich nicht
Ich weiss nicht, wie ich mich in der Interaktion am besten verhalten soll.	<input type="radio"/>				
Ich weiss nicht, wie ich Spiele gestalten kann, damit sie von meinem Kind optimal wahrgenommen werden können.	<input type="radio"/>				
Mir fehlen konkrete Spielideen (Verse / Lieder), die für mein Kind geeignet sind.	<input type="radio"/>				
Sonstiges (bitte angeben)	<input type="text"/>				

11. Welche Fragen haben / hatten Sie an Ihre Fachperson bezüglich des sozial-interaktiven Spiels mit Ihrem Kind?

- keine
- Folgende (bitte angeben)

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern hörschbehinderter Kinder bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

Zu den Formen der Unterstützung (Bereich 5 von 6)

12. Wie hilfreich schätzen Sie folgende Formen der Unterstützung beim sozial-interaktiven Spiel mit Ihrem Kind ein?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine der 5 Bewertungsmöglichkeiten an.)

	sehr hilfreich	hilfreich	weniger hilfreich	gar nicht hilfreich	weiss ich nicht
Zuschauen, während die Fachperson mit meinem Kind spielt	<input type="radio"/>				
direkte Tipps und Anleitungen während ich mit meinem Kind spiele	<input type="radio"/>				
Videos von mir und meinem Kind gemeinsam anschauen und besprechen	<input type="radio"/>				
Beratungsgespräche zu unserer Situation	<input type="radio"/>				
Beratung zur verbesserten Wahrnehmung (durch Hilfsmittelgebrauch, Beleuchtung, Akustik, Körperpositionen, etc.)	<input type="radio"/>				
Schulung durch kleine Vorträge / Erklärungen anhand von Lehrvideos	<input type="radio"/>				
Teilnahme an einer regelmässig stattfindenden Eltern-Kind-Gruppe	<input type="radio"/>				
Teilnahme an einem mehrtägigen Familienangebot mit Übernachtungen	<input type="radio"/>				
Empfehlung und Anleitung zu bestimmten Sing-, Körper- oder Fingerspielen	<input type="radio"/>				
schriftliche Ratgeber, Info-Broschüren oder kurze informative Videos	<input type="radio"/>				

Sonstiges (bitte angeben)

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern höresehbehinderter Kinder bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

Zu Ihrer aktiven Beteiligung an der Unterstützung (Bereich 6 von 6)

13. Inwiefern treffen / trafen folgende Aussagen auf Sie zu?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine der 5 Bewertungsmöglichkeiten an.)

	trifft voll zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss ich nicht
Ich habe zu wenig Zeit, um mich aktiv an Unterstützungsangeboten zu beteiligen.	<input type="radio"/>				
Ich habe keine Kraft, mich auch noch damit zu beschäftigen.	<input type="radio"/>				
Ich möchte, dass die Fachperson mit meinem Kind arbeitet und nicht mit mir.	<input type="radio"/>				
Es macht mich traurig, mich mit unseren Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel auseinanderzusetzen.	<input type="radio"/>				
Ich habe Hemmungen, mich von der Fachperson beobachten oder im Video analysieren zu lassen.	<input type="radio"/>				
Ich habe zu viele Termine, um noch ein zusätzliches Angebot ausser Haus einzuplanen.	<input type="radio"/>				
Ich würde mich gerne an Unterstützungsangeboten beteiligen, bekam aber bisher noch keine Gelegenheit dazu durch die Fachperson.	<input type="radio"/>				
Ich nutze die Heilpädagogische Früherziehung gerne zur Entlastung und tue etwas für mich, während mein Kind beschäftigt ist.	<input type="radio"/>				

Sonstiges (bitte angeben)

14. Was ist Ihnen noch wichtig, mir mitzuteilen?

Sie sind am Ende der Befragung angelangt.

Ich werde mich gerne mit den Ergebnissen dieser Untersuchung an Sie wenden, wenn Sie mögen. Bitte teilen Sie mir dazu per Mail Ihre Emailadresse mit. So kann ich diese nicht mit Ihren Antworten in Verbindung bringen.

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE MITHILFE!

jette.hunsperger@tanne.ch

Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, Fuhrstrasse 15, CH-8135 Langnau am Albis, +41 44 714 71 00

Anhang 9: Fragebogen für Fachpersonen der HFE

Unterstützung von Eltern und ihrem Kind mit Hörsehbehinderung beim sozial-interaktiven Spiel - Fragebogen für Fachpersonen

Vorbemerkungen

Fragebogaufbau

Bitte nehmen Sie sich etwa 15-20min Zeit, um folgende Fragen zu beantworten. Es werden 18 Fragen zu 6 verschiedenen Bereichen gestellt. Die Fragen sind überwiegend so konstruiert, dass Sie eine oder mehrere Antwortmöglichkeiten oder eine Bewertung in einer Skala ankreuzen können. Ob sie auch eigene Worte formulieren möchten, bleibt Ihnen freigestellt.

Begriffe

Im Folgenden wird der in der Schweiz gebräuchliche Begriff „Heilpädagogische Früherziehung“ verwendet. Er meint dasselbe wie der in Deutschland angewandte Begriff der „Frühförderung“. Dies kann allgemeine heilpädagogische Frühförderung sein, schliesst jedoch auch spezifische Frühförderung mit den Schwerpunkten Sehen oder Hören bzw. weitere mögliche Schwerpunkte mit ein. Therapieformen wie Logopädie, Ergotherapie oder Physiotherapie sind nicht gemeint. Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden der Begriff „hörsehbehindertes Kind“ immer wieder auftauchen, obwohl die Formulierung „Kind mit einer Hörsehbehinderung“ oder „-beeinträchtigung“ vielleicht angebrachter wäre.

Um was es geht

Der Begriff „sozial-interaktives Spiel“ meint Spiele zwischen Eltern und Kind ohne Spielzeug. Dies können sowohl spontan improvisierte oder selbst erfundene Körper- oder Kitzelspiele sein, als auch bestimmte Knireiter, Finger-, Sing- oder Körperspiele.

Vielleicht kennen Sie diese Beispiele?

aus der Schweiz: „Joggeli, Joggeli, chasch au rite“, „Schiffli fahre ufm See“, „Chrücht äs Schnäggli“, „Guggus Dada“

aus Deutschland: „Kuck kuck – da!“, „Hoppe, hoppe, Reiter“, „Geht ein Mann die Treppe rauf“, „10 kleine Zappelfinger“

Es wird davon ausgegangen, dass das sozial-interaktive Spiel mit Kindern mit einer Hörsehbehinderung schwieriger zu gestalten ist und Eltern deshalb von Unterstützungsangeboten profitieren können, an denen sie sich selbst aktiv beteiligen.

Um wen es geht

Denken Sie bei der Befragung an Ihre gesamten persönlichen Erfahrungen aus Ihrer Arbeit mit Familien von Kindern mit einer Hörsehbehinderung im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung.

Die Kinder haben eine Hör- UND Sehbehinderung. Dabei spielen Ursachen und Grad der Beeinträchtigung keine Rolle. Auch zusätzliche Beeinträchtigungen können vorhanden sein. Das Alter liegt zwischen 0 und 7 Jahren.

Ziel der Befragung

Ziel der Befragung ist es, zu erheben,

- welche Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel auftreten,
- wie sich Eltern hörsehbehinderter Kinder die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung wünschen,
- wie aktiv Eltern sich daran beteiligen möchten oder können,

- welche Unterstützungsangebote die Heilpädagogische Früherziehung dazu macht und
- welche Schwierigkeiten dabei auftreten.

Zu diesem Zweck werden auch Eltern höresehbehinderter Kinder befragt. Langfristig soll dies zur Verbesserung und Weiterentwicklung von Unterstützungsangeboten der Heilpädagogischen Früherziehung beitragen. Es ist also sehr bedeutsam, dass Sie sich mit Ihren persönlichen Erfahrungen daran beteiligen. Herzlichen Dank dafür!

Natürlich werde ich Sie gerne nach Abschluss des Projektes über die Ergebnisse informieren, wenn Sie das wünschen. Schicken Sie mir dazu einfach eine kurze Nachricht an jette.hunsperger@tanne.ch.

Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt und nicht an Dritte oder an Mitarbeitende der Tanne weitergegeben. Die Ergebnisse werden nur anonymisiert veröffentlicht und lassen keinen Rückschluss auf Sie zu.

Unterstützung von Eltern und ihrem Kind mit Hörsehbehinderung beim sozial-interaktiven Spiel - Fragebogen für Fachpersonen

Zu Ihnen (Bereich 1 von 6)

1. In welcher Dienststelle der Heilpädagogischen Früherziehung sind Sie tätig?

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Dienststelle mit Schwerpunkt Hörsehbehinderung | <input type="radio"/> Dienststelle mit Schwerpunkt geistige Entwicklung |
| <input type="radio"/> Dienststelle mit Schwerpunkt Hören | <input type="radio"/> Dienststelle mit Schwerpunkt Wahrnehmung |
| <input type="radio"/> Dienststelle mit Schwerpunkt Sehen | <input type="radio"/> Dienststelle ohne Schwerpunkt oder interdisziplinäre Dienststelle |
| <input type="radio"/> Dienststelle mit Schwerpunkt körperliche Entwicklung | |
| <input type="radio"/> Sonstiges (bitte angeben) | |

2. Wo sind Sie tätig?

- In der Schweiz.
- In Deutschland.

Kanton bzw. Bundesland:

3. Welche Ausbildung haben Sie für Ihre Tätigkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung absolviert?

4. Wie sind Sie zu Ihrem höresehbehinderungsspezifischen Fachwissen gekommen?

(Mehrfachnennungen sind möglich.)

- Ich habe kein höresehbehinderungsspezifisches Fachwissen.
- Das war Teil meiner Ausbildung.
- Ich habe mir etwas angelesen.
- Ich habe externe Bildungsangebote besucht, nämlich:
- Durch praktische Erfahrungen mit höresehbehinderten Kindern.
- Durch interdisziplinären oder überregionalen Austausch mit Fachpersonen.
- Ich habe von unserer Dienststelle organisierte Bildungsangebote besucht.

5. Wie viele Familien mit einem höresehbehinderten Kind begleiten Sie zurzeit?

6. Welche zusätzlichen Beeinträchtigungen haben diese Kinder neben der Höresehbehinderung?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine der 5 Bewertungsmöglichkeiten an.)

	sehr häufig	häufig	manchmal	nie	weiss ich nicht
keine	<input type="radio"/>				
eine körperliche Beeinträchtigung	<input type="radio"/>				
eine kognitive Beeinträchtigung	<input type="radio"/>				
weitere Wahrnehmungsbeeinträchtigungen	<input type="radio"/>				
chronische, gesundheitliche Einschränkungen	<input type="radio"/>				

Sonstiges (bitte angeben)

7. Wie viele Kinder mit einer Höresehbehinderung haben Sie bereits insgesamt in Ihrer beruflichen Laufbahn ungefähr begleitet (auch in anderen pädagogischen Kontexten)?

- 1-5
- 6-10
- 11-20
- 21-30
- 30-50
- mehr als 50

8. Wie lange arbeiten Sie schon in der Heilpädagogischen Früherziehung?

- unter 5 Jahre
- 5-10 Jahre
- 11-20 Jahre
- mehr als 20 Jahre

Unterstützung von Eltern und ihrem Kind mit Hörsehbehinderung beim sozial-interaktiven Spiel - Fragebogen für Fachpersonen

Zum Stellenwert des sozial-interaktiven Spiels (Bereich 2 von 6)

9. Wie wichtig ist in Ihrer Arbeit mit den hörsehbehinderten Kindern und ihren Familien die Förderung folgender Entwicklungsbereiche?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine der 5 Bewertungsmöglichkeiten an.)

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	gar nicht wichtig	weiss ich nicht
Bewusste sinnliche Wahrnehmung (z. B. Seh- und Hörreste gezielt einsetzen, erhalten oder verbessern, Hilfsmittelgebrauch, die Hände oder Zunge aktiv zum Tasten einsetzen, Riechen, etc.)	<input type="radio"/>				
Elementares Lernen und Wissensanwendung (z. B. Neues lernen, Zusammenhänge verstehen, sich erinnern, erkennen was als nächstes passiert, etwas nachmachen, sich auf etwas konzentrieren, Spielstrategien weiterentwickeln, etc.)	<input type="radio"/>				
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen (Umgang mit Aufgaben, Routinen und Stress; z. B. Übergänge von einer Situation zur nächsten meistern, mit Frust & Wut umgehen, selbst- oder fremdverletzendes Verhalten reduzieren)	<input type="radio"/>				

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	gar nicht wichtig	weiss ich nicht
Kommunikation (z. B. Mitteilungen verstehen und selbst ausdrücken, auswählen können, auf etwas zeigen können, Gesten, Gebärden, Symbole oder sprechende Taster anwenden, etc.)	<input type="radio"/>				
Mobilität (z. B. Krabbeln, Sitzen oder Laufen lernen, Orientierung, einzelne Körperteile besser bewegen, Gegenstände halten oder bewegen, etc.)	<input type="radio"/>				
Selbstversorgung (z. B. sich waschen, pflegen, kleiden, Essen und Trinken, WC, Teile davon selbständig ausüben oder aktiv mithelfen, etc.)	<input type="radio"/>				
Häusliches Leben (im Haushalt mithelfen, z. B. beim Abwaschen, Tisch Decken, Staubsaugen, etc.)	<input type="radio"/>				
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen (z. B. Eltern-Kind-Beziehung, miteinander spielen, Gefühle teilen, sich trösten lassen, sich für Andere interessieren, an Kindergruppen teilnehmen, etc.)	<input type="radio"/>				

10. In wie vielen Familien höresehbehinderter Kinder ist / war die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels Ihrer Einschätzung nach notwendig?

(Bitte kreuzen Sie eine Möglichkeit an.)

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> in allen Familien | <input type="radio"/> in weniger als der Hälfte der Familien |
| <input type="radio"/> in mehr als der Hälfte der Familien | <input type="radio"/> in keiner Familie |
| <input type="radio"/> in der Hälfte der Familien | |

11. In wie vielen dieser Familien führen / führten Sie entsprechende Unterstützungsangebote durch?

(Bitte kreuzen Sie eine Möglichkeit an.)

- in allen Familien in weniger als der Hälfte der Familien
- in mehr als der Hälfte der Familien in keiner Familie
- in der Hälfte der Familien

12. In wie vielen der unterstützten Familien haben die Eltern selbst den Wunsch nach dieser Unterstützung ausgesprochen?

(Bitte kreuzen Sie eine Möglichkeit an.)

- in allen Familien in weniger als der Hälfte der Familien
- in mehr als der Hälfte der Familien in keiner Familie
- in der Hälfte der Familien

Unterstützung von Eltern und ihrem Kind mit Hörsehbehinderung beim sozial-interaktiven Spiel - Fragebogen für Fachpersonen

Zur Diagnostik der Interaktionsqualität (Bereich 3 von 6)

13. Welche Verfahren nutzen Sie, um die Interaktionsprozesse zwischen hörsehbehinderten Kindern und ihren Eltern zu beurteilen?

(Mehrfachnennungen sind möglich.)

- Bielefelder Beobachtungsbögen (Brambring, 1999) Child-guided Strategies: The Van Dijk Approach to Assessment (Nelson, Van Dijk, Oster und McDonnell, 2009)
- Förderdiagnostik Schwer- und Schwerstbehinderter (Bigger, 2001) Einschätzung des Kommunikationsstandes (Skusa, 2017)
- Förderdiagnostik mit schwerstbehinderten Kindern (Fröhlich & Haupt, 1993) Keines, denn kein mir bekanntes Verfahren ist bei hörsehbehinderten Kindern anwendbar.
- Cue-Modell (Nafstad und Rødbroe, 2015) Keines, denn meine Beobachtungen im Alltag reichen aus.
- Andere (bitte angeben)

Unterstützung von Eltern und ihrem Kind mit Hörsehbehinderung beim sozial-interaktiven Spiel - Fragebogen für Fachpersonen

Zu den Inhalten der Unterstützung (Bereich 4 von 6)

14. Welche inhaltlichen Ziele verfolgen Sie bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine der 5 Bewertungsmöglichkeiten an.)

	sehr häufig	häufig	manchmal	nie	weiss ich nicht
Verbesserung der Voraussetzungen für gelingendes sozial-interaktives Spiel (z.B., dass Eltern Freude am Spiel finden, sich entlastet fühlen, die Bedeutung des sozial-interaktiven Spiels für die Entwicklung ihres Kindes kennen.)	<input type="radio"/>				
Erhöhung der Sensitivität (z.B., dass Eltern non-verbale Signale ihres Kindes deuten können, Bewegungen des Kindes als Beitrag zur Interaktion deuten, Bedürfnisse des Kindes erkennen.)	<input type="radio"/>				
Veränderung der elterlichen Didaktik im Spiel (z.B., dass Eltern spielerische Handlungen taktil erfahrbar machen, einen wechselseitigen Interaktionsstil führen (Turn-Taking), vorhersehbare Rituale schaffen.)	<input type="radio"/>				
Förderung der Kommunikation (z.B., dass Eltern Gesten mit der Bedeutung „Nochmal!“ erkennen, das Spiel lautsprachlich begleiten, unterstützende Kommunikationsformen einsetzen wie Gesten, Gebärden, Bezugsobjekte, etc.)	<input type="radio"/>				
Sonstiges (bitte angeben)	<input type="text"/>				

15. Welche theoretischen Ansätze, Hilfsmittel und Methoden sind für Sie bei der Unterstützung der Eltern im sozial-interaktiven Spiel hilfreich?

(Mehrfachnennungen sind möglich.)

- Marte Meo
- Programme zur Förderung elterlicher Feinfühligkeit (z.B. das Freiburger Trainingsprogramm von Hänggi, Schweinberger und Perez)
- Einschätzung des Kommunikationsstandes von Skusa
- Cue-Modell von Nafstad und Rødbye
- Co-Creating Communication / Kommunikation und angeborene Taubblindheit, Booklets I-IV
- Im Dialog mit höresehbehinderten Menschen, Schulungsunterlage der Tanne
- CONTACT, Interventionsprogramm von Janssen
- Kommunikation mit mehrfachbehinderten-sehgeschädigten Kindern, Elternratgeber von bartimeus
- Bewegung im Dialog
- Prager Eltern-Kind-Programm PEKiP
- gar keine
- Sonstiges (bitte angeben)

Unterstützung von Eltern und ihrem Kind mit Hörsehbehinderung beim sozial-interaktiven Spiel - Fragebogen für Fachpersonen

Zu den Formen der Unterstützung (Bereich 5 von 6)

16. Welche Formen der Unterstützung von Eltern beim sozial-interaktiven Spiel mit ihrem höresehbehinderten Kind bieten Sie an?

(Mehrfachnennungen sind möglich.)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Modell-Spielen (mit dem Kind spielen während die Eltern zuschauen) | <input type="checkbox"/> Schulung durch kleine Vorträge / Erklärungen anhand von Lehrvideos |
| <input type="checkbox"/> Anleitung / Coaching der Eltern (direkt im Spiel) | <input type="checkbox"/> regelmässig stattfindende Eltern-Kind-Gruppen |
| <input type="checkbox"/> gemeinsame Analyse von Videos von Eltern und Kind | <input type="checkbox"/> mehrtägige Familienangebote mit Übernachtungen |
| <input type="checkbox"/> Lösungsorientierte Beratungsgespräche | <input type="checkbox"/> Empfehlung und Anleitung zu bestimmten Sing-, Körper- oder Fingerspielen |
| <input type="checkbox"/> Beratung zur verbesserten Wahrnehmung (durch Hilfsmittelgebrauch, Beleuchtung, Akustik, Körperpositionen, etc.) | <input type="checkbox"/> schriftliche Ratgeber, Info-Broschüren oder kurze informative Videos |
| <input type="checkbox"/> Sonstiges (bitte angeben) | |

Unterstützung von Eltern und ihrem Kind mit Hörsehbehinderung beim sozial-interaktiven Spiel - Fragebogen für Fachpersonen

Zu den Grenzen der Unterstützung (Bereich 6 von 6)

17. Was macht die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels schwierig?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine der 5 Bewertungsmöglichkeiten an.)

	trifft völlig zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	weiss ich nicht
Die Eltern sehen oft die Notwendigkeit dieser Unterstützung nicht.	<input type="radio"/>				
Für die Eltern sind oft andere Themen wichtiger.	<input type="radio"/>				
Die Eltern möchten oder können sich oft nicht aktiv beteiligen.	<input type="radio"/>				
Mir fehlen geeignete Hilfsmittel zur Diagnostik.	<input type="radio"/>				
Ich habe oft zu wenig Zeit für diese Unterstützung, weil andere Themen wichtiger sind.	<input type="radio"/>				
Ich habe oft zu wenig Zeit für diese Unterstützung, weil sie zu aufwändig ist.	<input type="radio"/>				
Mir fehlt ein spezifisch darauf ausgelegtes Förderprogramm.	<input type="radio"/>				
Mir fehlen höresehbehinderungsspezifische Kenntnisse und Kompetenzen.	<input type="radio"/>				
Mir fehlen passende, konkrete Spielideen.	<input type="radio"/>				
Mir fehlen Kenntnisse und Kompetenzen zur Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion im Allgemeinen.	<input type="radio"/>				
Ich habe Hemmungen, die Eltern im Interaktionsspiel mit ihrem Kind zu beobachten, zu filmen oder zu analysieren.	<input type="radio"/>				
Mir fehlen finanzielle Mittel.	<input type="radio"/>				
Mir fehlt passendes Material (Videokamera, Ratgeber, Filme, Spielsammlungen, etc.)	<input type="radio"/>				
Mir fehlt die Ermöglichung von Unterstützungsangeboten durch unsere Dienststelle (z.B. bei Eltern-Kind-Gruppenangeboten)	<input type="radio"/>				
Sonstiges (bitte angeben)					

18. Was ist Ihnen noch wichtig, mir mitzuteilen?

Sie sind am Ende der Befragung angelangt.

Ich werde mich gerne mit den Ergebnissen dieser Untersuchung an Sie wenden, wenn Sie mögen. Bitte teilen Sie mir dazu per Mail Ihre Emailadresse mit. So kann ich diese nicht mit Ihren Antworten in Verbindung bringen.

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE MITHILFE!

jette.hunsperger@tanne.ch

Tanne, Schweizerische Stiftung für Taubblinde, Fuhrstrasse 15, CH-8135 Langnau am Albis, +41 44 714 71 00

Anhang 10: Vorversion des Elternfragebogens für den Pre-Test

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels mit ihrem höresehbehinderten Kind

Fragebogen für Eltern

Vorbemerkungen

Fragebogaufbau

Bitte nehmen Sie sich etwa **15-20min** Zeit, um die folgenden Fragen zu beantworten. Es werden 13 Fragen zu 6 Bereichen gestellt. Die Fragen sind überwiegend so konstruiert, dass sie eine oder mehrere Antwortmöglichkeiten oder eine Bewertung in einer Skala ankreuzen können. Ob sie auch eigene Worte formulieren möchten, bleibt Ihnen freigestellt.

Begriffe

Im Folgenden wird der in der Schweiz gebräuchliche Begriff **„Heilpädagogische Früherziehung“** verwendet. Er meint dasselbe wie der in Deutschland angewandte Begriff der „Frühförderung“. Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden die Fachperson Heilpädagogischer Früherziehung nur noch als **„Fachperson“** bezeichnet.

Um was es geht

Der Begriff **„sozial-interaktives Spiel“** meint Spiele zwischen Ihnen und Ihrem Kind ohne Spielzeug. Dies können sowohl spontan improvisierte oder selbst erfundene Körper- oder Kitzelspiele sein, als auch bestimmte Knieritter, Finger-, Sing- oder Körperspiele.

Vielleicht kennen Sie diese Beispiele?

aus der Schweiz:	aus Deutschland:
„Joggeli, Joggeli, chasch au rite“ „Schiffli fahre ufm See“ „Chrücht äs Schnäggli“ „Guggus Dada“	„Kuck kuck – da!“ „Hoppe, hoppe, Reiter“ „Geht ein Mann die Treppe rauf“ „10 kleine Zappelfinger“

Es wird davon ausgegangen, dass das sozial-interaktive Spiel mit höresehbehinderten Kindern schwieriger zu gestalten ist und Eltern deshalb von Unterstützungsangeboten profitieren können, an denen sie sich selbst aktiv beteiligen.

Denken Sie bei der Befragung an Ihre persönlichen Erlebnisse in solchen Spielsituationen mit Ihrem Kind und an die Erfahrungen mit Angeboten der Heilpädagogischen Früherziehung. Vielleicht liegt die heilpädagogische Begleitung auch bereits in der Vergangenheit, da Ihr Kind nun schon in den Kindergarten oder zur Schule geht. In dem Fall berichten Sie gerne aus der damaligen Zeit der Heilpädagogischen Früherziehung.

Ziel der Befragung

Ziel der Befragung ist es, zu erheben,

- welche Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel auftreten,
- wie sich Eltern hörsehbehinderter Kinder die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung wünschen,
- wie aktiv Eltern sich daran beteiligen möchten oder können,
- welche Unterstützungsangebote die Heilpädagogische Früherziehung dazu macht und
- welche Schwierigkeiten dabei auftreten.

Zu diesem Zweck werden auch die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung befragt. Langfristig soll dies zur Verbesserung und Weiterentwicklung von Unterstützungsangeboten der Heilpädagogischen Früherziehung beitragen. Es ist also sehr bedeutsam, dass Sie sich mit Ihren persönlichen Erfahrungen daran beteiligen. Herzlichen Dank dafür!

Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt und nicht an Dritte oder an Mitarbeitende der Tanne weitergegeben. Die Ergebnisse werden nur anonymisiert veröffentlicht und lassen keinen Rückschluss auf Sie zu.

Zu Ihnen (1 von 6)

1. Ich bin:

- die Mutter.
- der Vater.
- Wir haben den Fragebogen gemeinsam als Eltern ausgefüllt.

2. Ich wohne in:

- der Schweiz, im Kanton: _____
- Deutschland, im Bundesland: _____

Zu Ihrem Kind (2 von 6)

3. Wie alt ist Ihr Kind heute?

- 0-18 Monate
- 1,5-4 Jahre
- 4-7 Jahre
- älter als 7 Jahre

4. Welche zusätzlichen Beeinträchtigungen hat Ihr Kind?

- keine
- eine körperliche Behinderung
- eine geistige Behinderung
- weitere Wahrnehmungsbeeinträchtigungen
- chronische, gesundheitliche Einschränkungen
- Sonstiges:

5. Wie viele Stunden Heilpädagogische Früherziehung erhalten / erhielten Sie und Ihr Kind pro Monat in etwa?

Zum Stellenwert des sozial-interaktiven Spiels (3 von 6)

6. Wie wichtig ist / war Ihnen die Unterstützung durch die Fachperson in folgenden Entwicklungsbereichen¹⁸ Ihres Kindes?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine Möglichkeit an.)

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	gar nicht wichtig	weiss ich nicht
Bewusste sinnliche Wahrnehmung z. B. Seh- und Hörreste gezielt einsetzen, erhalten oder verbessern, Hilfsmittelgebrauch, die Hände oder Zunge aktiv zum Tasten einsetzen, Riechen, etc.					
Elementares Lernen und Wissensanwendung z. B. Neues lernen, Zusammenhänge verstehen, sich erinnern, erkennen was als nächstes passiert, etwas nachmachen, sich auf etwas konzentrieren, Spielstrategien weiterentwickeln, etc.					
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen Umgang mit Aufgaben, Routinen und Stress; z. B. Übergänge von einer Situation zur nächsten meistern, mit Frust & Wut umgehen, selbst- oder fremdverletzendes Verhalten reduzieren					
Kommunikation z. B. Mitteilungen verstehen und selbst ausdrücken, auswählen können, auf etwas zeigen können, Gesten, Gebärden, Symbole oder sprechende Taster anwenden, etc.					
Mobilität z. B. Krabbeln, Sitzen oder Laufen lernen, Orientierung, einzelne Körperteile besser bewegen, Gegenstände halten oder bewegen, etc.					
Selbstversorgung z. B. sich waschen, pflegen, kleiden, Essen und Trinken, WC, Teile davon selbständig ausüben oder aktiv mithelfen, etc.					
Häusliches Leben im Haushalt mithelfen, z. B. beim Kochen, Abwaschen, Tisch Decken, Staubsaugen, etc.					

¹⁸ Nach: WHO (2017). ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen

Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen					
--	--	--	--	--	--

z. B. Eltern-Kind-Beziehung, miteinander spielen, Gefühle teilen, sich trösten lassen, sich für Andere interessieren, an Kindergruppen teilnehmen, etc.

7. Werden / wurden Sie von der Fachperson beim sozial-interaktiven Spiel mit Ihrem Kind unterstützt?

- ja
- nein > Bitte machen Sie weiter bei Frage 9!

8. Wie zufrieden sind Sie mit dieser Unterstützung?

(Bitte kreuzen Sie eine Möglichkeit an.)

- sehr zufrieden
- zufrieden
- weniger zufrieden
- gar nicht zufrieden

Zu den Inhalten der Unterstützung (4 von 6)

9. Welche Schwierigkeiten treten / traten im sozial-interaktiven Spiel mit ihrem Kind auf?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine Möglichkeit an.)

	trifft völlig zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	das weiss ich nicht
Es ist sehr schwierig, mit meinem Kind zu spielen.					
Ich habe kaum Zeit, mit meinem Kind zu spielen.					
Ich spiele nicht so gerne Körper-, Kitzel-, Singspiele oder Knieritter.					
Ich finde das sozial-interaktive Spiel mit meinem Kind nicht so wichtig.					
Mein Kind zeigt wenig Freude am sozial-interaktiven Spiel mit mir.					
Mein Kind verhält sich sehr passiv.					
Mein Kind scheint oft abwesend. Es nimmt mich gar nicht richtig wahr.					
Es ist schwierig, die Aufmerksamkeit von meinem Kind zu bekommen und zu halten.					
Mein Kind erschreckt sich oder wendet sich ab, wenn ich Kontakt zu ihm aufnehmen möchte.					
Mein Kind spielt lieber und öfter mit Spielzeug, ohne mich.					
Es fällt mir schwer, die Körpersprache (Haltung, Bewegung, Gestik, Mimik) meines Kindes zu deuten.					
Es fällt mir schwer, die Bedürfnisse meines Kindes zu erkennen.					
Ich weiss nicht, wie ich mit meinem Kind kommunizieren kann.					
Ich weiss nicht, wie ich mich in der Interaktion am besten verhalten soll.					
Ich weiss nicht, wie ich Spiele gestalten kann, damit sie von					

meinem Kind optimal wahrgenommen werden können.					
Mir fehlen konkrete Spielideen (Verse / Lieder), die für mein Kind geeignet sind.					

Sonstiges:

10. Welche Fragen haben / hatten Sie an Ihre Fachperson bezüglich des sozial-interaktiven Spiels mit Ihrem Kind?

- keine

Zu den Formen der Unterstützung (5 von 6)

11. Wie hilfreich schätzen Sie folgende Formen der Unterstützung beim sozial-interaktiven Spiel mit Ihrem Kind ein?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine Möglichkeit an.)

	sehr hilf- reich	hilfreich	weniger hilfreich	gar nicht hilfreich	das weiss ich nicht
Zuschauen, während die Fachperson mit meinem Kind spielt					
direkte Tipps und Anleitungen während ich mit meinem Kind spiele					
Videos von mir und meinem Kind gemeinsam anschauen und besprechen					
Beratungsgespräche zu unserer Situation					
Beratung zur verbesserten Wahrnehmung (durch Hilfsmittelgebrauch, Beleuchtung, Akustik, Körperpositionen, etc.)					
Schulung durch kleine Vorträge / Erklärungen anhand von Lehrvideos					
Teilnahme an einer regelmässig stattfindenden Eltern-Kind-Gruppe					
Teilnahme an einem mehrtägigen Familienangebot mit Übernachtungen					
Empfehlung und Anleitung zu bestimmten Sing-, Körper- oder Fingerspielen					
schriftliche Ratgeber, Info-Broschüren oder kurze informative Videos					

Sonstiges:

Zu Ihrer aktiven Beteiligung an der Unterstützung (6 von 6)

12. Inwiefern treffen/ trafen folgende Aussagen auf Sie zu?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine Möglichkeit an.)

	trifft voll zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu	das weiss ich nicht
Ich habe zu wenig Zeit, um mich aktiv an Unterstützungsangeboten zu beteiligen.					
Ich habe keine Kraft, mich auch noch damit zu beschäftigen.					
Ich möchte, dass die Fachperson mit meinem Kind arbeitet und nicht mit mir.					
Es macht mich traurig, mich mit unseren Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel auseinanderzusetzen.					
Ich habe Hemmungen, mich von der Fachperson beobachten oder im Video analysieren zu lassen.					
Ich habe zu viele Termine, um noch ein zusätzliches Angebot ausser Haus einzuplanen.					
Ich würde mich gerne an Unterstützungsangeboten beteiligen, bekam aber bisher noch keine Gelegenheit dazu durch die Fachperson.					
Ich nutze die Heilpädagogische Früherziehung gerne zur Entlastung und tue etwas für mich, während mein Kind beschäftigt ist.					

Sonstiges:

13. Was ist Ihnen noch wichtig, mir mitzuteilen?

Sie sind am Ende der Befragung angelangt.

Ich werde mich gerne mit den Ergebnissen dieser Untersuchung an Sie wenden, wenn Sie mögen. Bitte teilen Sie mir dazu per Mail Ihre Emailadresse mit. So kann ich diese nicht mit Ihren Antworten in Verbindung bringen.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Anhang 11: Vorversion des Fachpersonenfragebogens für den Pre-Test

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels mit ihrem höresehbehinderten Kind

Fragebogen für Fachpersonen

Vorbemerkungen

Fragebogaufbau

Bitte nehmen Sie sich etwa **15-20min** Zeit, um folgende Fragen zu beantworten. Es werden 17 Fragen zu 6 verschiedenen Bereichen gestellt. Die Fragen sind überwiegend so konstruiert, dass Sie eine oder mehrere Antwortmöglichkeiten oder eine Bewertung in einer Skala ankreuzen können. Ob sie auch eigene Worte formulieren möchten, bleibt Ihnen freigestellt.

Begriffe

Im Folgenden wird der in der Schweiz gebräuchliche Begriff „**Heilpädagogische Früherziehung**“ verwendet. Er meint dasselbe wie der in Deutschland angewandte Begriff der „Frühförderung“.

Um was es geht

Der Begriff „**sozial-interaktives Spiel**“ meint Spiele zwischen Eltern und Kind ohne Spielzeug. Dies können sowohl spontan improvisierte oder selbst erfundene Körper- oder Kitzelspiele sein, als auch bestimmte Kniereiter, Finger-, Sing- oder Körperspiele.

Vielleicht kennen Sie diese Beispiele?

aus der Schweiz:	aus Deutschland:
„Joggeli, Joggeli, chasch au rite“ „Schiffli fahre ufm See“ „Chrücht äs Schnäggli“ „Guggus Dada“	„Kuck kuck – da!“ „Hoppe, hoppe, Reiter“ „Geht ein Mann die Treppe rauf“ „10 kleine Zappelfinger“

Es wird davon ausgegangen, dass das sozial-interaktive Spiel mit höresehbehinderten Kindern schwieriger zu gestalten ist und Eltern deshalb von Unterstützungsangeboten profitieren können, an denen sie sich selbst aktiv beteiligen.

Um wen es geht

Denken Sie bei der Befragung an Ihre gesamten persönlichen Erfahrungen aus **Ihrer Arbeit mit Familien von höresehbehinderten Kindern** im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung.

Die Kinder haben eine Hör- UND Sehschädigung. Dabei spielen Ursachen und Grad der Schädigung keine Rolle. Auch zusätzliche Behinderungen können vorhanden sein. Das Alter liegt zwischen **0 und 7 Jahren**.

Ziel der Befragung

Ziel der Befragung ist es, zu erheben,

- welche Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel auftreten,
- wie sich Eltern höresehbehinderter Kinder die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung wünschen,
- wie Eltern sich daran aktiven beteiligen möchten oder können,
- welche Unterstützungsangebote die Heilpädagogische Früherziehung dazu macht und
- welche Schwierigkeiten dabei auftreten.

Zu diesem Zweck werden auch Eltern höresehbehinderter Kinder befragt. Langfristig soll dies zur Verbesserung und Weiterentwicklung von Unterstützungsangeboten der Heilpädagogischen Früherziehung beitragen. Es ist also sehr bedeutsam, dass Sie sich mit Ihren persönlichen Erfahrungen daran beteiligen. Herzlichen Dank dafür!

Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt und nicht an Dritte oder an Mitarbeitende der Tanne weitergegeben. Die Ergebnisse werden nur anonymisiert veröffentlicht und lassen keinen Rückschluss auf Sie zu.

Zu Ihnen (1 von 6)

1. In welcher Dienststelle der Heilpädagogischen Früherziehung sind Sie tätig?

- Dienststelle mit Schwerpunkt Hörsehbehinderung
- Dienststelle mit Schwerpunkt Hören
- Dienststelle mit Schwerpunkt Sehen
- Dienststelle mit Schwerpunkt körperliche Entwicklung
- Dienststelle mit Schwerpunkt geistige Entwicklung
- Dienststelle mit Schwerpunkt Wahrnehmung
- Dienststelle ohne Schwerpunkt oder interdisziplinäre Dienststelle
- Sonstiges: _____

2. Wo sind Sie tätig?

- in der Schweiz, im Kanton: _____
- in Deutschland, im Bundesland: _____

3. Welche Ausbildung haben Sie für Ihre Tätigkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung absolviert?

4. Wie sind Sie zu Ihrem hörsehbehinderungsspezifischem Fachwissen gekommen?

- Ich habe kein hörsehbehinderungsspezifisches Fachwissen.
- Das war Teil meiner Ausbildung.
- Ich habe mir etwas angelesen.
- Durch praktische Erfahrungen mit hörsehbehinderten Kindern.
- Durch interdisziplinären oder überregionalen Austausch mit Fachpersonen.
- Ich habe von unserer Dienststelle organisierte Bildungsangebote besucht.
- Ich habe externe Bildungsangebote besucht, nämlich:

- Sonstiges:

5. Wie viele Familien mit einem höresehbehinderten Kind begleiten Sie zurzeit?

6. Wie viele höresehbehinderte Kinder haben Sie bereits insgesamt in Ihrer beruflichen Laufbahn ungefähr begleitet (auch in anderen pädagogischen Kontexten)?

(Bitte kreuzen Sie eine Möglichkeit an.)

- 1-5
- 6-10
- 11-20
- 21-30
- 30-50
- mehr als 50

7. Wie lange arbeiten Sie schon in der Heilpädagogischen Früherziehung?

(Bitte kreuzen Sie eine Möglichkeit an.)

- unter 5 Jahre
- 5-10 Jahre
- 11-20 Jahre
- mehr als 20 Jahre

**Zum Stellenwert der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels
(2 von 6)**

8. Wie wichtig ist in Ihrer Arbeit mit den höresehbehinderten Kindern und ihren Familien die Förderung folgender Entwicklungsbereiche¹⁹?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine Möglichkeit an.)

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	gar nicht wichtig	weiss ich nicht
Bewusste sinnliche Wahrnehmung z. B. Seh- und Hörreste gezielt einsetzen, erhalten oder verbessern, Hilfsmittelgebrauch, die Hände oder Zunge aktiv zum Tasten einsetzen, Riechen, etc.					
Elementares Lernen und Wissensanwendung z. B. Neues lernen, Zusammenhänge verstehen, sich erinnern, erkennen was als nächstes passiert, etwas nachmachen, sich auf etwas konzentrieren, Spielstrategien weiterentwickeln, etc.					
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen Umgang mit Aufgaben, Routinen und Stress; z. B. Übergänge von einer Situation zur nächsten meistern, mit Frust & Wut umgehen, selbst- oder fremdverletzendes Verhalten reduzieren					
Kommunikation z. B. Mitteilungen verstehen und selbst ausdrücken, auswählen können, auf etwas zeigen können, Gesten, Gebärden, Symbole oder sprechende Taster anwenden, etc.					
Mobilität z. B. Krabbeln, Sitzen oder Laufen lernen, Orientierung, einzelne Körperteile besser bewegen, Gegenstände halten oder bewegen, etc.					
Selbstversorgung z. B. sich waschen, pflegen, kleiden, Essen und Trinken, WC, Teile davon selbständig ausüben oder aktiv mithelfen, etc.					
Häusliches Leben im Haushalt mithelfen, z. B. beim Abwaschen, Tisch Decken, Staubsaugen, etc.					

¹⁹ Nach: WHO (2017). ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen

Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen z. B. Eltern-Kind-Beziehung, miteinander spielen, Gefühle teilen, sich trösten lassen, sich für Andere interessieren, an Kindergruppen teilnehmen, etc.					

9. In wie vielen Familien höresehbehinderter Kinder ist / war die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels Ihrer Einschätzung nach notwendig?

(Bitte kreuzen Sie eine Möglichkeit an.)

- in allen Familien
- in mehr als der Hälfte der Familien
- in der Hälfte der Familien
- in weniger als der Hälfte der Familien
- in keiner Familie

10. In wie vielen dieser Familien führen / führten Sie entsprechende Unterstützungsangebote durch?

(Bitte kreuzen Sie eine Möglichkeit an.)

- in allen Familien
- in mehr als der Hälfte der Familien
- in der Hälfte der Familien
- in weniger als der Hälfte der Familien
- in keiner Familie

11. In wie vielen der unterstützten Familien haben die Eltern selbst den Wunsch nach dieser Unterstützung ausgesprochen?

(Bitte kreuzen Sie eine Möglichkeit an.)

- in allen Familien
- in mehr als der Hälfte der Familien
- in der Hälfte der Familien
- in weniger als der Hälfte der Familien
- in keiner Familie

Zur Diagnostik der Interaktionsqualität (3 von 6)

12. Welche Verfahren nutzen Sie, um die Interaktionsprozesse zwischen höresehbehinderten Kindern und ihren Eltern zu beurteilen?

- Bielefelder Beobachtungsbögen (Brambring, 1999),
- Förderdiagnostik Schwer- und Schwerstbehinderter (Bigger, 2001)
- Förderdiagnostik mit schwerstbehinderten Kindern (Fröhlich & Haupt, 1993)
- Cue-Modell (Nafstad und Rødbroe, 2015)
- Child-guided Strategies: The Van Dijk Approach to Assessment (Nelson, Van Dijk, Oster und McDonnell, 2009)
- Einschätzung des Kommunikationsstandes (Skusa, 2017)
- Keines, denn:
 - kein mir bekanntes Verfahren ist bei höresehbehinderten Kindern anwendbar.
 - meine Beobachtungen im Alltag reichen aus.
- Andere:

Zu den Inhalten der Unterstützung (4 von 6)

13. Welche inhaltlichen Ziele verfolgen Sie bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine Möglichkeit an.)

- Ich unterstütze das sozial-interaktive Spiel gar nicht. > Bitte machen Sie weiter bei Frage 16!

	sehr häufig	häufig	manchmal	nie	weiss ich nicht
Verbesserung der Voraussetzungen für gelingendes sozial-interaktives Spiel , z.B., dass Eltern ... Freude am Spiel finden. ... sich entlastet fühlen. ... die Bedeutung des sozial-interaktiven Spiels für die Entwicklung ihres Kindes kennen.					
Erhöhung der Sensitivität , z.B., dass Eltern ... die Signale ihres Kindes deuten können. ... Bewegungen des Kindes als Beitrag zur Interaktion deuten. ... Bedürfnisse des Kindes erkennen.					
Veränderung der elterlichen Didaktik im Spiel , z.B., dass Eltern ... spielerische Handlungen taktil erfahrbar machen. ... einen wechselseitigen Interaktionsstil führen. (Turn-Taking) ... vorhersehbare Rituale schaffen.					
Aufbau der Kommunikation , z.B., dass Eltern ... Gesten mit der Bedeutung „Nochmal!“ erkennen. ... das Spiel lautsprachlich begleiten. ... unterstützende Kommunikationsformen einsetzen (Gesten, Gebärden, Bezugsobjekte, etc.)					

- Anderes:

14. Welche theoretischen Ansätze, Hilfsmittel und Methoden sind für Sie bei der Unterstützung der Eltern im sozial-interaktiven Spiel hilfreich?

- Marte Meo
- Programme zur Förderung elterlicher Feinfühligkeit (z.B. das Freiburger Trainingsprogramm von Hänggi, Schweinberger und Perrez)
- Einschätzung des Kommunikationsstandes von Skusa
- Cue-Modell von Nafstad und Rødbroe
- Co-Creating Communication / Kommunikation und angeborene Taubblindheit, Booklets I-IV
- Im Dialog mit hörsehbehinderten Menschen, Schulungsunterlage der Tanne
- CONTACT, Interventionsprogramm von Janssen
- Kommunikation mit mehrfachbehinderten-sehgeschädigten Kindern, Elternratgeber von bartimeus
- Bewegung im Dialog
- Prager Eltern-Kind-Programm PEKiP
- gar keine
- andere:

Zu den Formen der Unterstützung (5 von 6)

15. Welche Formen der Unterstützung von Eltern beim sozial-interaktiven Spiel mit ihrem höresehbehinderten Kind bieten Sie an?

- Modell-Spielen (mit dem Kind spielen während die Eltern zuschauen)
- Anleitung / Coaching der Eltern (direkt im Spiel)
- gemeinsame Analyse von Videos von Eltern und Kind
- Lösungsorientierte Beratungsgespräche
- Beratung zur verbesserten Wahrnehmung (durch Hilfsmittelgebrauch, Beleuchtung, Akustik, Körperpositionen, etc.)
- Schulung durch kleine Vorträge / Erklärungen anhand von Lehrvideos
- regelmässig stattfindende Eltern-Kind-Gruppen
- mehrtägige Familienangebote mit Übernachtungen
- Empfehlung und Anleitung zu bestimmten Sing-, Körper- oder Fingerspielen
- schriftliche Ratgeber, Info-Broschüren oder kurze informative Videos
- Sonstiges:

Zu den Grenzen der Unterstützung (6 von 6)

16. Was macht die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels schwierig?

(Bitte kreuzen Sie jeweils eine Möglichkeit an.)

	trifft völlig zu	trifft eher zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
Die Eltern sehen oft die Notwendigkeit dieser Unterstützung nicht.				
Für die Eltern sind oft andere Themen wichtiger.				
Die Eltern möchten oder können sich oft nicht aktiv beteiligen.				
Mir fehlen geeignete Hilfsmittel zur Diagnostik.				
Ich habe oft zu wenig Zeit für diese Unterstützung, weil andere Themen wichtiger sind.				
Ich habe oft zu wenig Zeit für diese Unterstützung, weil sie zu aufwändig ist.				
Mir fehlt ein spezifisch darauf ausgelegtes Förderprogramm.				
Mir fehlen hörsehbehinderungsspezifische Kenntnisse und Kompetenzen.				
Mir fehlen passende, konkrete Spielideen.				
Mir fehlen Kenntnisse und Kompetenzen zur Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion im Allgemeinen.				
Ich habe Hemmungen, die Eltern im Interaktionsspiel mit ihrem Kind zu beobachten, zu filmen oder zu analysieren.				
Mir fehlen finanzielle Mittel.				
Mir fehlt passendes Material (Videokamera, Ratgeber, Filme, Spielsammlungen, etc.)				
Mir fehlt die Ermöglichung von Unterstützungsangeboten durch unsere Dienststelle (z.B. bei Eltern-Kind-Gruppenangeboten)				

- gar nichts
- anderes:

17. Was ist Ihnen noch wichtig, mir mitzuteilen?

Sie sind am Ende der Befragung angelangt.

Ich werde mich gerne mit den Ergebnissen dieser Untersuchung an Sie wenden, wenn Sie mögen. Bitte teilen Sie mir dazu per Mail Ihre Emailadresse mit. So kann ich diese nicht mit Ihren Antworten in Verbindung bringen.

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Anhang 12: Pre-Test

Folgende Bitte wurde an die beiden Testpersonen gerichtet:

Bitte überprüfen Sie bei der Bearbeitung des Fragebogens folgende Fragen und geben mir eine kurze (Stichworte reichen) schriftliche oder telefonische Rückmeldung dazu:

- Wie viele Minuten dauerte die Bearbeitung des Fragebogens, inklusive Lesen der Vorbemerkungen?
- Wie anstrengend war es, den Fragebogen auszufüllen?
- Wie gut verständlich sind die Fragen und Beschreibungen formuliert?
- Welche Informationen haben gefehlt?
- Wie wird die Bezeichnung „hörsehbehindertes Kind“ von Ihnen empfunden? Klingt „Kind mit Hörsehbehinderung“ besser in Elternohren?
- Welche Rückmeldungen gibt es noch dazu?“

Rückmeldung zum Eltern-Fragebogen von der Mutter eines hörsehbehinderten Kindes²⁰:

„...Anbei erhalten Sie meinen ausgefüllten Bogen sowie die Antworten auf Ihre Fragen bzw. einige Anmerkungen:

* Dauer: Die Bearbeitung sowie auch das Lesen hat ca. 14 Minuten gedauert.

* Es war nicht anstrengend den Bogen auszufüllen.

* Die Fragen waren alle gut verständlich - bei einigen hatte ich jedoch Rückfragen. (Dazu mehr in den Anmerkungen)

* Informationen: Wäre es vielleicht wichtig zu wissen, welche Art der Frühförderung das Kind bekommen hat?

* Bezeichnung Hörsehbehinderung: Ich selbst spreche auch immer von einem hörsehbehinderten Kind weiß aber durch meine Arbeit im Verein, dass dies nicht korrekt ist, sondern „Kind mit Hörsehbehinderung“ heißen sollte. Von daher würde ich eher zur Variante 2 tendieren.

Anmerkungen:

Punkt 4: Hier war ich mir nicht sicher was ich ankreuzen sollte. Es wäre gut in der Frage noch einmal die „Hörsehbehinderung“ zu nennen. Auch der Vermerk der Mehrfachnennung - sofern gewünscht - wäre gut.

²⁰ Originaltexte aus den Antwort-E-mails

Punkt 5: Hier ist mir nicht klar welche Frühförderstunden dazu zählen. Krankengymnastik? Ergotherapie? Logopädie? Reine Blindenfrühförderung? Reine Hörfrühförderung? Wir zum Beispiel hatten nur Blindenfrühförderung.

Punkt 6: Hier war mir nicht klar ob es sich rein um die Zeit der Frühförderung bezieht oder auch auf den Zeitpunkt danach. Auch hier schreiben „habe / hatte“.

Punkt 9: Auch hier ist die Frage ob, es sich nur auf den Zeitpunkt der Frühförderung bezieht oder auch auf den Zeitpunkt jetzt. Denn wenn es nur die Frühförderung ist, sollte man schreiben „habe / hatte“.

Rückmeldung zum Eltern-Fragebogen von der Fachperson:

„...Zum Elternfragebogen folgende Gedanken:

- Begriff geistige Behinderung überdenken
- Stunden können sich je nach Zeitpunkt verändert haben, ggf. schwer es in einer Zeile zu beantworten
- Nr. 9: harter Toback für so manche Familien, denke ich

Auf Nachfrage konkretisierte sie, es könnte für Eltern: „emotional herausfordernd, schwer darüber nachzudenken und einzuordnen sein, ob bzw. wo sie ggf. nicht mit ihrem Kind spielen können.“

Rückmeldung zum Fachpersonen-Fragebogen von der Fachperson:

- Den Begriff „Schaden“ bei der Hör- und/oder Sehbehinderung mag ich nicht so.
- 0-7: Frühpädagogik geht bei uns bis zum Schuleintritt – i.d.R. 6 – willst Du die Altersgrenze oder die Grenze Schuleintritt?
- Begriff „Signal“ lässt bei mir immer behavioristische Tendenzen aufleuchten.

Auf Nachfrage konkretisierte sie: „Ich verwende lieber den Begriff *Angebote des Kindes*.“

- Zeit: 18 Minuten
- Anstrengend: Nicht, bisserl Stress, da es ja bei den Familien nicht immer gleich war und ist und es daher manchmal nicht leicht ist, sich zu entscheiden, was man ankreuzt.
- Gut verständlich, außer Unklarheit bei Frage 13 und dem Satz „*Bitte kreuzen Sie jeweils eine Möglichkeit an.*“ > nicht klar, ob eine Antwort- oder eine Bewertungsmöglichkeit damit gemeint ist
- Infos haben nicht gefehlt, schön auch den Raum zu haben selbst zu ergänzen.

- Ich glaube, ich würde wissen wollen, was die Leute so gelesen haben. Und eigentlich auch mit was für Kindern sie arbeiten... So tendenziell zumindest.
- Frage 13: „Aufbau der Kommunikation“ > Aufbau oder Weiterentwicklung? Aufbau klingt immer so als wäre noch nichts da.
- Frage 15: „Modell-Spielen (mit dem Kind spielen während die Eltern zuschauen)“ > und danach darüber reden!
- Frage 15: „gemeinsame Analyse von Videos von Eltern und Kind“ > oder ggf. von mir und dem Kind, je nach Eltern!

Anhang 13: Ergänzende Informationen zur Zielgruppe

Auf der Suche nach Fachpersonen der Zielgruppe und Eltern hörsehbehinderter Kinder entstand eine Sammlung von 136 Emailadressen. Die dahinterstehenden, potenziellen Mitglieder der Zielgruppe sind:

- Mitarbeitende von 43 Früherziehungsdienststellen
- aus 17 deutschsprachigen Kantonen der Schweiz (bewusster Verzicht auf französisch und italienisch sprechende Kantone aufgrund der Sprachbarriere)
- auf verschiedene Schwerpunkte konzentriert: Sehen, Hören, Hörsehbehinderung, körperliche Entwicklung, allgemein bzw. interdisziplinär
- keine freiberuflich tätigen Fachpersonen der HFE (mit Ausnahme eines Zusammenschlusses mehrerer selbständig tätiger Fachpersonen mit dem Schwerpunkt Sehen)
- Mitarbeitende von 4 hörsehbehinderungsspezifischen Anbietern der Frühförderung in Deutschland
- die Geschäftsstelle des *Berufsverbandes für Heilpädagogische Früherziehung*
- drei Elternpaare, die der Untersuchenden aus dem Arbeitsfeld der HFE bekannt sind
- die 1. Vorsitzende einer gemeinnützigen Selbsthilfevereinigung zur Unterstützung von CHARGE-Betroffenen und deren Familien im deutschsprachigen Raum

Die Untersuchende selbst nahm nicht an der Befragung teil, obwohl dies von der beruflichen Tätigkeit her gerechtfertigt gewesen wäre. Die notwendige Objektivität wäre allerdings nicht vorhanden gewesen.

Bezugsquellen der Emailadressen:

- Internetrecherche, vor allem auf den Homepages des *Berufsverbandes für Heilpädagogische Früherziehung* (www.frueherziehung.ch) und der *Audiopädagogischen Dienste* (www.audiopaedagogik.ch)
- persönliche Kontakte der Verfasserin und deren beruflichen Kollegen und Kolleginnen
- öffentlich einsehbare Emailadressen-Listen von Mitgliedern des VBS (*Verband der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik*), insbesondere drei Arbeitsgruppen
- Arbeitsgruppe Heilpädagogischer Früherzieherinnen und Früherzieher mit Schwerpunkt Low Vision
- Kontakte von Dozierenden und Studierenden der HfH
- die deutschsprachige Netzwerkgruppe *PropäK (Professionalisierung pädagogischer Konzepte im Hörsehbehindertenwesen)*

Anhang 14: Massnahmen zur Erhöhung der Rücklaufquote

- Herstellung persönlichen Kontakts zu bekannten Empfängerinnen und Empfängern mit informeller Vorinformation
- Verteilung eines Flyers zur ersten Idee der Masterarbeit im Rahmen einer Tagung von Hörsehbehindertenpädagoginnen und -pädagogen (siehe Anhang 15, S. 141)
- Vorinformation per Email über den geplanten Versand des Fragebogens an die 136 Empfänger und Empfängerinnen, drei Wochen vorher (siehe Anhang 16, S. 142)
- Informationsblatt zur Abgabe an Eltern (siehe Anhang 17, S. 144)
- Logos der *HfH* und der *Tanne*²¹ in allen Kopfzeilen (Seriosität)
- bewusst kurz gehaltener Email-Text
- möglichst übersichtliche und knappe Informationen als Begleitbrief im Anhang (ermöglicht Lesen eines Ausdruckes zu geeignetem Zeitpunkt)
- Zusicherung der Anonymitätswahrung der Teilnehmenden
- Vorschlag an Fachpersonen, den Eltern die Beantwortung der Fragen innerhalb ihre Förderstunde zu ermöglichen, damit sie Zeit dafür finden
- vereinfachte Bearbeitung der Fragebögen durch die online-Form
- Option, einen Fragebogen als pdf-Datei anzufordern und per Post zurückzusenden
- In Aussicht Stellen der Information über gewonnene Ergebnisse (ein konkretes *Incentive* war nicht machbar)
- vier Wochen Zeit zur Beantwortung mit genug Abstand zu den Sommerferien
- Erinnerungsnachricht nach Ablauf der 3. Woche
- persönliche Erinnerung einzelner Personen und erneute Aufforderung, auch den Elternfragebogen weiterzuleiten

²¹ arbeitgebende Institution der Verfasserin
Henriette Hunsperger

Anhang 15: Flyer zur ersten Idee der Masterarbeit

Entwicklung eines Unterstützungsangebotes
für Eltern mehrfach-sinnesbehinderter Kinder
beim Erreichen und Aufrechterhalten wechselseitiger Aufmerksamkeit
im dyadischen Spiel

SIE sind:
In der Heilpädagogischen Frühförderung oder –beratung tätig oder Eltern von einem mehrfach-sinnesbehinderten Kind.

Helfen Sie mit, indem Sie einen Fragebogen beantworten und profitieren Sie von den Ergebnissen!

Kontakt:
Jette Hunsperger
jette.hunsperger@tanne.ch

Herzlichen Dank!

Tanne
Schweizerische Stiftung für Taubblinde
Leben und Lernen, Sinne öffnen

Das Forschungsprojekt findet im Rahmen einer Masterarbeit im Studium der Heilpädagogischen Früherziehung an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich statt.

*Wie kann ich mit meinem Kind spielen, wenn es mich gar nicht gut hören und sehen kann, sowie eine körperliche oder geistige Behinderung hat?
Welche Spielideen eignen sich für uns?*

Bild: nivea.ch

Anhang 16: Vorinformation 3 Wochen vor Abgabe des Fragebogens

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Heilpädagogischen Früherziehung, Frühberatung oder Frühförderung

Wer bin ich?

Einige von euch und Ihnen kennen mich – viele aber noch nicht. Mein Name ist Jette Hunsperger. Seit 2005 arbeite ich in der Tanne, der Schweizerischen Stiftung für Taubblinde. Seit fast 2 Jahren arbeite ich nun im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung der Tanne und studiere dazu an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen dieses Studiums (<https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ma-heilpaedagogische-frueherziehung>) verfasse ich derzeit eine Masterarbeit, in die ich sehr gerne eure und Ihre wertvollen Erfahrungen einfließen lassen würde. Dazu möchte ich euch und Sie um Mithilfe bitten und informiere hiermit über mein Vorhaben.

Worum geht es?

Das Thema der Masterarbeit lautet:

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels mit ihrem höresehbehinderten Kind

Aufgrund der teils sehr komplexen Auswirkungen von Hörsehbehinderung auf die Eltern-Kind-Interaktion, wird davon ausgegangen, dass entsprechende Unterstützung eine wichtige Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung ist. Um solche Unterstützungsangebote zu optimieren, möchte ich **Eltern von höresehbehinderten Kindern** und **Fachpersonen, die mit diesen Familien arbeiten** in der deutschsprachigen Schweiz und in Teilen Deutschlands befragen.

Eure / Ihre Mithilfe

Ich bitte euch und Sie freundlichst:

- ✓ zwischen dem 4. und 22. Juni einen [Online-Fragebogen zu beantworten](#), der in etwa 15-20min Zeit beansprucht. Ich werde den Link dazu voraussichtlich am 1. Juni versenden.
- ✓ [Eltern höresehbehinderter Kinder](#) von der Erhebung zu erzählen und sie [um die Beantwortung eines anderen Online-Fragebogens zu bitten](#). Dieser wird ebenfalls in etwa 15-20 Minuten in Anspruch nehmen und gemeinsam mit dem Fragebogen für Fachpersonen an euch / Sie am 1. Juni verschickt. Vielleicht ist es möglich, den Eltern in einer der Frühförderstunden im Juni einen Zeitraum zu ermöglichen, in denen sie den Fragebogen (ohne eure / Ihre Mithilfe) ausfüllen?
- ✓ Anderen Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung, die mit Familien höresehbehinderter Kinder arbeiten über die Erhebung zu informieren und den [Fragebogen weiterzuleiten](#).

Arbeitest du / arbeiten Sie gar nicht mit Familien höresehbehinderter Kinder, hast / haben es noch nie getan und kennst / kennen auch keine andere Fachperson auf die das zutrifft, kann diese und die im Juni folgende E-Mail einfach gelöscht werden.

Wünschst du / wünschen Sie auf keinen Fall eine weitere E-Mail mit Fragebogen von mir, bitte ich um eine kurze Mitteilung.

Hast du / haben Sie Fragen dazu, wende dich / wenden Sie sich ungeniert an mich – am besten per Mail.

Herzlichen Dank für die Kenntnisnahme und Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen,
Jette Hunsperger

(Kontaktdaten)

Anhang 17: Informationsblatt zur Abgabe an Eltern

Liebe Eltern,

darf ich Sie um Mithilfe bei der Durchführung einer Fragebogenerhebung bitten?

Wer bin ich?

Mein Name ist Jette Hunsperger. Seit 2005 arbeite ich in der Tanne, der Schweizerischen Stiftung für Taubblinde. Seit fast 2 Jahren arbeite ich nun im Bereich der Heilpädagogischen Früherziehung der Tanne und studiere dazu an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich. Im Rahmen dieses Studiums verfasse ich derzeit eine Masterarbeit, in die ich sehr gerne Ihre persönlichen Erfahrungen einfließen lassen würde.

Worum geht es?

Das Thema der Masterarbeit lautet:

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels mit ihrem höresehbehinderten Kind

Der Begriff „sozial-interaktives Spiel“ meint Spiele zwischen Ihnen und Ihrem Kind ohne Spielzeug. Dies können sowohl spontan improvisierte oder selbst erfundene Körper- oder Kitzelspiele sein, als auch bestimmte Kniereiter, Finger-, Sing- oder Körperspiele. Vielleicht kennen Sie folgende Beispiele?

aus der Schweiz:	aus Deutschland:
„Joggeli, Joggeli, chasch au rite“ „Schiffli fahre ufm See“ „Chrücht äs Schnäggli“ „Guggus Dada“	„Kuck kuck – da!“ „Hoppe, hoppe, Reiter“ „Geht ein Mann die Treppe rauf“ „10 kleine Zappelfinger“

Ich gehe davon aus, dass das sozial-interaktive Spiel zwischen Ihnen und Ihrem Kind manchmal herausfordernd sein kann, da Hören und Sehen eingeschränkt sind. Dies zu unterstützen ist folglich eine wichtige Aufgabe der Heilpädagogischen Früherziehung. Um solche Unterstützungsangebote zu optimieren, möchte ich **Eltern von Kindern mit einer Hörsehbehinderung und Fachpersonen, die mit diesen Familien arbeiten** in der deutschsprachigen Schweiz und in Teilen Deutschlands befragen.

Ihre Mithilfe

Ich bitte Sie freundlichst:

- ✓ zwischen dem 4. und 22. Juni einen [Online-Fragebogen zu beantworten](#), der in etwa 15-20min Zeit beansprucht. Ich werde den Link dazu voraussichtlich am 1. Juni an die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung ver-

senden. Diese wird Ihnen den Link weiterleiten. Vielleicht können Sie den Fragebogen ausfüllen, während die Früherzieherin / der Früherzieher mit Ihrem Kind spielt?

- ✓ Falls Sie Kontakt zu anderen Eltern von Kindern mit einer Hörsehbehinderung haben, den Link zum [Fragebogen weiterzuleiten](#).

Selbstverständlich werden Ihre Angaben vertraulich behandelt und nicht an Dritte oder an Mitarbeitende der Tanne weitergegeben. Die Ergebnisse werden nur anonymisiert veröffentlicht und lassen keinen Rückschluss auf Sie zu.

Haben Sie Fragen dazu, wenden Sie sich an Ihre Früherzieherin / Ihren Früherzieher oder direkt an mich – am besten per Mail.

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Mithilfe!

Mit freundlichen Grüßen,
Jette Hunsperger

(Kontaktdaten)

Anhang 18: Daten und Diagramme von Survey Monkey - Eltern

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern hörschbehinderter Kinder bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

SurveyMonkey

Q1 Ich bin...

Beantwortet: 12 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
die Mutter.	83,33%	10
der Vater.	16,67%	2
Wir haben den Fragebogen gemeinsam als Eltern ausgefüllt.	0,00%	0
GESAMT		12

Q2 Ich wohne in...

Beantwortet: 12 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
der Schweiz.	33,33%	4
Deutschland.	66,67%	8
GESAMT		12

NR.	KANTON BZW. BUNDESLAND:	DATUM
1	Bayern	22.06.2018 09:37
2	Appenzell Ausserrhoden	04.06.2018 18:30
3	AR	04.06.2018 16:49
4	Bayern	02.06.2018 21:35
5	NRW	01.06.2018 14:47
6	Hamburg	31.05.2018 18:09
7	NRW	31.05.2018 10:29
8	Bayern	29.05.2018 19:14
9	SG	28.05.2018 16:30

Q3 Wie alt ist Ihr Kind heute?

Beantwortet: 11 Übersprungen: 1

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
0-18 Monate	0,00%	0
1,5-4 Jahre	45,45%	5
4-7 Jahre	27,27%	3
älter als 7 Jahre	27,27%	3
GESAMT		11

Q4 Welche zusätzlichen Beeinträchtigungen hat Ihr Kind neben der Hörschbehinderung?

Beantwortet: 11 Übersprungen: 1

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
keine	9,09%	1
eine körperliche Beeinträchtigung	72,73%	8
eine kognitive Beeinträchtigung	45,45%	5
weitere Wahrnehmungsbeeinträchtigungen	45,45%	5
chronische, gesundheitliche Einschränkungen	27,27%	3
Sonstiges	36,36%	4
Befragte gesamt: 11		

NR.	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATUM
1	motorische Entwicklungsverzögerung, Sprachentwicklungsverzögerung, Schluck- und Futterstörung	22.06.2018 09:40
2	Epilepsie Wahrscheinlich auch kognitive Beeinträchtigung	04.06.2018 18:32
3	Muskelhypotonie	04.06.2018 16:51
4	CHARGE-Syndrom	29.05.2018 19:16

Q5 Welche Art der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) erhalten / erhielten Sie und Ihr Kind?

Beantwortet: 11 Übersprungen: 1

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN
Schwerpunkt Höresehbehinderung	27,27% 3
Schwerpunkt Hören	72,73% 8
Schwerpunkt Sehen	72,73% 8
Schwerpunkt körperliche Entwicklung	36,36% 4
Schwerpunkt geistige Entwicklung	18,18% 2
Schwerpunkt Wahrnehmung	18,18% 2
allgemeine HFE	9,09% 1
Sonstiges	36,36% 4
Befragte gesamt: 11	

NR.	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATUM
1	Logopädie, Physiotherapie	22.06.2018 09:40
2	Physiotherapie	04.06.2018 16:51
3	unser Sohn ist inzwischen 36 Jahre. damals hatten wir zu viele andere gesundheitliche Probleme bei ihm	31.05.2018 16:45
4	Logopädie, Ergotherapie, Reittherapie, Krankengymnastik	29.05.2018 19:16

Q6 Wie viele Stunden Heilpädagogische Früherziehung erhalten / erhielten Sie und Ihr Kind pro Monat insgesamt in etwa?

Beantwortet: 11 Übersprungen: 1

NR.	BEANTWORTUNGEN	DATUM
1	keine Frühförderung in dem Sinn, Einzelstunden Logo und Physio 8 Stunden pro Monat	22.06.2018 09:40
2	6	19.06.2018 21:09
3	15-20	04.06.2018 18:32
4	16	04.06.2018 16:51
5	8	02.06.2018 21:36
6	15	01.06.2018 14:50
7	12	31.05.2018 18:11
8	kann ich nicht sagen	31.05.2018 16:45
9	15	31.05.2018 10:36
10	8	29.05.2018 19:16
11	5	28.05.2018 16:32

Q7 Wie wichtig ist / war Ihnen die Unterstützung durch die Fachperson innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung in folgenden Entwicklungsbereichen Ihres Kindes?

Beantwortet: 11 Übersprungen: 1

	SEHR WICHTIG	WICHTIG	WENIGER WICHTIG	GAR NICHT WICHTIG	WEISS ICH NICHT	GESAMT
Bewusste sinnliche Wahrnehmung	63,64% 7	36,36% 4	0,00% 0	0,00% 0	0,00% 0	11
Elementares Lernen und Wissensanwendung	90,91% 10	9,09% 1	0,00% 0	0,00% 0	0,00% 0	11
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen	45,45% 5	36,36% 4	18,18% 2	0,00% 0	0,00% 0	11
Kommunikation	90,91% 10	9,09% 1	0,00% 0	0,00% 0	0,00% 0	11
Mobilität	90,91% 10	9,09% 1	0,00% 0	0,00% 0	0,00% 0	11
Selbstversorgung	27,27% 3	27,27% 3	18,18% 2	9,09% 1	18,18% 2	11
Häusliches Leben	9,09% 1	9,09% 1	45,45% 5	18,18% 2	18,18% 2	11
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen	27,27% 3	54,55% 6	18,18% 2	0,00% 0	0,00% 0	11

Q8 Werden / wurden Sie von der Fachperson beim sozial-interaktiven Spiel mit Ihrem Kind unterstützt?

Beantwortet: 11 Übersprungen: 1

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
ja	81,82%	9
nein	18,18%	2
GESAMT		11

Q9 Wie zufrieden sind / waren Sie mit dieser Unterstützung?

Beantwortet: 9 Übersprungen: 3

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
sehr zufrieden	44,44%	4
zufrieden	55,56%	5
weniger zufrieden	0,00%	0
gar nicht zufrieden	0,00%	0
GESAMT		9

Q10 Welche Schwierigkeiten treten / traten im sozial-interaktiven Spiel mit ihrem Kind auf?

Beantwortet: 11 Übersprungen: 1

	TRIFFT VOLL ZU	TRIFFT EHER ZU	TRIFFT EHER NICHT ZU	TRIFFT GAR NICHT ZU	WEISS ICH NICHT	GESAMT
--	----------------	----------------	----------------------	---------------------	-----------------	--------

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern hörschbehinderter Kinder bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

SurveyMonkey

Es ist sehr schwierig, mit meinem Kind zu spielen.	18,18% 2	36,36% 4	36,36% 4	9,09% 1	0,00% 0	11
Ich habe kaum Zeit, mit meinem Kind zu spielen.	0,00% 0	9,09% 1	36,36% 4	54,55% 6	0,00% 0	11
Ich spiele nicht so gerne Körper-, Kitzel-, Singspiele oder Knireiter.	9,09% 1	0,00% 0	18,18% 2	72,73% 8	0,00% 0	11
Ich finde das sozial-interaktive Spiel mit meinem Kind nicht so wichtig.	0,00% 0	0,00% 0	0,00% 0	100,00% 11	0,00% 0	11
Mein Kind zeigt wenig Freude am sozial-interaktiven Spiel mit mir.	0,00% 0	18,18% 2	54,55% 6	27,27% 3	0,00% 0	11
Mein Kind verhält sich sehr passiv.	0,00% 0	20,00% 2	40,00% 4	40,00% 4	0,00% 0	10
Mein Kind scheint oft abwesend. Es nimmt mich gar nicht richtig wahr.	0,00% 0	9,09% 1	18,18% 2	72,73% 8	0,00% 0	11
Es ist schwierig, die Aufmerksamkeit von meinem Kind zu bekommen und zu halten.	0,00% 0	27,27% 3	18,18% 2	54,55% 6	0,00% 0	11
Mein Kind erschreckt sich oder wendet sich ab, wenn ich Kontakt zu ihm aufnehmen möchte.	0,00% 0	0,00% 0	9,09% 1	90,91% 10	0,00% 0	11
Mein Kind spielt lieber und öfter mit Spielzeug, ohne mich.	9,09% 1	18,18% 2	27,27% 3	45,45% 5	0,00% 0	11
Es fällt mir schwer, die Körpersprache (Haltung, Bewegung, Gestik, Mimik) meines Kindes zu deuten.	0,00% 0	18,18% 2	36,36% 4	45,45% 5	0,00% 0	11
Es fällt mir schwer, die Bedürfnisse meines Kindes zu erkennen.	0,00% 0	9,09% 1	36,36% 4	54,55% 6	0,00% 0	11
Ich weiss nicht, wie ich mit meinem Kind kommunizieren kann.	0,00% 0	27,27% 3	9,09% 1	54,55% 6	9,09% 1	11
Ich weiss nicht, wie ich mich in der Interaktion am besten verhalten soll.	0,00% 0	18,18% 2	27,27% 3	54,55% 6	0,00% 0	11
Ich weiss nicht, wie ich Spiele gestalten kann, damit sie von meinem Kind optimal wahrgenommen werden können.	9,09% 1	27,27% 3	18,18% 2	45,45% 5	0,00% 0	11
Mir fehlen konkrete Spielideen (Verse / Lieder), die für mein Kind geeignet sind.	18,18% 2	18,18% 2	18,18% 2	45,45% 5	0,00% 0	11

NR.	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATUM
1	Spielideen incl. dem Vorzeigen oder Video, da die frischen Mamas die Lieder manchmal nicht kennen	04.06.2018 16:58

Q11 Welche Fragen haben / hatten Sie an Ihre Fachperson bezüglich des sozial-interaktiven Spiels mit Ihrem Kind?

Beantwortet: 11 Übersprungen: 1

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
keine	72,73%	8
Folgende: ...	27,27%	3
GESAMT		11

NR.	FOLGENDE (BITTE ANGEBEN)	DATUM
1	Wie Gebärden angewandt werden können. Wie dabei die Hände geführt werden sollen.	04.06.2018 18:37
2	Wie Kommunizieren mit dem Kind? Welche Körpersprache des Kindes was bedeuten könnte (wenn das Kind sehr wenig kommunizieren kann)? Welche Gebärden sind einfach und sinnvoll? Wie Kind fördern zum Erkunden der Gegenstände?	04.06.2018 16:58
3	Mein Kind hatte autistische Züge. Deshalb war es mir wichtig, wie ich mit meinem Kind in Körperkontakt treten kann, ohne eine Abwehrhaltung zu provozieren.	02.06.2018 21:39

Q12 Wie hilfreich schätzen Sie folgende Formen der Unterstützung beim sozial-interaktiven Spiel mit Ihrem Kind ein?

Beantwortet: 11 Übersprungen: 1

	SEHR HILFREICH	HILFREICH	WENIGER HILFREICH	GAR NICHT HILFREICH	WEISS ICH NICHT	GESAMT
Zuschauen, während die Fachperson mit meinem Kind spielt	63,64% 7	36,36% 4	0,00% 0	0,00% 0	0,00% 0	11
direkte Tipps und Anleitungen während ich mit meinem Kind spiele	72,73% 8	27,27% 3	0,00% 0	0,00% 0	0,00% 0	11
Videos von mir und meinem Kind gemeinsam anschauen und besprechen	36,36% 4	27,27% 3	27,27% 3	0,00% 0	9,09% 1	11
Beratungsgespräche zu unserer Situation	72,73% 8	27,27% 3	0,00% 0	0,00% 0	0,00% 0	11
Beratung zur verbesserten Wahrnehmung	72,73% 8	18,18% 2	9,09% 1	0,00% 0	0,00% 0	11
Schulung durch kleine Vorträge / Erklärungen anhand von Lehrvideos	18,18% 2	63,64% 7	18,18% 2	0,00% 0	0,00% 0	11
Teilnahme an einer regelmässig stattfindenden Eltern-Kind-Gruppe	36,36% 4	27,27% 3	0,00% 0	0,00% 0	36,36% 4	11

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern hörschbehinderter Kinder bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

SurveyMonkey

Teilnahme an einem mehrtägigen Familienangebot mit Übernachtungen	27,27% 3	27,27% 3	0,00% 0	18,18% 2	27,27% 3	11
Empfehlung und Anleitung zu bestimmten Sing-, Körper- oder Fingerspielen	54,55% 6	36,36% 4	9,09% 1	0,00% 0	0,00% 0	11
schriftliche Ratgeber, Info-Broschüren oder kurze informative Videos	18,18% 2	63,64% 7	9,09% 1	0,00% 0	9,09% 1	11

Q13 Inwiefern treffen / trafen folgende Aussagen auf Sie zu?

Beantwortet: 11 Übersprungen: 1

	TRIFFT VOLL ZU	TRIFFT EHER ZU	TRIFFT EHER NICHT ZU	TRIFFT GAR NICHT ZU	WEISS ICH NICHT	GESAMT
Ich habe zu wenig Zeit, um mich aktiv an Unterstützungsangeboten zu beteiligen.	9,09%	18,18%	54,55%	18,18%	0,00%	11
Ich habe keine Kraft, mich auch noch damit zu beschäftigen.	9,09%	9,09%	27,27%	54,55%	0,00%	11
Ich möchte, dass die Fachperson mit meinem Kind arbeitet und nicht mit mir.	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	10
Es macht mich traurig, mich mit unseren Schwierigkeiten im sozial-interaktiven Spiel auseinanderzusetzen.	0,00%	9,09%	18,18%	72,73%	0,00%	11
Ich habe Hemmungen, mich von der Fachperson beobachten oder im Video analysieren zu lassen.	9,09%	27,27%	36,36%	27,27%	0,00%	11
Ich habe zu viele Termine, um noch ein zusätzliches Angebot ausser Haus einzuplanen.	9,09%	45,45%	18,18%	27,27%	0,00%	11
Ich würde mich gerne an Unterstützungsangeboten beteiligen, bekam aber bisher noch keine Gelegenheit dazu durch die Fachperson.	9,09%	27,27%	9,09%	45,45%	9,09%	11
Ich nutze die Heilpädagogische Früherziehung gerne zur Entlastung und tue etwas für mich, während mein Kind beschäftigt ist.	0,00%	36,36%	9,09%	54,55%	0,00%	11

NR.	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATUM
-----	---------------------------	-------

Bedürfnisse und Ressourcen von Eltern hörschbehinderter Kinder bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels

SurveyMonkey

1 Ich habe viel zu wenig Zeit um selbständig, aktiv Unterstützungsangebote oder Ideen suchen.
Wir sind auf eine Fachperson komplett angewiesen und lassen uns gerne beraten, inspirieren, belehren.

04.06.2018 17:05

Q14 Was ist Ihnen noch wichtig, mir mitzuteilen?

Beantwortet: 5 Übersprungen: 7

NR.	BEANTWORTUNGEN	DATUM
1	ich habe einen Punkt falsch ausgefüllt, HFE ca 1x alle 6 Wochen zusätzlich zu Physio und Logopädie (kann aber im Formular nicht mehr zurück, bitte ändern, danke)	22.06.2018 09:51
2	Schön dass es Sie gibt :-)	19.06.2018 21:17
3	Vielen Dank für deine Unterstützung.	04.06.2018 18:41
4	Frühförderung ist das A und O der Kommunikation.	02.06.2018 21:42
5	unser sohn ist auf grund seines alters sicher kein maßstab für diese umfrage	31.05.2018 16:51

Anhang 19: Daten und Diagramme von Survey Monkey - Fachpersonen

Unterstützung von Eltern und ihrem Kind mit Hörsehbehinderung beim sozial-interaktiven Spiel - Fragebogen für Fachpersonen

SurveyMonkey

Q1 In welcher Dienststelle der Heilpädagogischen Früherziehung sind Sie tätig?

Beantwortet: 27 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Schwerpunkt Hörsehbehinderung	37,04%	10
Schwerpunkt Hören	14,81%	4
Schwerpunkt Sehen	18,52%	5
Schwerpunkt körperliche Entwicklung	0,00%	0
Schwerpunkt geistige Entwicklung	0,00%	0
Schwerpunkt Wahrnehmung	0,00%	0
ohne Schwerpunkt oder interdisziplinäre Dienststelle	18,52%	5
Sonstiges	11,11%	3
GESAMT		27

NR.	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATUM
1	SBBZ Sehen, Abteilung Hörsehbehindert-Taubblind	19.06.2018 16:11
2	Dienststelle am Rehabilitationszentrum Affoltern a.A.	30.05.2018 13:59
3	Selbständig	27.05.2018 15:10

Q2 Wo sind Sie tätig?

Beantwortet: 27 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
In der Schweiz.	59,26%	16
In Deutschland.	40,74%	11
GESAMT		27

NR.	KANTON BZW. BUNDESLAND:	DATUM
1	Zug	05.07.2018 15:24
2	Bern	26.06.2018 08:56
3	Baden Württemberg	21.06.2018 17:59
4	TG	21.06.2018 13:32
5	BE	21.06.2018 07:44
6	Baden-Württemberg	20.06.2018 23:09
7	Baden-Württemberg	20.06.2018 11:57
8	Baden Württemberg	19.06.2018 21:05
9	Baden Württemberg	19.06.2018 21:00
10	Baden-Württemberg	19.06.2018 20:47
11	Baden-Württemberg	19.06.2018 16:11
12	Zentralschweiz	19.06.2018 15:55
13	Baden-Württemberg	18.06.2018 11:05
14	ZH	07.06.2018 12:33
15	Zürich	06.06.2018 16:10
16	Baden-Württemberg	06.06.2018 12:21
17	St. Gallen	02.06.2018 15:19
18	Zürich	30.05.2018 13:59
19	GR	29.05.2018 09:03
20	SG/GL/AR/AI	28.05.2018 14:00
21	UR	28.05.2018 10:34

Q3 Welche Ausbildung haben Sie für Ihre Tätigkeit in der Heilpädagogischen Früherziehung absolviert?

Beantwortet: 27 Übersprungen: 0

NR.	BEANTWORTUNGEN	DATUM
1	HFE an der HfH (noch in Ausbildung)	05.07.2018 15:24
2	Schulische Heilpädagogik, Low Vision-Trainer	26.06.2018 08:56
3	Fachlehrer	21.06.2018 17:59
4	Schulisch Heilpädagogik Fachrichtung Audio, Heilpäd. FE, Fachrichtung Audio und Heilpädagogische FE	21.06.2018 13:32
5	Studium Heilpäd, Studium Audiopäd, Familientherapie	21.06.2018 07:44
6	Studium der Sonderpädagogik, Erweiterungsstudium Sonderpädagogische Früherziehung, Promotion im Bereich Frühe Bildung	20.06.2018 23:09
7	Sonderschullehrer mit den Fächern Hören und Sehen	20.06.2018 11:57
8	Studium mit 2. Staatsexamen	19.06.2018 21:05
9	Sonderschullehramt (Hören und Sehen)	19.06.2018 21:00
10	Sonderpädagogikstudium/ Ergänzungsstudium Frühförderung/ Master Groningen	19.06.2018 20:47
11	Heilpädagogin, Audiopädagogin, Heilpädagogische Früherzieherin, Ausbildung Sehen+	19.06.2018 18:54
12	Studium Sonderpädagogik	19.06.2018 16:11
13	SHP, HFE, LV-Trainerin	19.06.2018 15:55
14	Sonderpädagogikstudium	18.06.2018 11:05
15	Blinden- und Gehörlosenlehrerin	16.06.2018 12:49
16	Kindergärtnerin, Schulische Heilpädagogin, Heilpädagogische Früherzieherin an der HfH	07.06.2018 12:33
17	HfH Heilpädagogin und HfH Heilpädagogische Früherzieherin	06.06.2018 16:10
18	Studium Sonderpädagogik (PH)	06.06.2018 12:21
19	Dipl. Heilpädagogin	03.06.2018 22:43
20	Klinische Heilpädagogik Fribourg	02.06.2018 15:19
21	Studium HFE	01.06.2018 12:31
22	Heilpädagogische Früherziehung an der HfH	30.05.2018 13:59
23	Heilpädagogische Früherziehung	29.05.2018 09:03
24	Kindergärtnerin/Schulische Heilpädagogin mit Schwerpunkt Sehbehinderten- und Blindenpädagogik/ REHA Fachperson in Low Vision	28.05.2018 14:00
25	MA Sonderpädagogik mit Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung an der HfH	28.05.2018 10:34
26	Heilpädagogin EDK	27.05.2018 15:10
27	HfH Master in Sonderpädagogik HFE	27.05.2018 11:28

Q4 Wie sind Sie zu Ihrem hörsehbehinderungsspezifischen Fachwissen gekommen?

Beantwortet: 27 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Ich habe kein hörsehbehinderungsspezifisches Fachwissen.	3,70%	1
Das war Teil meiner Ausbildung.	40,74%	11
Ich habe mir etwas angelesen.	59,26%	16
Durch praktische Erfahrungen mit hörsehbehinderten Kindern.	88,89%	24
Durch interdisziplinären oder überregionalen Austausch mit Fachpersonen.	85,19%	23
Ich habe von unserer Dienststelle organisierte Bildungsangebote besucht.	40,74%	11
Ich habe externe Bildungsangebote besucht, nämlich:	37,04%	10
Befragte gesamt: 27		

NR.	ICH HABE EXTERNE BILDUNGSANGEBOTE BESUCHT, NÄMLICH:	DATUM
1	Nationale und internationale Konferenzen	20.06.2018 23:09
2	Kongresse und Tagungen zum Thema Hörsehbehinderung, Fortbildung der JWK zum Thema Hörsehbehinderung	20.06.2018 11:57
3	Tagungen	19.06.2018 21:00
4	Master Groningen TB Fortbildung der Johann Wilhelm Klein Akademie	19.06.2018 20:47
5	Ich arbeitete 10 Jahre als Lehrerin für Hörgeschädigte, 24 Jahre als Audiopädagogin (HPS ZH) und jetzt seit 2 Jahren mit sehbeeinträchtigten Kindern	19.06.2018 18:54
6	VBS- Tagungen, Kongresse, AK Kommunikation aller TB-Einrichtungen in Deutschland	19.06.2018 16:11
7	Fortbildungskurs "Förderung von Menschen mit Hörsehbehinderung / Taubblindheit" von der Johann Wilhelm Klein Akademie Würzburg	18.06.2018 11:05
8	Studium 'Communication and Congenital Deafblindness', RUG, NL	06.06.2018 12:21
9	Diverse Fortbildungen zu Hören, Sehen, Kommunikation - ständige Updates	03.06.2018 22:43

10	Mehrer internationale Tagungen, Expertentreffen, Kurse	27.05.2018 15:10
----	--	------------------

Q5 Wie viele Familien mit einem hörsehbehinderten Kind begleiten Sie zurzeit?

Beantwortet: 27 Übersprungen: 0

NR.	BEANTWORTUNGEN	DATUM
1	Ich begleite eine Familie	05.07.2018 15:24
2	drei Familien	26.06.2018 08:56
3	Eine Familie	21.06.2018 17:59
4	1	21.06.2018 13:32
5	2	21.06.2018 07:44
6	2	20.06.2018 23:09
7	3	20.06.2018 11:57
8	10	19.06.2018 21:05
9	4 in der Frühförderung	19.06.2018 21:00
10	10	19.06.2018 20:47
11	keine	19.06.2018 18:54
12	bin zur Zeit in der Schule tätig; früher ca. 25 Familien in der FF	19.06.2018 16:11
13	0	19.06.2018 15:55
14	10 Kinder in der Frühförderung 21 Schüler im sonderpädagogischen Dienst	18.06.2018 11:05
15	6	16.06.2018 12:49
16	Keine, in der Reha gibt es häufig Wechsel	07.06.2018 12:33
17	Momentan keine, bei uns an der Reha gibt es einen grossen Wechsel	06.06.2018 16:10
18	keine (Elternzeit) - im Folgenden gehe ich auf meine Berufserfahrungen vor der Elternzeit ein.	06.06.2018 12:21
19	7	03.06.2018 22:43
20	1	02.06.2018 15:19
21	1	01.06.2018 12:31
22	Keine. Ich begleitete mal ein Kind von der Tanne einige Wochen	30.05.2018 13:59
23	0	29.05.2018 09:03
24	2	28.05.2018 14:00
25	1	28.05.2018 10:34
26	4	27.05.2018 15:10
27	Keine in der HFE	27.05.2018 11:28

Q6 Welche zusätzlichen Beeinträchtigungen haben diese Kinder neben der Hörsehbehinderung?

Beantwortet: 25 Übersprungen: 2

	SEHR HÄUFIG	HÄUFIG	MANCHMAL	NIE	WEISS ICH NICHT	GESAMT
keine	15,38% 2	0,00% 0	30,77% 4	53,85% 7	0,00% 0	13
eine körperliche Beeinträchtigung	47,83% 11	21,74% 5	30,43% 7	0,00% 0	0,00% 0	23
eine kognitive Beeinträchtigung	36,36% 8	36,36% 8	22,73% 5	0,00% 0	4,55% 1	22
weitere Wahrnehmungsbeeinträchtigungen	27,27% 6	45,45% 10	18,18% 4	0,00% 0	9,09% 2	22
chronische, gesundheitliche Einschränkungen	9,09% 2	40,91% 9	40,91% 9	0,00% 0	9,09% 2	22

NR.	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATUM
1	Der fünfjährige Knabe hat eine Visusminderung beidseits, leichte Auffälligkeiten in der Grob- und Feinmotorik und eine Sprachentwicklungsverzögerung.	05.07.2018 15:24
2	CHARGE	19.06.2018 20:47
3	ich beziehe mich hier nur auf die 10 Kinder in der Frühförderung	18.06.2018 11:05
4	psychische Themen (insbes. für das betreuende Umfeld bei Verhaltensschwierigkeiten)	06.06.2018 12:21
5	Epilepsie	02.06.2018 15:19
6	-	29.05.2018 09:03
7	Epilepsie eines der beiden Kinder welches ich begleite	28.05.2018 14:00
8	Diese Frage verstehe ich so nicht! Entweder die Kinder haben zusätzliche Beeinträchtigungen, oder sie haben diese nicht. Ich würde lieber ankreuzen (alle, einige, keine). Daher alle= sehr häufig, einige= manchmal	27.05.2018 15:10

Q7 Wie viele Kinder mit einer Hörsehbehinderung haben Sie bereits insgesamt in Ihrer beruflichen Laufbahn ungefähr begleitet (auch in anderen pädagogischen Kontexten)?

Beantwortet: 27 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
1-5	33,33%	9
6-10	18,52%	5
11-20	11,11%	3
21-30	14,81%	4
30-50	11,11%	3
mehr als 50	11,11%	3
GESAMT		27

Q8 Wie lange arbeiten Sie schon in der Heilpädagogischen Früherziehung?

Beantwortet: 27 Übersprungen: 0

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
unter 5 Jahre	33,33%	9
5-10 Jahre	22,22%	6
11-20 Jahre	29,63%	8
mehr als 20 Jahre	14,81%	4
GESAMT		27

Q9 Wie wichtig ist in Ihrer Arbeit mit den hörsehbehinderten Kindern und ihren Familien die Förderung folgender Entwicklungsbereiche?

Beantwortet: 26 Übersprungen: 1

	SEHR WICHTIG	WICHTIG	WENIGER WICHTIG	GAR NICHT WICHTIG	WEISS ICH NICHT	GESAMT
Bewusste sinnliche Wahrnehmung	88,46% 23	11,54% 3	0,00% 0	0,00% 0	0,00% 0	26
Elementares Lernen und Wissensanwendung	60,00% 15	32,00% 8	8,00% 2	0,00% 0	0,00% 0	25
Allgemeine Aufgaben und Anforderungen	53,85% 14	42,31% 11	3,85% 1	0,00% 0	0,00% 0	26
Kommunikation	88,46% 23	11,54% 3	0,00% 0	0,00% 0	0,00% 0	26
Mobilität	42,31% 11	38,46% 10	19,23% 5	0,00% 0	0,00% 0	26
Selbstversorgung	30,77% 8	46,15% 12	11,54% 3	11,54% 3	0,00% 0	26
Häusliches Leben	7,69% 2	19,23% 5	53,85% 14	19,23% 5	0,00% 0	26
Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen	88,46% 23	11,54% 3	0,00% 0	0,00% 0	0,00% 0	26

Q10 In wie vielen Familien hörsehbehinderter Kinder ist / war die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels Ihrer Einschätzung nach notwendig?

Beantwortet: 26 Übersprungen: 1

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
in allen	53,85%	14
in mehr als der Hälfte	34,62%	9
in der Hälfte	3,85%	1
in weniger als der Hälfte	3,85%	1
in keiner	3,85%	1
GESAMT		26

Q11 In wie vielen dieser Familien führen / führten Sie entsprechende Unterstützungsangebote durch?

Beantwortet: 26 Übersprungen: 1

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
in allen	42,31%	11
in mehr als der Hälfte	42,31%	11
in der Hälfte	3,85%	1
in weniger als der Hälfte	3,85%	1
in keiner	7,69%	2
GESAMT		26

Q12 In wie vielen der unterstützten Familien haben die Eltern selbst den Wunsch nach dieser Unterstützung ausgesprochen?

Beantwortet: 26 Übersprungen: 1

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
in allen	15,38%	4
in mehr als der Hälfte	38,46%	10
in der Hälfte	11,54%	3
in weniger als der Hälfte	26,92%	7
in keiner	7,69%	2
GESAMT		26

Q13 Welche Verfahren nutzen Sie, um die Interaktionsprozesse zwischen höresehbehinderten Kindern und ihren Eltern zu beurteilen?

Beantwortet: 26 Übersprungen: 1

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN
Bielefelder Beobachtungsbögen (Brambring, 1999)	30,77% 8
Förderdiagnostik Schwer- und Schwerstbehinderter (Bigger, 2001)	19,23% 5
Förderdiagnostik mit schwerstbehinderten Kindern (Fröhlich & Haupt, 1993)	34,62% 9
Cue-Modell (Nafstad und Rødbye, 2015)	34,62% 9
Child-guided Strategies: The Van Dijk Approach to Assessment (Nelson, Van Dijk, Oster und McDonnell, 2009)	19,23% 5
Einschätzung des Kommunikationsstandes (Skusa, 2017)	34,62% 9
Keines, denn kein mir bekanntes Verfahren ist bei höresehbehinderten Kindern anwendbar.	15,38% 4
Keines, denn meine Beobachtungen im Alltag reichen aus.	0,00% 0
Andere	65,38% 17
Befragte gesamt: 26	

NR.	ANDERE (BITTE ANGEBEN)	DATUM
1	videogestützte Interaktionsberatung Steinerrad	05.07.2018 15:29
2	Kommentar zu Frage 10-13: Ich hatte in dem einen Fall mit den Eltern keinen Kontakt. Der Grund dafür ist die Intensivrehabilitation, bei welcher die Eltern am Tag nicht in der HFE vorbei kamen. Informationen tauschte ich mit Fachpersonen der Therapien und der Früherzieherin von der Tanne aus.	27.06.2018 11:42
3	Austausch mit allen beteiligten FP	21.06.2018 13:34

4	Vademecum, Schlienger	21.06.2018 07:46
5	CCC, selbst Entwickeltes	20.06.2018 23:11
6	Beobachtungen auf der Grundlage von CCC, ähnlich wie bei Skusa	19.06.2018 21:06
7	Videoanalyse zu „Agency“ (Masterarbeit Groningen)	19.06.2018 20:50
8	im Moment keines	19.06.2018 18:57
9	sowie eigene Beobachtungen	19.06.2018 16:14
10	Vademecum	19.06.2018 15:57
11	Ich verwende keines der Verfahren strikt, sondern ziehe sie zur Anregung heran und hole einzelne Punkte / Aspekte heraus. Sehr hilfreich sind das Cue-Modell und die Child-guided Strategies. Die anderen Verfahren liefern vereinzelt auch Anregungen.	18.06.2018 11:06
12	Nielsen Beobachtungsbogen	07.06.2018 12:36
13	Vorläufer der Cue-Modells von Nafstad/Rodbroe von 1999 PERM (Paderborner Entwicklungsraster für (sehgeschädigte) Mehrfachbehinderte	06.06.2018 12:24
14	Beobachtungen und Video	03.06.2018 22:48
15	Ich kenne diese Verfahren nicht - deshalb Beobachtungen im Alltag	02.06.2018 15:22
16	Ich brauche aber diese Verfahren kaum mehr, da ich sie mehr oder weniger verinnerlicht habe.	27.05.2018 15:17
17	Beobachtungen im Alltag, logopädisches Wissen, Spracherwerbstheorien wie Bruner, Partnerstrategien wie z.B. COCP	27.05.2018 11:32

Q14 Welche inhaltlichen Ziele verfolgen Sie bei der Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels?

Beantwortet: 25 Übersprungen: 2

	SEHR HÄUFIG	HÄUFIG	MANCHMAL	NIE	WEISS ICH NICHT	GESAMT
Verbesserung der Voraussetzungen für gelingendes sozial-interaktives Spiel	60,00% 15	32,00% 8	8,00% 2	0,00% 0	0,00% 0	25
Erhöhung der Sensitivität	76,00% 19	20,00% 5	4,00% 1	0,00% 0	0,00% 0	25
Veränderung der elterlichen Didaktik im Spiel	44,00% 11	44,00% 11	12,00% 3	0,00% 0	0,00% 0	25
Förderung der Kommunikation (z.B., dass Eltern Gesten mit der Bedeutung „Nochmal!“ erkennen, das Spiel lautsprachlich begleiten, unterstützende Kommunikationsformen einsetzen wie Gesten, Gebärden, Bezugsobjekte, etc.)	76,00% 19	20,00% 5	4,00% 1	0,00% 0	0,00% 0	25

NR.	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATUM
1	gutes Spielzeug ist immens wichtig	19.06.2018 18:58
2	Wichtig ist häufig auch, dass die Eltern oder ein Elternteil überhaupt einen Zugang zu ihrem Kind finden und das gelingt häufig über sozial-interaktives Spiel	27.05.2018 11:35

Q15 Welche theoretischen Ansätze, Hilfsmittel und Methoden sind für Sie bei der Unterstützung der Eltern im sozial-interaktiven Spiel hilfreich?

Beantwortet: 25 Übersprungen: 2

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN
Marte Meo	20,00% 5
Programme zur Förderung elterlicher Feinfühligkeit (z.B. das Freiburger Trainingsprogramm von Hänggi, Schweinberger und Perez)	4,00% 1
Einschätzung des Kommunikationsstandes von Skusa	36,00% 9
Cue-Modell von Nafstad und Rødbroe	32,00% 8
Co-Creating Communication / Kommunikation und angeborene Taubblindheit, Booklets I-IV	52,00% 13
Im Dialog mit hörsehbehinderten Menschen, Schulungsunterlage der Tanne	68,00% 17
CONTACT, Interventionsprogramm von Janssen	4,00% 1
Kommunikation mit mehrfachbehinderten-sehgeschädigten Kindern, Elternratgeber von bartimeus	16,00% 4

Unterstützung von Eltern und ihrem Kind mit Hörsehbehinderung beim sozial-interaktiven Spiel - Fragebogen für Fachpersonen

SurveyMonkey

Bewegung im Dialog	20,00%	5
Prager Eltern-Kind-Programm PEKIP	0,00%	0
gar keine	4,00%	1
Sonstiges	20,00%	5
Befragte gesamt: 25		

NR.	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATUM
1	Videoanalyse an sich	20.06.2018 23:12
2	Videoanalyse	06.06.2018 12:26
3	Anleitung durch die Tanne (praxisbezogen)	02.06.2018 15:24
4	Angeborene Taubblindheit und die Konstruktion der Welt (bentheim)	28.05.2018 14:43
5	Was spannenderweise häufig sehr gut ankam, war, dass die Eltern einfach mich in der Interaktion mit dem Kind beobachten konnten. Und dass sie danach selber einstiegen und ich dann die positiven Punkte heraushob. Dazu habe ich kein spezielles Hilfsmittel benutzt.	27.05.2018 11:35

Q16 Welche Formen der Unterstützung von Eltern beim sozial-interaktiven Spiel mit ihrem hörschbehinderten Kind bieten Sie an?

Beantwortet: 25 Übersprungen: 2

ANTWORTOPTIONEN	BEANTWORTUNGEN	
Modell-Spielen	92,00%	23
Anleitung / Coaching der Eltern	60,00%	15
gemeinsame Analyse von Videos von Eltern und Kind	52,00%	13
Lösungsorientierte Beratungsgespräche	76,00%	19
Beratung zur verbesserten Wahrnehmung	84,00%	21
Schulung durch kleine Vorträge / Erklärungen anhand von Lehrvideos	28,00%	7
regelmässig stattfindende Eltern-Kind-Gruppen	12,00%	3
mehrtägige Familienangebote mit Übernachtungen	12,00%	3
Empfehlung und Anleitung zu bestimmten Sing-, Körper- oder Fingerspielen	80,00%	20
schriftliche Ratgeber, Info-Broschüren oder kurze informative Videos	64,00%	16
Sonstiges	8,00%	2
Befragte gesamt: 25		

NR.	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATUM
1	Hilfsmittel der Unterstützten Kommunikation	05.07.2018 15:32
2	spezielle Fachliteratur passend zum derzeitigen Thema	18.06.2018 11:14

Q17 Was macht die Unterstützung des sozial-interaktiven Spiels schwierig?

Beantwortet: 25 Übersprungen: 2

	TRIFFT VÖLLIG ZU	TRIFFT EHER ZU	TRIFFT EHER NICHT ZU	TRIFFT GAR NICHT ZU	WEISS ICH NICHT	GESAMT
Die Eltern sehen oft die Notwendigkeit dieser Unterstützung nicht.	0,00% 0	20,00% 5	64,00% 16	16,00% 4	0,00% 0	25
Für die Eltern sind oft andere Themen wichtiger.	16,00% 4	64,00% 16	12,00% 3	8,00% 2	0,00% 0	25

Unterstützung von Eltern und ihrem Kind mit Hörsehbehinderung beim sozial-interaktiven Spiel - Fragebogen für Fachpersonen

SurveyMonkey

Die Eltern möchten oder können sich oft nicht aktiv beteiligen.	0,00% 0	44,00% 11	52,00% 13	4,00% 1	0,00% 0	25
Mir fehlen geeignete Hilfsmittel zur Diagnostik.	4,00% 1	24,00% 6	40,00% 10	28,00% 7	4,00% 1	25
Ich habe oft zu wenig Zeit für diese Unterstützung, weil andere Themen wichtiger sind.	0,00% 0	40,00% 10	44,00% 11	16,00% 4	0,00% 0	25
Ich habe oft zu wenig Zeit für diese Unterstützung, weil sie zu aufwändig ist.	0,00% 0	12,00% 3	48,00% 12	40,00% 10	0,00% 0	25
Mir fehlt ein spezifisch darauf ausgelegtes Förderprogramm.	12,00% 3	24,00% 6	32,00% 8	28,00% 7	4,00% 1	25
Mir fehlen höresehbehinderungsspezifische Kenntnisse und Kompetenzen.	4,00% 1	20,00% 5	40,00% 10	36,00% 9	0,00% 0	25
Mir fehlen passende, konkrete Spielideen.	0,00% 0	16,00% 4	40,00% 10	44,00% 11	0,00% 0	25
Mir fehlen Kenntnisse und Kompetenzen zur Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion im Allgemeinen.	0,00% 0	8,00% 2	32,00% 8	60,00% 15	0,00% 0	25
Ich habe Hemmungen, die Eltern im Interaktionsspiel mit ihrem Kind zu beobachten, zu filmen oder zu analysieren.	0,00% 0	12,00% 3	28,00% 7	56,00% 14	4,00% 1	25
Mir fehlen finanzielle Mittel.	4,00% 1	0,00% 0	24,00% 6	68,00% 17	4,00% 1	25
Mir fehlt passendes Material (Videokamera, Ratgeber, Filme, Spielsammlungen, etc.)	4,00% 1	4,00% 1	24,00% 6	64,00% 16	4,00% 1	25
Mir fehlt die Ermöglichung von Unterstützungsangeboten durch unsere Dienststelle (z.B. bei Eltern-Kind-Gruppenangeboten)	0,00% 0	24,00% 6	36,00% 9	36,00% 9	4,00% 1	25

NR.	SONSTIGES (BITTE ANGEBEN)	DATUM
1	Eltern-Kind-Angebote sind durch räumlich weite Entfernungen erschwert	18.06.2018 11:18
2	keine Möglichkeit zur regelmäßigen Unterstützung, da die Familien weit entfernt wohnen	16.06.2018 12:59
3	Die Arbeit mit Video gestaltet sich sehr früh (0-3) schwierig insbesondere bei Kindern, die sehr "anders" aussehen, weil die Eltern dies häufig noch nicht aushalten!	03.06.2018 23:01
4	Das Problem bestand eher darin, dass die Kinder intern waren und den Eltern die Zeit fehlte, um die HFE zu besuchen oder dass ich auch zu Hause mit den Kindern arbeiten konnte. Das ist eine sehr schlechte Voraussetzung für die Förderung des sozial-interaktiven Spiels zwischen Kind und Eltern.	27.05.2018 11:39

Q18 Was ist Ihnen noch wichtig, mir mitzuteilen?

Beantwortet: 13 Übersprungen: 14

NR.	BEANTWORTUNGEN	DATUM
1	Mit herzlichem Gruss und viel Ausdauer und Motivation beim Schreiben :-) Irene	05.07.2018 15:37
2	Der Austausch mit dem audiopädagogischen Dienst und der Schulinternen UK-Gruppe sind mir sehr wichtig.	26.06.2018 09:08
3	Für mich war der Fragebogen schwierig auszufüllen, weil ich in alle den Jahren erst 4 hörsehbeeinträchtigte Kinder begleitet habe, und immer nur als Fachunterstützung Audio.	21.06.2018 13:48
4	sehr guter Fragebogen	21.06.2018 07:51
5	Alles Gute für Ihre Arbeit	19.06.2018 21:12
6	spannende Fragen!	19.06.2018 19:01
7	Ich habe mich durchgängig nur auf meine Kinder in der Frühförderung bezogen. Bei taubblinden Kindern im Schulalter, die zusätzlich auch mehrfachbehindert sind bleiben die Beratungsthemen ähnlich und man arbeitet mehr mit Erziehern oder Lehrern. Auf diese Beratungsfälle habe ich mich nicht bezogen.	18.06.2018 11:18
8	Viel Erfolg, spannend was die Auswertung bringen wird.	07.06.2018 12:41
9	Großartig, dass Du Dich diesem Thema annimmst. Der Fragebogen war klar und durchdacht - hat Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ich von den Ergebnissen erfahren darf und wünsche weiter Lust und Energie für das Masterprojekt! <3	06.06.2018 12:30
10	Durch drei Förderschwerpunkte (Hören, Sehen, Kommunikation) ist es einfach viel ...	03.06.2018 23:01
11	Einige Fragen waren schwierig zu beantworten, weil ich mit den Eltern nicht besprochen habe, dass wir dieses Thema spezifisch anschauen, aber es ist eine Basis und von daher für mich "normal", dass dieses Thema integriert ist/wird	02.06.2018 15:28
12	-	29.05.2018 09:09
13	Bin sehr gespannt auf die Ergebnisse - ein wichtiges Thema, dass mir ebenfalls am Herzen liegt.	28.05.2018 14:21

Anhang 20: Rücklauf der Fragebogenerhebung Schweiz

Elternteile
Fachperson

Unbekannte Herkunft Schweiz

creadrom.ch_TK_29-10-2018
 nach Angaben Jettie Hunsperger

Anhang 21: Rücklauf der Fragebogenerhebung Deutschland

 Elternteile
 Fachperson

**Unbekannte Herkunft
Deutschland**

creadrom.ch_TK_29-10-2018
nach Angaben Jette Hunsperger

Anhang 22: Zusätzliche Kategorienbildung bei den Diagnostikverfahren

1) zusätzlich Beobachtungen aus dem Alltag=

videogestützte Interaktionsberatung, Austausch mit allen beteiligten FP, sowie eigene Beobachtungen, Beobachtungen und Video, Beobachtungen im Alltag

2) Sonstige=

Steinerrad, PERM, Nielsen Beobachtungsbögen, Logopädisches Wissen (Bruner, COCP)

3) selbst Entwickelte auf Basis CCC=

CCC, selbst Entwickeltes; Beobachtungen auf der Grundlage von CCC, ähnlich wie bei Skusa; Videoanalyse zu „Agency“ (Masterarbeit Groningen); Vorläufer des Cue-Models von Nafstad&Rødbroe 1999

4) VADEMECUM

5) nur Beobachtung, da keines bekannt ist

6) keines

ohne Begründung

Anhang 23: Steinerrad²²

Steinerrad

²² grafische Darstellung: Theo Klingele, creadrom
Henriette Hunsperger